

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Stärkung der Selbstwirksamkeit durch regelmässige Naturerlebnisse im auserschulischen Unterricht

eingereicht von: Fabienne Walser-Bonderer
Begleitung: Rita Baumann
Datum der Abgabe: 18.6.21

Abstract

Diese Arbeit setzt sich mit der Selbstwirksamkeit und dem ausserschulischen, integrativen Unterricht auseinander. Mit Hilfe von sechs Feldbeobachtungen und je zwei Fokus- und Kindergruppendifkussionen wurde untersucht, wie sich regelmässige Naturerlebnisse auf die Selbstwirksamkeit von Kindern auswirken. Die qualitative Forschung erfolgte in zwei integrativen Klassen des Zyklus 1 im Kanton St.Gallen. Die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse zeigen auf, dass regelmässiger Unterricht an ausserschulischen Lernorten einen positiven Einfluss auf die allgemeine Selbstwirksamkeit hat und somit die Integration und die Beziehungen verbessert. Davon abgeleitet ergeben sich mehrheitlich Chancen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen, in Bezug auf die Selbstwirksamkeit.

Pädagogische Massnahmen können die Selbstwirksamkeit unterstützen. Als signifikant werden verbale Ermutigung, Ermöglichung von autonomen Tätigkeiten, gemeinsame Erlebnisse und der Fokus auf zurückhaltende Hilfeleistungen genannt und beobachtet.

Inhaltsverzeichnis

INHALTSVERZEICHNIS	3
1. EINLEITUNG	6
1.1. BESCHREIBUNG DER AUSGANGSLAGE, PERSÖNLICHER BEZUG.....	6
1.2. FORSCHUNGSABSICHT.....	7
1.3. FRAGESTELLUNGEN	7
1.4. AUFBAU DER ARBEIT	8
2. THEORETISCHE AUSEINANDERSETZUNG.....	8
2.1. SELBST UND SELBSTKONZEPT.....	9
2.1.1. <i>Selbst</i>	9
2.1.2. <i>Selbstkonzept nach Shavelson, Hubner & Stanton</i>	9
2.2. SELBSTWIRKSAMKEIT	10
2.2.1. <i>Selbstwirksamkeit nach Bandura</i>	10
2.2.2. <i>Selbstbestimmungstheorie nach Deci & Ryan</i>	13
2.2.3. <i>Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung in der Schule</i>	14
2.3. AUSSERSCHULISCHES LERNEN UND LERNORTE	16
2.3.1. <i>Definition und Einführung Begriff Lernort</i>	16
2.3.2. <i>Bedeutung außerschulischer Lernorte im Lehrplan 21</i>	17
2.3.3. <i>Ausserschulischer Lernort als Bestandteil des Unterrichts</i>	18
2.3.4. <i>Die Bedeutung von Natur und Naturerlebnissen</i>	18
2.3.5. <i>Draussenschule</i>	19
2.3.6. <i>Forschung zu Natur und Selbstwirksamkeit</i>	20
2.4. KONTEXT LEHRPLAN 21 UND BESONDERER FÖRDERBEDARF.....	20
2.5. INTEGRATIVE SCHULFORM	21
2.6. GRUNDLAGEN UND KANTONALES SONDERPÄDAGOGIKKONZEPT	21
2.7. INTEGRIERTE SCHULISCHE FÖRDERUNG (ISF) FÜR SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER.....	21
2.7.1. <i>Integrative Schulform der zwei ausgewählten Schulgemeinden</i>	22
2.8. INTEGRATIVER UNTERRICHT	22
2.9. LP 21 UND KINDER MIT BESONDEREM BILDUNGSBEDARF	23
2.9.1. <i>Elementarisierung, Personalisierung und Kontextualisierung</i>	23
2.9.2. <i>Befähigungsbereiche</i>	25
3. FORSCHUNGSMETHODISCHES VORGEHEN	27
3.1. GRUNDLAGEN DER QUALITATIVEN FORSCHUNG.....	27

3.1.1	<i>Gütekriterien qualitativer Forschung</i>	28
3.2.	ERHEBUNGSMETHODEN	28
3.2.1.	<i>Datenerhebung durch teilnehmende Beobachtung</i>	28
3.2.2.	<i>Datenerhebung durch qualitative Interviews</i>	29
3.2.3.	<i>Gruppendiskussion</i>	30
3.2.4.	<i>Gruppendiskussion mit Kindern</i>	30
3.2.5.	<i>Gestaltung von Gruppendiskussionen</i>	30
3.2.6.	<i>Fokusgruppendiskussion</i>	31
3.2.7.	<i>Triangulation</i>	31
4.	GESTALTUNG UND DURCHFÜHRUNG DER ERHEBUNGEN	31
4.1.	STICHPROBE UND VORBEREITUNG	31
4.2.	TEILNEHMENDE BEOBACHTUNG	32
4.2.1.	<i>Auswahl der Kinder</i>	32
4.2.2.	<i>Beobachtungsleitfaden</i>	33
4.2.3.	<i>Datenerhebung durch teilnehmende Beobachtung</i>	33
4.3.	GRUPPEN- UND FOKUSDISKUSSSIONEN	33
4.3.1.	<i>Auswahl der Kinder</i>	33
4.3.2.	<i>Auswahl der Erwachsenen</i>	34
4.3.3.	<i>Interviewleitfaden</i>	34
4.3.4.	<i>Durchführung</i>	35
5.	AUFBEREITUNG UND AUSWERTUNG DER FORSCHUNGSERGEBNISSE	35
5.1.	TRANSKRIPTION	36
5.2.	QUALITATIVE INHALTSANALYSE	36
5.3.	ERSTELLUNG DES KATEGORIENSYSTEMS	38
5.4.	GÜTEKRITERIEN QUALITATIVER FORSCHUNGSERGEBNISSE	38
6.	FORSCHUNGSERGEBNISSE	38
6.1.	AUSWERTUNG DER GRUPPENDISKUSSSIONEN DER KINDER	38
6.1.1.	<i>Autonomie</i>	39
6.1.2.	<i>Kompetenz und Wirksamkeit</i>	40
6.1.3.	<i>Soziale Zugehörigkeit</i>	41
6.1.4.	<i>Ausserschulischer Lernort</i>	42
6.1.5.	<i>Bedeutsamer Lerngegenstand</i>	43
6.1.6.	<i>Pädagogische und heilpädagogische Massnahmen der Erwachsenen aus Sicht der Kinder</i> 43	
6.2.	AUSWERTUNG DER FOKUSGRUPPENDISKUSSSIONEN DER ERWACHSENEN	45
6.2.1.	<i>Autonomie</i>	45
6.2.2.	<i>Kompetenz und Wirksamkeit</i>	46

6.2.3.	<i>Soziale Zugehörigkeit</i>	48
6.2.4.	<i>Ausserschulischer Lernort und Transfer in die Schule</i>	50
6.2.5.	<i>Bedeutsamer Lerngegenstand</i>	51
6.2.6.	<i>Pädagogische und heilpädagogische Massnahmen der Erwachsenen</i>	52
6.3.	AUSWERTUNG DER FELDBEOBACHTUNGEN	54
6.3.1.	<i>Autonomie</i>	54
6.3.2.	<i>Kompetenz und Wirksamkeit</i>	56
6.3.3.	<i>Soziale Zugehörigkeit</i>	57
6.3.4.	<i>Ausserschulischer Lernort</i>	59
6.3.5.	<i>Bedeutsamer Lerngegenstand</i>	60
6.3.6.	<i>Pädagogische und heilpädagogische Massnahmen der Erwachsenen</i>	60
6.4.	ZUSAMMENFASSUNG UND INTERPRETATION	62
7.	DISKUSSION UND FAZIT	62
7.1.	BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG	63
7.2.	RÜCKBLICK AUF DEN FORSCHUNGSPROZESS: METHODENKRITIK	66
7.2.1.	<i>Literaturrecherche</i>	66
7.2.2.	<i>Erhebungstechnik</i>	67
7.2.3.	<i>Aufbereitungstechnik</i>	68
7.2.4.	<i>Auswertungstechnik</i>	68
7.3.	AUSBLICK	68
8.	SCHLUSSWORT UND DANK	69
9.	LITERATURVERZEICHNIS	71
10.	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	73
11.	ANHANG	74
11.1.	TERMINPLANUNG	74
11.2.	ELTERNBRIEF	75
11.3.	BEOBACHTUNGSLEITFADEN	76
11.4.	LEITFÄDEN FÜR DIE GRUPPENINTERVIEWS	80
11.5.	KATEGORIENSYSTEM MIT ANKERBEISPIELEN	84
11.6.	TRANSKRIBIERTE GRUPPENINTERVIEWS	87
11.7.	PROTOKOLLE FELDBEOBACHTUNGEN	127

Abkürzungsverzeichnis

IF	Integrative Förderung
ISF	Integrierte schulische Förderung
KLP	Klassenlehrperson
LP	Lehrperson
LP 21	Lehrplan 21
SHP	Schulische Heilpädagogin, Heilpädagoge
SuS	Schülerinnen und Schüler
SW	Selbstwirksamkeit
SWE	Selbstwirksamkeitserwartung

1. Einleitung

1.1. Beschreibung der Ausgangslage, persönlicher Bezug

Wir alle möchten als Menschen eine Wirkung haben. Wir möchten gesehen und anerkannt werden. Ein kleines Kind testet beispielsweise seine Wirksamkeit aus, indem es immer und immer wieder einen Gegenstand auf den Boden wirft und gespannt darauf wartet, dass dieser wieder aufgehoben wird. So macht es die Erfahrung, dass es etwas bewirken kann.

Ich erinnere mich an meine Lehrtätigkeit an der heilpädagogischen Schule und an die kleine A., wie sie bei jedem Spaziergang den gleichen steilen Hügel hinaufsteigen wollte. Anfangs brauchte sie noch eine helfende Hand. Schliesslich schaffte sie es, den ganzen Steilhang selbst hinaufzusteigen. Nach diesem Erfolgserlebnis strahlte sie mich an und freute sich sehr.

Warum fühlt man sich genau nach einer anstrengenden Naturerfahrung so zufrieden und glücklich? Diese Fragen deuten auf die Wichtigkeit der Selbstwirksamkeitserfahrung hin. Herbert Renz-Polster sagt dies in einem Satz: „Natur stellt für die Kinder einen massgeschneiderten Entwicklungsraum dar. Eine Erfahrungswelt, die genau auf die Bedürfnisse von Weltentdeckern zugeschnitten ist.... In der Natur können sie *wirksam* sein.“ (Renz-Polster & Hüther, 2019, S. 35)

Die Selbstwirksamkeit sagt einem Kind, was möglich ist, was es schaffen kann. Diese Überzeugung, etwas schaffen zu können, braucht ein Mensch ein Leben lang. Die Selbstwirksamkeit steht einerseits am Anfang einer Tätigkeit als Motor, um mit einer herausfordernden Aufgabe zu beginnen, andererseits ist sie aber auch das Resultat mehrerer erfolgreich bewältigten herausfordernden Aufgaben. Mit der Selbstwirksamkeit scheint

es wie mit einem Perpetuum Mobile zu sein. Es braucht die passenden Herausforderungen, auf die ein Mensch sich einlassen kann. Die erfolgreiche Bewältigung funktioniert dann wieder als Motor, um sich erneut auf eine Herausforderung einzulassen.

In meinem aktuellen Studium brauche auch ich eine gehörige Portion Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Denn hätte ich von Anfang an gedacht, dass ich dies oder das sowieso nicht schaffe, hätte ich mich wohl kaum an das Masterstudium gewagt. Ein vertieftes Wissen über die Selbstwirksamkeit kann mir auch bei der täglichen Arbeit als IF-Lehrperson, bei der Arbeit mit den verschiedenen Kindern helfen, welche aufgrund ihrer unterschiedlichen Lernbedürfnissen oft auch mit einer geringen Selbstwirksamkeit zu kämpfen haben. In die Selbstwirksamkeit bei den Kindern zu investieren, ist also auch für das spätere Leben von zentraler Bedeutung. In der Kombination von der Selbstwirksamkeit und der vielseitigen Natur erhoffe ich mir eine optimale Ressource für die Kinder.

1.2. Forschungsabsicht

Kinder brauchen Erfolgserlebnisse. Aufbauend auf das Studium der Literatur zu den Themenfeldern Selbstwirksamkeit und ausserschulischer und integrativer Unterricht, werden mögliche Leitfragen und Kategorien formuliert. Diese bilden sowohl für die Gruppendiskussionen mit den Kindern als auch mit den betreuenden Erwachsenen das Grundgerüst. Ziel dieser Arbeit ist es, Faktoren im ausserschulischen Unterricht herauszukristallisieren, welche die Selbstwirksamkeit der Kinder fördern. Hierbei wird die Natur als Umgebung von besonderer Bedeutung sein. Es gilt herauszufinden, welche Stolpersteine beseitigt werden müssen, damit auch Kinder mit besonderem Förderbedarf den schmalen Grat zwischen Förderung und Überforderung gehen können.

1.3. Fragestellungen

Diese Masterarbeit setzt sich zum Ziel, mehr über die Förderung der Selbstwirksamkeit durch Naturerlebnisse innerhalb der Schule zu erfahren.

Inwiefern unterstützen regelmässige Naturerlebnisse an ausserschulischen Lernorten das Selbstwirksamkeitserleben von Kindern des Zyklus 1?

- *Welche Faktoren des ausserschulischen Unterrichts fördern die Selbstwirksamkeit?*
- *Welche pädagogischen und heilpädagogischen Massnahmen der Lehrperson und/oder der schulischen Heilpädagogin helfen Kindern mit besonderem Förderbedarf bei der Entwicklung und Stärkung der Selbstwirksamkeit?*

Menschen unserer modernen Gesellschaft möchten ein selbstbestimmtes Leben führen. Freiheit und Emanzipation sind wichtige Begriffe in diesem Zusammenhang. Auch in der aktuellen Heilpädagogik sind Ziele wie Selbstbestimmung, Autonomie, Teilhabe und Inklusion wichtige Grundpfeiler. Für uns Erwachsene gilt es darum, zu überlegen, wie wir die Kinder auf ihrem Weg zur Entfaltung begleiten und wenn nötig unterstützen

können. Welche Umweltfaktoren lassen sich verändern, damit Kinder ihre Selbstwirksamkeit und ihre Autonomie verbessern können? Eine Heilpädagogin bewegt sich in verschiedenen Aufgabenfeldern. Mit der Stärkung des Selbstwertgefühls arbeitet die Heilpädagogin nachhaltig an der Ressource des lernenden Kindes. Mit der Stärkung des Selbstwertgefühls arbeitet die Heilpädagogin nachhaltig an der Ressource des lernenden Kindes. In der Resilienzforschung zählt die Selbstwirksamkeit zu den personalen Ressourcen und ist somit ein Schutzfaktor, der beeinflussbar ist. (Fröhlich-Gildhoff K. , 2018, S. 56-59) Hier zeigt sich, dass sich die Blickrichtung in der Heilpädagogik von defizitorientiert zu ganzheitlich ressourcenorientiert verschoben hat. Meist sind es gerade Kinder, welche mit einer Lernschwäche zu kämpfen haben, die unter einem negativen Selbstwertgefühl leiden. Wie oft spürt das Kind im Unterricht, dass es den Anforderungen, welche gestellt werden, nicht genügt. Das Gefühl unfähig zu sein, obwohl es übt und sich Mühe gibt, breitet sich aus. Dies führt im Anschluss zu einer negativen sich-selbst-erfüllenden-Prophezeiung. Dieser Entwicklung gilt es entgegenzuwirken. In diesem Sinne könnte das Bestreben der Schule, die Selbstwirksamkeit der Kinder zu stärken, eine Burnout Prophylaxe sein. Regelmässige, ausserschulische Naturerlebnisangebote sind ein wertvolles Übungsfeld, um die Theorie der Selbstwirksamkeit, wie Albert Bandura sie 1977 entworfen hat und die von Deci & Ryan weiterentwickelt wurde, konkret umzusetzen.

So dachte die kleine A. aus dem Anfangsbeispiel: „Wenn ich übe, schaffe ich es, diesen steilen Hang hinaufzuklettern, oder ich kann über den Bach springen. Das Kind ist überzeugt davon, dass es auch etwas Schwieriges meistern kann. Es lohnt sich also für die Pädagogin, in die positive Selbstwirksamkeit der Schulkinder zu investieren. Denn Kinder mit einer tiefen Selbstwirksamkeitsüberzeugung schätzen das Schulklima allgemein negativer ein und erfahren wenig soziale Eingebundenheit und Anerkennung. Dies kann zu Rückzug und Zukunftsängsten führen. (vgl. Müller, 2012, S.6)

In der Natur erleben die Schülerinnen und Schüler die Folgen ihres Handelns als unmittelbares Handlungsergebnis. Aus diesen Erfahrungen und Fertigkeiten kann sich wiederum eine positive Selbstwirksamkeit entwickeln. (vgl. Kinne, T.& Theunissen, G., 2013, S.20)

1.4. Aufbau der Arbeit

Die folgende Arbeit ist in 11 Kapitel unterteilt. Nach der Einleitung werden in Kapitel 2 die Theorien zur Selbstbestimmung und zum ausserschulischen Unterricht beschrieben. Die Kapitel 3 bis 5 widmen sich der für diese Arbeit ausgewählten Forschungsmethode und deren Gestaltung und Aufbereitung. In Kapitel 6 werden die Ergebnisse der Forschung vorgestellt. Die Diskussion und das Fazit sind in Kapitel 7 zu finden.

2. Theoretische Auseinandersetzung

In diesem Kapitel der Masterarbeit werden Begriffe und ausgewählte theoretische Hintergründe in Bezug auf die Selbstwirksamkeit, den ausserschulischen Lernort, sowie den integrativen Unterricht erläutert.

2.1. Selbst und Selbstkonzept

Unter diesem Punkt werden der Begriff der Selbstwirksamkeit und die Theorie von Albert Bandura erklärt. Wichtig scheint es im Vorfeld auch, auf die Begriffe „Selbst“ und „Selbstkonzept“ einzugehen, da sie in engem Zusammenhang miteinander stehen. Deci & Ryan haben die Theorie zur Selbstbestimmungstheorie, von Bandura, weiterentwickelt. Aufgrund dieser Theorien ergeben sich Konsequenzen für die Schule.

2.1.1. Selbst

Bereits 1892 hat sich einer der Begründer der heutigen Selbstkonzeptforschung, Williams James, mit einer Begriffsdifferenzierung befasst. Er unterschied zwischen dem „I“ und dem „me“. Das „I“ steuert Handlungen, ist also aktiv, während das „me“ das Selbstbild einer Person beschreibt, welches in der Wahrnehmung und Interpretation der Umwelt entsteht. (Spinath, Dickhäuser, & Schöne, 2018, S. 26)

2.1.2. Selbstkonzept nach Shavelson, Hubner & Stanton

In der Fachliteratur ist unter Selbstkonzept das kognitiv-beschreibende Konzept einer Person über sich selbst gemeint. Es geht also um die gesamte Bewertung der Merkmale, Eigenschaften und Fähigkeiten, die eine Person über sich selbst hat. Daraus entsteht dann das allgemeine Selbstwertgefühl (self-esteem). (Moschner & Dickhäuser, 2010)

Mit dem Begriff Selbstkonzept werden Einschätzungen und Einstellungen der eigenen Person bezeichnet. Dazu gehören sowohl globale, gefühlsmässige Bewertungen der eigenen Person wie „Wozu taue ich eigentlich?“ als auch subjektive Einschätzungen der eigenen Eigenschaften und Fähigkeiten wie „Wie sportlich bin ich?“. Die Forschung zum Selbstkonzept ist der Pädagogischen Psychologie zuzuordnen und stösst auf grosses Interesse.

Zwei Gründe sollen hier erwähnt werden:

1. Das psychische Wohlbefinden von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen profitiert von einer positiven Selbstbewertung. Darum ist die Vermittlung eines positiven Selbstbildes eminent wichtig.
2. Es ist empirisch gut gesichert, dass eine positive Bewertung der eigenen Leistungsfähigkeit tatsächlich die gezeigten Leistungen positiv beeinflussen kann.

Zum Thema Selbstkonzept gibt es mittlerweile mehrere Tausend wissenschaftliche Artikel, die veröffentlicht wurden.

Die Übersichtsarbeit von Shavelson et al. (1976) wird häufig als Startpunkt der modernen pädagogisch-psychologischen Selbstkonzeptforschung bezeichnet.

Abbildung 1: Das hierarchische Selbstkonzeptmodell (in Anlehnung an Shavelson et al. (1976) zitiert nach (Moschner & Dickhäuser, 2010, S. 762)

Shavelson et al. erweiterten das Konzept von Williams James (1892) mit einer multidimensionalen Struktur. Das Selbstkonzept wird durch Erfahrungen des Menschen mit seiner Umwelt geprägt. Daraus entsteht beim Menschen ein Bewusstsein darüber, was er kann und wie er von anderen gesehen wird. Es ist also ein dynamisches Zusammenspiel vom eigenen Bild, wie wir uns erleben und wie wir uns selbst gerne sehen würden. Bei diesem Modell wird angenommen, dass an der Spitze ein übergreifendes Selbstkonzept steht, welches sich auf die unteren Bereiche auswirkt.

2.2. Selbstwirksamkeit

2.2.1. Selbstwirksamkeit nach Bandura

Der Begriff Self-Efficacy kann mit dem deutschen Begriff Selbstwirksamkeit (SW) übersetzt werden. Im Wort sind sowohl „selbst“ wie auch „wirken“ enthalten. Also geht es um eine Sache, die jemand selbst tut. Fuchs fasst die alltagssprachliche Bedeutung mit der Fähigkeit eines Menschen zusammen, der aus eigenem Antrieb heraus aktiv tätig ist und damit etwas bewirken kann. (Fuchs, 2005)

Selbstwirksamkeit entsteht sehr früh. Renz-Polster erkennt den Trieb „wirksam“ zu sein bereits bei einem Baby. Schon wenige Tage nach der Geburt reagiert ein Baby begeistert auf ein Mobile, welches es mit einer am Füßchen angebundenen Schnur in Bewegung setzen kann. (Renz-Polster & Hüther, 2019, S. 16)

Mitte der 70er Jahre stellte der kanadische Sozialpsychologe Albert Bandura das Konzept der Selbstwirksamkeit vor. Er entwickelte den Behaviorismus weiter und gilt als Vertreter der sozial kognitiven Theorie.

Bei Kindern zeigt sich eine höhere Selbstwirksamkeit zum Beispiel dann, wenn sie zu größerer Anstrengung bereit sind und bei einer schwierigen Aufgabe mehr Ausdauer zeigen können. Sie glauben daran, dass es an ihnen selbst liegt, wenn sie eine Aufgabe erfolgreich bewältigen. (Bandura, 1997)

Ist man selbst der Überzeugung, eine Handlung erfolgreich ausführen zu können, führt dies tatsächlich auch zu einer häufigeren Ausführung der Handlung. Dieser persönlichen Überzeugung sagt Bandura Selbstwirksamkeitserwartung (SWE).

Schwarzer und Jerusalem definieren die Selbstwirksamkeitserwartung wie folgt:

Die Selbstwirksamkeitserwartung wird definiert als subjektive Gewissheit, neue oder schwierige Anforderungssituationen auf Grund eigener Kompetenzen bewältigen zu können. Dabei handelt es sich nicht um Aufgaben, die durch einfache Routine lösbar sind, sondern um solche, deren Schwierigkeitsgrad Handlungsprozesse der Anstrengung und Ausdauer für die Bewältigung erforderlich macht. (Schwarzer & Jerusalem, 2002, S.35)

Die Glaubenssätze („beliefs“), die Bandura in seinem Zitat anspricht, können mit Erwartungen oder Überzeugungen übersetzt werden. Dies erinnert an das Sprichwort „Glaube versetzt Berge“. Wer an seine Fähigkeiten glaubt (self-efficacy-belief) kann durch seine Emotionen das menschliche Tun entscheidend beeinflussen.

Allgemeine versus spezifische Selbstwirksamkeitserwartung

Schwarzer und Jerusalem bezeichnen die allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung als Vertrauen in die eigene Kompetenz, schwierige Handlungen zu beginnen und zu Ende führen zu können. Die Allgemeine SWE betrifft alle Lebensbereiche und meint eine optimistische Einschätzung gegenüber Kompetenzen, das Leben zu bewältigen. Schwarzer spricht davon, dass positive Erwartungshaltungen Stress und negative Körperwahrnehmungen reduzieren können. Eine positive Erwartungshaltung unterstützt aktive und problemorientierte Bewältigungsstrategien.

Die spezifische Selbstwirksamkeitserwartung bezieht sich auf einen bestimmten Bereich. Eine gute SWE von Schülern im Umgang mit schulischen Anforderungen kann bedeuten, dass eine Schülerin denkt, dass sie eine schwierige Matheaufgabe lösen kann, wenn sie sich anstrengt. (ebd.)

Die Quellen der Selbstwirksamkeitserwartung und deren Beeinflussung

Nach Bandura gibt es vier wesentliche Quellen der SWE. Es besteht die Annahme, dass die Stärke des Einflusses über die Reihenfolge der genannten Bereiche abnimmt. Im folgenden Diagramm wurde die Grösse der Kreise der Stärke des Einflusses angepasst. Dies bedeutet, je grösser der Kreis, desto stärker gewichtet Bandura den Einfluss der Quelle auf die Selbstwirksamkeit.

Abbildung 2: Diagramm zu den Quellen der SWE in Anlehnung an Bandura (Schwarzer & Jerusalem, 2002)

- **Eigene Erfolgserfahrungen (mastery experience)**

Die wirksamste Quelle zum Aufbau von Selbstwirksamkeitserwartungen ist die direkte Erfahrung von Erfolg. Hatten wir in diesem Bereich eher Erfolg oder Misserfolg? Haben wir eine Herausforderung erfolgreich gemeistert, steigt die Erwartung, auch beim nächsten Mal erfolgreich zu sein. Misserfolge, die auf die eigene Unfähigkeit zurückgeführt werden, führen dazu, das nächste Mal eher einen Misserfolg zu erwarten.

- **Stellvertretende Erfahrungen (vicarious experience)**

Modellpersonen sind Menschen, die uns ähnlich sind, damit wir denken können: „Was die kann, das kann ich auch!“ Wir beobachten Modellpersonen beim erfolgreichen Handeln und werden so motiviert, über den Vergleich ebenfalls etwas zu wagen.

- **Verbale Überzeugungen (verbal persuasion)**

Die Verbale Mitteilung können wir auch „überreden“ nennen. („Du kannst es.“). Diese Ermutigung muss aufrichtig sein, sonst bleibt sie unwirksam. Sagt eine Lehrerin ihrem Schüler im Anschluss an die Bewältigung einer Aufgabe, dass er diese gelöst hat, weil er kompetent ist oder sich angestrengt hat, fördert dies die Motivation und die Selbstwirksamkeit.

- **Wahrnehmung eigener Gefühle und Körperwahrnehmungen (physiological and emotional states)**

Die Wahrnehmung der eigenen Gefühle, wie zum Beispiel Angst vor einer Anforderungssituation (Prüfungsangst), kann zu einer herabgesetzten Kompetenzerwartung der Person führen. Die körperlichen Stressreaktionen sind oft Grundlage eigener Situations- und Selbstwirksamkeitsbewertung. Nimmt ein Mensch hingegen wahr, dass er gelassen ist, wird dies als Kompetenzerleben gedeutet.

Was bedeutet dies nun für die Lebenswelt der Kinder? Die vier genannten Quellen können auf die relevanten Lebenswelten der Kinder bezogen werden. Sie sind für die eigenen Erfahrungen besonders wichtig.

Abbildung 3: Relevante Lebenswelten für Kinder in Bezug auf die SWE in Anlehnung an E.Müller, 2012

Fazit

Während das Selbstkonzept einen Oberbegriff für alles Wissen und alle Beurteilungen über die eigene Person beinhaltet, meint die Selbstwirksamkeit die Überzeugung, dass man fähig ist, zu lernen oder eine bestimmte Aufgabe auszuführen. Dabei wird zwischen der allgemeinen SWE und der spezifischen SWE unterschieden. Bandura zählt vier verschiedene Quellen auf, welche die Selbstwirksamkeit beeinflussen: Eine Rolle spielen eigene Erfolgserfahrungen, stellvertretende Erfahrungen, verbale Überzeugungen und die Wahrnehmung der eigenen Gefühle und des Körpers. Für die Kinder sind dabei die Peers, die Familie und die Schule wichtige Lernfelder. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass ein positives Bild von sich selbst einen grossen Einfluss auf das Wohlbefinden hat. Eine positive Erwartungshaltung kann längerfristig gesundheitlichen Stress abfedern, da der Körper weniger Angstsymptome verarbeiten muss. Die Stärkung der Selbstwirksamkeit dient der Prävention.

2.2.2. Selbstbestimmungstheorie nach Deci & Ryan

Im folgenden Kapitel werden die Grundzüge der Selbstbestimmungstheorie nach Deci & Ryan (Deci & Ryan, 1993) vorgestellt. Sie entwickelten 1993 die Selbstwirksamkeitstheorie von Bandura und beschrieben seit nun bald 30 Jahren Minitheorien im Bereich des menschlichen Verhaltens. Ihre Kernaussage lässt sich wie folgt

umschreiben: Autonomie, Kompetenz und soziale Einbindung können die Motivation beeinflussen und fördern das selbstbestimmte Handeln. Für Deci & Ryan sind sowohl physiologische wie auch psychologische Bedürfnisse ein Energiezustand, der bei Zufriedenheit zu Wohlbefinden und Gesundheit beiträgt, hingegen bei Unzufriedenheit auch zum Gegenteil führen kann. (Deci & Ryan, 2000, S. 74)

Abbildung 4: In Anlehnung an die drei psychologischen Grundbedürfnisse (basic needs) von Deci & Ryan, 2000

Fühlt man sich selbstbestimmt, fühlt man sich autonom. Es geht dabei nicht um totale Unabhängigkeit, sondern darum, sich als Verursacherin oder Verursacher der eigenen Handlungen zu erleben. Jemand kann in Übereinstimmung mit seinen Werten und Interessen über sich selbst bestimmen.

Das Erleben der Kompetenz geht mit der erfolgreichen Erfahrung eines Handlungsplanes oder eines Zieles einher. Die Tätigkeit sollte eine Herausforderung sein. Die Person kann eine Fähigkeit zeigen und verbessern. Eine Person empfindet soziale Zugehörigkeit, wenn sie sich mit anderen der Gruppe verbunden fühlt. Es spielt eine Rolle, ob sie dabei ist oder nicht. Sie kann sich in die Gruppe einbringen. Es gibt da jemanden, der sie unterstützt. Seitens der Lehrperson bedeutet dies eine Haltung der Partnerschaftlichkeit wie es Schiefele (Schiefele, 2014, S. 252) treffend beschreibt. Es gibt einen Austausch in der Gruppe.

Diese drei beschriebenen Grundbedürfnisse stehen in Wechselwirkung zueinander. Wird einer Person mehr Selbstbestimmung zugestanden, verbessert sich auch ihre Beziehungsgestaltung. Wird sie sozial eingebunden und geachtet, steigert dies ihr Kompetenzerfinden und ihre Selbstwirksamkeit. Bekommen die Schülerinnen und Schüler schrittweise mehr Autonomie, können sie sich in ihrer selbstgewählten Verantwortlichkeit kompetent erleben.

2.2.3. Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung in der Schule

Je höher die SWE, desto eher sind Schülerinnen und Schüler bereit, sich einer schwierigen Situation oder Aufgabe zu stellen. Umgekehrt ist die Motivation der Menschen, etwas anzufangen, sehr klein, wenn sie im Vorfeld schon denken, der Sache nicht gewachsen zu sein. (Brohm & Endres, 2015)

Im Bereich des schulischen Kontextes sind drei Literaturquellen hervorzuheben. Die erste Quelle ist Bandura. Bandura hat in seinen Untersuchungen herausgefunden, dass Selbstwirksamkeitsüberzeugungen mitverantwortlich für den Verlauf einer schulischen Laufbahn sind. Ebenfalls einen Einfluss habe die Selbstwirksamkeit der Lehrperson in Bezug auf die Lernenden. Selbstwirksame Schulen würden sich dadurch auszeichnen, dass sie den Schülern individuell hohe Ziele zumuten würden, sowie niedrige Leistungen nicht entschuldigt würden. (Bandura, 1997)

Schunk und Zimmerman, als zweite Quelle, sind englischsprachige Selbstwirksamkeitsforscher. Ihr Fokus liegt auf dem Erwerb von Lernstrategien und Methoden, durch welche sich die Selbstwirksamkeit von benachteiligten Jugendlichen fördern lässt. (Schunk & Zimmerman; zitiert nach Fuchs, 2005, S.67ff.)

Die dritte Quelle aus dem deutschsprachigen Raum sind Edelstein und Brockmeyer, die 1995 an zehn Modellschulen das Ziel verfolgten, die Selbstwirksamkeitstheorie von Bandura umzusetzen. Der Modellversuch, der zum Beispiel beinhaltete, dass eine demokratische Schulleitungsstruktur sowie ein Kursangebot zur Konfliktlösung und eine von den Schülern selbstverwaltete Cafeteria geschaffen wurden, konnte positive Forschungsergebnisse melden. (Edelstein, 2002, S. 20ff.)

Für Schiefele (Schiefele, 2014) werden im Schulunterricht die Bedürfnisse der Selbstbestimmung, Kompetenz und sozialen Zugehörigkeit dann erfüllt, „wenn die Schülerinnen und Schüler positive Rückmeldungen zu ihrer Kompetenz erhalten (insbesondere zu ihren Lernfortschritten), wenn sie bestimmte Aspekte des Unterrichtsgeschehens selbst beeinflussen können (z. B. die Auswahl der Themen und Aufgaben) und wenn sie von Lehrkräften partnerschaftlich (statt autoritär und bevormundend) behandelt werden.“

Für Schiefele ist zudem die persönliche Bedeutsamkeit des Lerngegenstandes von zentraler Bedeutung. Er fügt diesen Punkt an die drei Grundbedürfnisse von Deci & Ryan hinzu, um das Interesse und somit das schulische Lernen zu fördern.

Im Folgenden werden einige ausgewählte Stichworte aufgeführt, die Fuchs (Fuchs, 2005, S. 193f.) in ihrem Kompetenzraster für das selbstwirksame Lernen im schulischen Kontext verfasst hat.

- Fragen nach dem Sinn und der Bedeutung beantworten
- herausfordernde Lernumgebungen gestalten
- gelingende Momente und Erfolgserlebnisse organisieren
- kompetente Vorbilder suchen
- verbale Unterstützung suchen/geben
- emotionale Umstände beachten
- über das eigene Handeln nachdenken

Fazit

Die Selbstbestimmungstheorie von Deci & Ryan nennt die drei psychologischen Grundbedürfnisse Autonomie, Kompetenz und soziale Zugehörigkeit, die, werden sie befriedigt, zu Wohlbefinden und Gesundheit führen. Auf die Schule übertragen bedeutet dies, dass durch Selbstbestimmung (Wahl des Themas oder der Gruppenform), durch soziale Zugehörigkeit (Verbundenheit mit den anderen Kindern und der Lehrperson) und durch Kompetenz (Erfolg im Erreichen von Zielen oder in der Durchführung einer Handlung) ein selbstwirksamkeits-

und motivationsförderliches Klima geschaffen werden kann. Das selbstwirksame Lernen kann durch die Bedeutsamkeit des Lerngegenstandes, durch herausfordernde Lernumgebungen mit Erfolgserlebnissen, durch kompetente Vorbilder, verbale Ermutigungen, Beachtung von emotionalen Umständen und der Reflexion der eigenen Handlungen gefördert werden.

2.3. Ausserschulisches Lernen und Lernorte

In diesem Kapitel wird zuerst das informelle Lernen erklärt und gegenüber dem formellen Lernen abgegrenzt. Bei den Lernorten wird unterschieden zwischen Lernorten mit pädagogisch-didaktischen Konzepten und ohne (aber mit Bezug zur Lebenswelt der Kinder).

Formales und non-formales Lernen

Unter formalem Lernen oder formaler Bildung versteht man das Lernen, welches im Rahmen einer Bildungs- oder Ausbildungseinrichtung stattfindet. Formales Lernen ist zielgerichtet und strukturiert. Unter dem informellen Lernen kann man das Lernen im Alltag verstehen. Es passiert eher beiläufig und ist im Alltag, in der Familie und in der Freizeit verortet.

2.3.1. Definition und Einführung Begriff Lernort

Seit dem 19. Jahrhundert wird in der Institution Schule Kindern und Jugendlichen Allgemeinbildung vermittelt. Sowohl historisch wie auch aktuell kommt immer wieder die Diskussion auf, wie die „Welt“ in die Schule einbezogen werden kann. Die Schule hat die Aufgabe, die Kinder auf das Leben und seine Anforderungen vorzubereiten. Darum erscheint es paradox, wenn die Kinder für ihre Ausbildung fast ausschliesslich im geschlossenen Kontext des Schulhauses bleiben. In den letzten 20 Jahren sind einige Angebote im Kontext des ausserschulischen Lernens entstanden: In der Schweiz ist der Verband „Erbinat“ (Erbinat, 2020) und die Stiftung „Silviva“ (Silviva, 2020) zu nennen. (vgl. Kapitel 2.3.5) Die pädagogische Hochschule Luzern setzt mit ihrem „Institut für Fachdidaktik Natur, Mensch, Gesellschaft“ einen „Schwerpunkt zu Didaktik Ausserschulischer Lernorte“ und veranstaltete bis 2017 regelmässige Tagungen. Module zu ausserschulischen Lernorten werden sowohl in der PH St.Gallen wie auch in der PH Nordwestschweiz angeboten. 2019 startete die Pädagogische Hochschule St. Gallen das Projekt „Enabling outdoor-based teaching“. Bis 2025 soll mit dem Projekt das „draussen Unterrichten“ an den Pädagogischen Hochschulen in der Schweiz integriert werden. (Silviva, 2020)

„Ausserschulische Lernorte sind Orte ausserhalb des unmittelbaren Schulbereichs, die dem Grundsatz der originalen Begegnung Rechnung tragen und Lernprozesse bei Kindern anbahnen, weiterführen oder ergänzen.“ (Fournés, 2008)

In der nachfolgenden Abbildung werden zwei Typen von ausserschulischen Lernorten genauer beschrieben.

Abbildung 5: Ausserschulische Lernorte im Überblick

Ausserschulische Lernorte sind wichtig, da sie einen Einblick in die Komplexität der Umwelt geben. Sie können eine Brücke zur lokalen und regionalen Umwelt schlagen. Schülerinnen und Schüler können an solchen Orten ihre Umwelt erkunden, sich mit Natur, Kultur oder dem Zusammenleben der Menschen befassen, sich in technische Entwicklungen vertiefen und vieles mehr.

Das Besondere an den ausserschulischen Lernorten ist die originale Begegnung mit Menschen, Sachen oder Situationen.

Ausserschulischer Lernort nach Sauerborn (Sauerborn & Brühne, 2010):

1. Natur (belebt/unbelebt)
2. Kulturwelt
3. Orte/Stätten mit menschlicher Begegnung
4. Arbeits- und Produktionswelt

2.3.2. Bedeutung ausserschulischer Lernorte im Lehrplan 21

In den meisten Lehrplänen finden sich Bezüge zum ausserschulischen Lernen, so auch im St. Galler Lehrplan.

Folgende Aussagen des Lehrplans 21 beziehen sich auf die ausserschulischen Lernorte:

„Die Verbindung von Lernen innerhalb und ausserhalb der Schule ist von zentraler Bedeutung. Da manches nur ausserhalb der Schule sicht- und erlebbar ist, ist es wichtig, ausserschulische Lerngelegenheiten im Unterricht zugänglich zu machen und mannigfache Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler mit ihrer Umwelt in den Unterricht zu integrieren. (...) Dabei stehen entdeckende, forschende und problembezogene Zugangsweisen für die Erschliessung im Vordergrund.“ (Kanton St.Gallen Lehrplan Volksschule, 2020)

Der Lehrplan 21 ermutigt dazu, mit verschiedenen Lernformen zu experimentieren. Der Lernort Kiesgrube würde ideale Voraussetzungen für fächerübergreifendes Lernen bieten, individualisiertes Lernen, Lernen in altersdurchmischten Gruppen und das Erarbeiten von überfachlichen Kompetenzen wie Selbständigkeit und Sozialkompetenz fördern. Dabei wird laut Lehrplan 21 nicht nur während den eigentlichen „Lektionen“ gelernt, sondern auch beim freien Spielen, Picknicken und Bräteln sowie bei der An- und Abreise zu Fuss oder mit dem Scooter.

2.3.3. Ausserschulischer Lernort als Bestandteil des Unterrichts

Laut Metzger und Favre sollte sich das ausserschulische Lernen konkret auf die Lehr- und Lernprozesse beziehen, die auch im Lehrplan verbindlich sind. Ist die Exkursion in eine Unterrichtseinheit eingebettet, ist sie mehr als ein Erlebnis zur Einstimmung in ein Thema. Die Exkursion ist dann zielgerichteter und themengebender als das freie Herumstreifen. (Favre & Metzger, 2019, 3. Aufl.)

Fazit:

Unter formalem Lernen versteht man das strukturierte, zielgerichtete Lernen, welches im Rahmen des Schulhauses stattfindet. Das informelle Lernen hat mit alltagspraktischem Wissen zu tun, welches in der Familie, der Freizeit, also ausserhalb der Schule nebenbei angeeignet wird. Ausserschulische Lernorte unterteilen sich laut Theorie in Orte wie Museen oder botanische Gärten, die pädagogisch oder didaktisch aufbereitet sind und in Orte wie die Natur, die Arbeitswelt oder andere Orte menschlicher Begegnungen, die kein pädagogisches Konzept haben. Der Unterricht sollte das formelle wie das informelle Lernen verbinden. Auf diese Weise können entdeckend, forschend und problembezogen Erfahrungen gemacht werden, die das Wissen vertiefen und zugänglich machen.

2.3.4. Die Bedeutung von Natur und Naturerlebnissen

Die Natur im ausserschulischen Unterricht hat eine lange Tradition. Joseph Cornell gilt als Begründer der Naturpädagogik.

Edward Wilson, der sowohl als Begründer der Soziobiologie gilt als auch den Begriff Biodiversität prägte, entwickelte auch die Biophilie-Hypothese. Das 1984 veröffentlichte Buch „Biophilia“ stellte das Bedürfnis der Menschen nach Nähe zu den Tieren, Pflanzen und der Natur ins Zentrum. (Wilson, 1984)

Die Rolle der Natur wird von Renz wie folgt gesehen:

Natur stellt für Kinder einen massgeschneiderten Entwicklungsraum dar. Eine Erfahrungswelt, die genau auf die Bedürfnisse von Weltentdeckern zugeschnitten ist. Hier können sie ihre Segel setzen. Hier bläst der Wind, den sie für ihr Gedeihen brauchen. In der Natur können sie *wirksam* sein. Hier können sie sich auf Augenhöhe *selbst organisieren*. Hier können sie an ihrem Fundament bauen. Zeit in der Natur ist Entwicklungszeit. (Renz-Polster & Hüther, 2019, S. S.35)

Für Renz-Polster et al. bietet die Natur einen grossen Reichtum für die kindliche Entwicklung, welche zu den Herausforderungen des Grosswerdens passt wie der Schlüssel zum Schloss. (ebd. S. 43) Naturerfahrungen stärken Kinder. Sie helfen ihnen, einen körperlichen, seelischen und mitmenschlichen Grundstein für ihr Leben zu legen. Renz-Polster et al. wagt deshalb zu behaupten, dass das selbstbestimmte „Draussensein“ ein Grundbedürfnis der Kinder in einer unstrukturierten Umwelt darstellt. (ebd. S.57)

Die Natur stellt für Kinder einen offenen Erfahrungsraum dar, in dem sie „ihr Ding“ machen können. Laut Renz-Polster brauchen Kinder Umwelten, in denen sie wirksam sein können, in denen sie sich selbst organisieren können, in denen ihre Sinne und ihre Aufmerksamkeit auf vielfältige Weise angesprochen werden, mit denen sie sich verbunden fühlen können und die ihnen zu einer Art Heimat werden können. (ebd. S.61)

Raith und Lude vermuten in ihrem Buch „Startkapital Natur“, dass Kinder, die ein positives Grunderleben in der Natur haben, sich wohlfühlen und ihre Selbstwahrnehmung positiv verändern. Folgende Studie von Martin Schwiersch, die sich mit Selbstwirksamkeit befasst, beschreiben Raith und Lude wie folgt:

Eine Studie von Martin Schwiersch zeigt den Zusammenhang von Naturerfahrung und psychischer Gesundheit bei jungen Menschen. Der Autor fand heraus, dass Naturerfahrungen eine starke Auswirkung auf die Selbstwirksamkeit von 13-15-jährigen haben. Diese Wirkung der Natur konnte aber nur für diese Altersgruppe nachgewiesen werden, nicht für jüngere Kinder. Schwiersch vermutet, dass dies am Kontext der Naturerfahrungen liegt. Jüngere Kinder machen diese Erfahrungen im geschützten Rahmen gemeinsam mit ihren Eltern. Um die Selbstwirksamkeit zu stärken, müssen Erfahrungen selbst gemacht, Probleme allein „gemeistert“ werden. Dies ist jüngeren Kindern nicht in diesem Masse möglich. (Schwiersch 2009) Dennoch demonstriert diese Studie eindrücklich, dass Naturerfahrungen einen bedeutsamen Rahmen für die Entwicklung wichtiger Persönlichkeitsaspekte bieten. Empirisch lässt sich dies auch bei jüngeren Kindern für das Selbstwertgefühl, das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen nachweisen. (Raith & Lude, 2014, S. 21)

2.3.5. Draussenschule

In der Schweiz sind Silviva und Erbinat im Bereich Natur und Bildung sehr aktiv. Im Anschluss werden die zwei Organisationen näher vorgestellt.

Silviva

Die Stiftung Silviva ist ein dreisprachiges Kompetenzzentrum, das sich den Slogan „lernen in und mit der Natur“ auf die Fahne geschrieben hat. Das BAFU unterstützt Silviva als offizielle Partnerin in Umweltbildung. Ihre übergeordneten Ziele sind:

Durch geeignete Lernzugänge in und mit der Natur, insbesondere auch im Wald, fördert SILVIVA das Verständnis für den konstruktiven Umgang mit den Herausforderungen von Nachhaltigkeit, steigert Motivation, emotionale, soziale, kreative und kognitive Fähigkeiten sowie die mentale, physische und soziale Gesundheit von Menschen. (Silviva, 2020)

Erbinat

Das Ziel des Verbandes Erbinat ist es, die verschiedenen Akteure der Bildungs- und Erlebnisorganisationen rund um das Thema Natur zu vernetzen und deren Qualität zu steigern. Der Verband ist eine Partnerorganisation der Stiftung Silviva.

2.3.6. Forschung zu Natur und Selbstwirksamkeit

Es gibt einige Untersuchungen, die den Einfluss der Natur auf das Wohlbefinden von Kindern untersuchten.

Eine Studie von Wells & Evans aus dem Jahr 2003 befasste sich mit dem Einfluss der Natur auf das Wohlbefinden von Kindern mit belastenden Lebensereignissen. Ihr Fazit bestand im Ergebnis, dass die Natur den nachteiligen Einfluss von belastenden Lebensereignissen sowohl auf die psychische Belastung als auch auf das Selbstwertgefühl von Kindern puffert. Kinder mit mehr Natur in ihrem Umfeld haben also ein besseres Selbstwertgefühl. (Raith & Lude, 2014, S. 17-20)

Eine Evaluation einer Waldschule in England, aus dem Jahr 2010, von Grittiths, Elniff und Jones, kam ebenfalls zum Ergebnis, dass das wöchentliche Naturerfahrungsprogramm der Sonderschulkinder einen positiven Effekt auf Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein hat. (ebd. S. 157ff.)

Fazit: Naturerlebnisse ermöglichen Kindern Erfahrungen im körperlichen, seelischen und sozialen Bereich zu machen. Selbstbestimmte und selbstgemachte Naturerfahrungen stärken das psychische Wohlbefinden und das Selbstwertgefühl. Studien zeigen Ergebnisse im Bereich der Verbesserung der Selbstwirksamkeit bei Kindern zwischen 13 und 15 Jahren, bei jüngeren Kindern ist eine Entwicklung des Selbstwertgefühls, des Selbstbewusstseins und des Selbstvertrauens nachgewiesen.

In der Schweiz sind die zwei Organisationen, Silviva und Erbinat, im Bereich der Förderung von Draussenschulen führend. Mehrere Forschungen untersuchten den Einfluss der Natur auf das Wohlbefinden und das Selbstwertgefühl von Kindern generell und im Speziellen von Jugendlichen und Sonderschulkindern.

2.4. Kontext Lehrplan 21 und besonderer Förderbedarf

Im folgenden Kapitel wird die integrative Schulform vorgestellt und ein Bezug zum Sonderpädagogikkonzept und zum Lehrplan des Kantons St. Gallen gemacht. Des Weiteren wird definiert, was unter besonderem Förderbedarf zu verstehen ist und der integrative Unterricht wird beschrieben. Die Grundlagen im Sonderpädagogikkonzept des Kantons sowie die lokalen Sonderpädagogikkonzepte werden zusammengefasst vorgestellt. Zudem werden passende Prinzipien aufgezeigt, die in der Arbeit mit heterogenen Schülergruppen fördernd wirken.

Begriff besonderer Förderbedarf

Ein besonderer Förderbedarf liegt vor, wenn

- bei Kindern vor der Einschulung festgestellt wird, dass ihre Entwicklung eingeschränkt oder gefährdet ist. Dies führt dazu, dass sie dem Unterricht in der Regelschule ohne spezifische Unterstützung wahrscheinlich nicht werden folgen können.

- Kinder und Jugendliche dem Lehrplan der Regelschule ohne zusätzliche Unterstützung nicht, nicht mehr oder nur teilweise folgen können.
- es weitere Situationen gibt, in denen die zuständige Schulbehörde bei Kindern und Jugendlichen nachweislich grosse Schwierigkeiten in der Sozialkompetenz sowie im Lern- oder Leistungsvermögen feststellt.

Bei den Abklärungen muss der Kontext des Kindes mitberücksichtigt werden.

(Hollenweger & Bühler, 2019, S. 49)

2.5. Integrative Schulform

Lienhard-Tuggener et al. verstehen unter Integration im schulischen Kontext die Integration in die Regelschule. Es geht dabei um das gemeinsame Lernen möglichst aller Kinder und Jugendlichen, die im Einzugsgebiet der lokalen öffentlichen Schule wohnen. Die Integration erfolgt unabhängig von der Herkunft, den Stärken und Schwierigkeiten der Kinder. (Lienhard-Tuggener, Joller-Graf, & Mettaufer Szaday, 2015, S. 13)

Die Heterogenität von Regelklassen ist für Lehrpersonen alltäglich. Das bedeutet, dass groß mehrheitlich in jeder Regelklasse Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf zu finden sind.

Wenn Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen integriert in der Regelklasse unterrichtet werden, spricht man von schulischer Integration.

2.6. Grundlagen und kantonales Sonderpädagogikkonzept

Die Ausführungen zu diesem Kapitel stützen sich auf das Sonderpädagogikkonzept des Kantons St.Gallen (Kanton St.Gallen, 2015), Teil 2 „Leitsätze“, Teil 4 „Angebote“.

Im Leitsatz 1 sind folgende Zeilen formuliert:

Sonderpädagogik stellt für Kinder und Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf eine bedarfsgerechte und individuumorientierte Bildung und Erziehung sicher.

Das Angebot orientiert sich an der Entwicklung und Stärkung der personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen. Sie sollen – unabhängig von der Art und dem Grad ihrer Schwierigkeiten – in ihrer intellektuellen, sozialen und persönlichen Entwicklung bestmöglich gefördert und zu einem möglichst eigenständigen Leben befähigt werden. (Kanton St.Gallen Lehrplan Volksschule, 2020, S. 7)

2.7. Integrierte schulische Förderung (ISF) für Schülerinnen und Schüler

Unter ISF ist ein schulisch integriertes Förderangebot für Schülerinnen und Schüler des Kindergartens und der Regelklasse gemeint. Sie werden durch eine heilpädagogische Fachperson im Rahmen des Klassenunterrichts oder in kleinen Lerngruppen unterstützt und besonders gefördert. Das Angebot richtet sich an alle Kinder mit

unterschiedlichen Begabungen und unterstützt sie in ihrem individuellen Lernen. Die ISF-Lehrperson (SHP) und die Klassenlehrperson legen die Ziele in den Bereichen des Lernens gemeinsam fest.
(Kanton St.Gallen, 2015, S. 16)

2.7.1. Integrative Schulform der zwei ausgewählten Schulgemeinden

In den folgenden Abschnitten werden die zwei Förderkonzepte der zwei für diese Arbeit ausgewählten integrativen Dorfschulen zusammenfassend vorgestellt.

Schule W: Die Schuleinheit W. orientiert sich im Förderkonzept an der integrierten Schulform (ISF), welche sich auf Schülerinnen und Schüler mit Schwierigkeiten im Lern-, Leistungs- und Sozialbereich und auf SuS mit besonderen Begabungen ausrichtet. Es gilt der Grundsatz, möglichst alle Kinder zu integrieren und eine bestmögliche Förderung zu gewährleisten. In dieser Aufgabe wird die KLP durch einen SHP unterstützt und gestärkt, welcher der Schuleinheit eigens zur Verfügung steht.

Schule M: Die Schulgemeinde Q. zu welcher die Schule M. gehört, gestaltet die fördernden Massnahmen nach der integrierten Förderung (ISF). Dabei unterstützen die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP) in den Regelklassen SuS mit besonderen Begabungen und Schwierigkeiten im Lern-, Leistungs- und Sozialbereich. Die Unterstützung umfasst verschiedene Angebotsformen wie die Arbeit mit einzelnen SuS, Arbeit in Gruppen, Beratung von Erziehungsberechtigten und Lehrpersonen, Zusammenarbeit und Vernetzung. Durch die Integration entsteht ein kleines Abbild der realen Gesellschaft, was für die Zukunft für alle Beteiligten nur von Vorteil sein kann und für die Schulgemeinde Q. eine klare Win-win-Situation darstellt.

2.8. Integrativer Unterricht

Im integrativen Unterricht sollen die SuS mit interessanten Aufgaben und Problemstellungen herausgefordert werden, damit so Lernprozesse in Gang gesetzt werden. Die Passung des Unterrichts, also ein Unterricht, der die SuS auf dem jeweiligen Lernstand abholt, soll zwar individuell gestaltet sein aber nicht zu einer Vereinzelung führen. Denn in der Schule sollen die Kinder auch die Gemeinschaft leben können. (Lienhard-Tuggener, Joller-Graf, & Mettauer Szaday, 2015, S. 55)

Lienhard-Tuggener et al. haben zehn Prinzipien für einen integrativen Unterricht erarbeitet. So finden sie es sehr wichtig, dass an die Lebenswelt der Kinder angeknüpft wird, verschiedene Zugänge (aktiv, sensorisch, intuitiv, global, ...) und verschiedene Schwierigkeitsstufen für eine Aufgabe angeboten werden. Neues Wissen soll aus dem Vorhandenen weiterentwickelt werden, so kann vom Konkreten und Bekannten nach und nach zum Neuartigen und Abstrakten gewechselt werden. Da Lernen ein sozialer Prozess ist, können die SuS ihre Ideen in Kooperation nutzen und gemeinsame Lösungen suchen. Dabei ist es wichtig, dass die LP SuS mit besonderem Förderbedarf nur minimal unterstützen. Das Ziel muss sein, dem Kind zu helfen, es selbst zu tun. (ebd., S.61-79)

Trotz hoher Individualisierung ist es wichtig, das Gemeinschaftsgefühl zu stärken, was einen wichtigen Beitrag zu einem guten Schulklima leistet. Im integrativen Unterricht geht es darum, eine Kultur des Dazugehörens zu schaffen. Dies ist das Fundament für Respekt und Wertschätzung. Den Beziehungen unter den Kindern als auch

zwischen Lehrperson und SuS kommt eine wichtige Bedeutung zu. Es geht darum, Erfahrungen im Umgang mit Gruppen zu machen, konkrete Erfahrungen mit dem Geben und Entgegennehmen von Hilfe zu machen und gemeinsame Aktivitäten zu finden, bei denen es Teamgeist braucht. (ebd. S.80-83.)

2.9. LP 21 und Kinder mit besonderem Bildungsbedarf

Die Broschüre von Hollenweger und Bühler (2019) erläutert die Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen. Für die Orientierung, Planung und Überprüfung von Bildungssettings, -inhalten und -zielen hilft die Broschüre bei der Anwendung des Lehrplans 21. Hollenweger & Bühler meinen, dass für Kinder, welche die definierten Kompetenzstufen des jeweiligen Zyklus nicht erreichen, vorschulisch und außerschulisch erworbene Fähigkeiten, Fertigkeiten und zu bewältigende Entwicklungsaufgaben an Bedeutung gewinnen. (Hollenweger & Bühler, 2019, S. 6)

2.9.1. Elementarisierung, Personalisierung und Kontextualisierung

Die drei Strategien (Elementarisierung von Kompetenzen, Personalisierung von Befähigung und Kontextualisierung von Erfahrungen) der Fachbereiche des Lehrplans 21 stehen im Zentrum. (ebd., S.5) Das Schema von Hollenweger und Bühler zeigt auf, wie eine didaktische Analyse von Lernsettings und die Planung von Anpassungen miteinander zusammenhängen. (ebd., S.35)

Diese Analyse kann auch im Umgang mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen angewendet werden.

Abbildung 6: Gestaltung von Lerngelegenheiten (Hollenweger & Bühler, 2019, S.35)

Was wird gelernt? Elementarisierung - Kompetenz

Im Unterricht kann die Elementarisierung der Kompetenzen nötig sein. Dies bedeutet, dass der Lerninhalt reduziert wird, eine komplexe Aufgabe wird auf eine auf das Wesentliche bezogene Lernaufgabe umgestaltet. Dabei ist zu beachten, dass der Lerninhalt zwar vereinfacht ist, die Aussage aber wissenschaftlich korrekt bleibt. (Stöppeler & Wachsmuth, 2010, S.50)

Wozu wird es gelernt? Personalisierung – Befähigung

Kinder entwickeln sich sehr individuell und in ihrem eigenen Tempo. Sie unterscheiden sich in ihren Aneignungsmöglichkeiten, Verarbeitungsmöglichkeiten und Handlungsmöglichkeiten. Es muss individuell entschieden werden, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten zu einem bestimmten Zeitpunkt erlernt werden sollen. (Hollenweger & Bühler, 2019, S.11ff.)

Alle Schülerinnen und Schüler sollen befähigt werden, ein eigenständiges und selbstverantwortliches Leben zu führen.

Wo? Kontextualisierung - Erfahrung

Die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler ist geprägt von den gemachten Erfahrungen, welche ein Ausgangspunkt für Lernprozesse sind. Es gilt bei der Ausgestaltung der Lernumgebung und bei der Auswahl der Lernorte das Alter, die Interessen und Begabungen, die familiäre Herkunft und die Vorerfahrungen zu berücksichtigen. Über Themen, die mit ihrem Leben zu tun haben, gewinnen die SuS Einsichten in ihre Umwelt. Sie können Erkundigungen, Entdeckungen und Forschungen über die Welt machen. Finden die Kinder zum Lernanlass einen Bezug, können sie sich aktiv beteiligen. Sie können partizipieren. (ebd., S.13ff.)

Lehrperson als Kontextfaktor

Die Haltung der Lehrperson ist entscheidend. Es ist wichtig, dass diese eine wertschätzende Haltung einnimmt. Die Lehrperson ist eine wichtige Bezugsperson. Sie traut den Kindern etwas zu. Sie kann diese verbal oder auch nonverbal ermutigen. Eine aufmunternde Geste, ein zeitnahes Feedback seitens der Lehrperson bestärkt die Kinder im Gefühl, gesehen zu werden.

Wie wird gelernt?

Die passenden Repräsentationsformen, Lernzugänge und Lernunterstützungen müssen ausgewählt werden.

Unterrichtskonzepte

Die Unterrichtsprinzipien *lernen am gemeinsamen Gegenstand* nach Feuser sind von besonderer Bedeutung. Dies bedeutet: Ein (Lern-)Prozess muss handlungsorientiert und inhaltlich weit gefasst sein und kann erst in Bezug auf die Gruppe definiert werden. Der gemeinsame Gegenstand entsteht in der Kooperation. (Ling K., Vorlesung, 2018, in Anlehnung an A. Achermann)

Die Forderung von Feuser lautet: «Jedem alles auf seinem Niveau!» (Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 50) Dies spricht auch die *passenden Repräsentationsformen* an, die von konkret bis abstrakt zugänglich gemacht werden sollten.

Gudjons versteht unter dem Begriff des *handlungsorientierten Unterrichts* ein Unterrichtskonzept, das den Schülerinnen und Schülern einen handelnden Umgang mit den Lerngegenständen ermöglichen soll. Dabei bilden materielle oder soziale Tätigkeiten den Ausgangspunkt der Lernprozesse. Er sieht darin die Möglichkeit, durch die aktive Auseinandersetzung die Trennung zwischen Schule und Leben ein wenig aufzuheben. (Gudjons & Traub, 2020, S. 264)

Pestalozzi prägte den Begriff der *Ganzheitlichkeit* mit dem Satz des Lernens mit Kopf, Herz und Hand. Das Menschsein wird durch verschiedene Entwicklungsbereiche ausgemacht, welche in Wechselwirkung zueinander stehen. Zu den Bereichen der Ganzheitlichkeit zählen die Wahrnehmung, die Kognition, die Bewegung und die Körpererfahrung, die Sozialerfahrung und die Kommunikation. (Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 223)

Je nach Zielsetzung können verschiedene Sozialformen zum Einsatz kommen. Schülerorientierte Sozialformen wie Partner- und Gruppenarbeiten erhöhen den Sprechanteil der Schülerinnen und Schüler. Traub definiert kooperatives Lernen wie folgt: „*Kooperatives Lernen* bezeichnet eine Interaktionsform, bei der zwei bis vier Personen gemeinsam und im wechselseitigem Austausch Kenntnisse und Fertigkeiten erwerben und auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Im Idealfall sind die Gruppenmitglieder gleichberechtigt am Lerngeschehen beteiligt und tragen gemeinsame Verantwortung.“ (Buholzer & Kummer Wyss, 2010, S. 139)

2.9.2. Befähigungsbereiche

Die nachfolgenden Befähigungsbereiche ermöglichen den Schülerinnen und Schülern das Erleben von Selbstwirksamkeit. Sie können ihr Leben gestalten, sie haben eine Wahl, sie können an vielfältigen sozialen Situationen teilnehmen und sich in der Welt behaupten. (Hollenweger & Bühler, 2019, S.12)

Abbildung 7: Befähigungsbereiche: Erweiterung der überfachlichen Kompetenzen (Hollenweger & Bühler, 2019, S.13)

Sich selbst sein und werden

SuS erleben, regulieren und verstehen innere Vorgänge. Sie entwickeln eine eigene Identität. Die Entwicklung der Selbstempfindung lässt sie den Körper kohärent erleben und Spannungszustände bewältigen. SuS entwickeln Urheberschaft, die sich in der Entwicklung von Selbstwirksamkeit und einem positiven

Fähigkeitskonzept zeigt. Sie vertrauen in ihre eigene Stärke. Das Mitteilen eigener Bedürfnisse und Wünsche zeigt ihren Selbstaussdruck und ihre Selbstkohärenz.

Sich und andere anerkennen

SuS entwickeln Respekt und Wertschätzung gegenüber Lebewesen und sich selbst. Die Wahrung der Integrität, der Würde und der Rechte aller und die Wertschätzung von sich und anderen wird anerkannt.

Sich austauschen und dazugehören

SuS tauschen sich mit anderen Menschen aus, beteiligen sich an gemeinsamen Aktivitäten und gehören dazu. Die Entwicklung zum Dialog als wechselseitiger Austausch gibt Resonanz.

Mitbestimmen und gestalten

SuS können sich aktiv in verschiedene Lebenswelten einbringen, dabei gestalten sie mit und treffen Entscheidungen. Die Kooperation und die Konfliktfähigkeit werden entwickelt.

Erwerben und nutzen

SuS entwickeln Strategien und Fertigkeiten, um Probleme und verschiedene Aufgaben zu lösen. Sie finden sich in der Welt zurecht und können Situationen beurteilen und sich entsprechend organisieren.

Dranbleiben und bewältigen

SuS aktivieren eigene Ressourcen bei Schwierigkeiten, erkennen Herausforderungen und nutzen Erfahrungen und Gedankengänge, um Widerstände zu überwinden. Sie entwickeln Flexibilität, um sich neuen Gegebenheiten anzupassen, eigene Lösungsvorschläge zu nutzen und verfolgen eigene Ziele mit Ausdauer und Durchhaltevermögen.

Fazit

Die zwei ausgewählten Schulen sind in der integrativen Ausrichtung sehr ähnlich und entsprechen dem Bild einer integrativen Schule des Kantons St.Gallens. Gemäss den integrativen Prinzipien von Lienhard-Tuggener et al. und Hollenweger & Bühler, mit der Beschreibung der Befähigungsbereiche, ist ein passender Unterricht für die Kinder mit besonderem Förderbedarf zentral. Die Rede ist von Personalisierung, das heisst, ein Kind soll individuell gefördert werden, passend zu seiner Lebenswelt, ohne den Gemeinschaftssinn zu verlieren. Alle Kinder sollen sich in vielfältigen sozialen Situationen erleben und sich aktiv beteiligen können.

Passende Unterrichtskonzepte in diesem Sinne können „Feusers Lernen am gemeinsamen Gegenstand“, „der handlungsorientierte Unterricht von Gudjons & Traub“, „Pestalozzis Ganzheitlichkeit“ und „das kooperative Lernen“ sein. Hollenweger & Bühler beschreiben in ihrer Anwendung des LP 21 die sechs Befähigungsbereiche, welche auf der Grundlage der überfachlichen Kompetenzen ausgearbeitet wurden.

3. Forschungsmethodisches Vorgehen

Um die Selbstwirksamkeit im Zusammenhang mit der Natur erforschen zu können, werden verschiedene Methoden ausgewählt. Für die vorliegende qualitative Arbeit wurde das Forschungsdesign „teilnehmende Beobachtung“, „Fokusgruppendifkussion“ und „Gruppendiskussion“ gewählt. Dadurch entsteht eine Triangulation der verschiedenen Methoden. Die Daten werden mittels Volltranskription aufbereitet und mit der Inhaltsanalyse nach Kuchartz ausgewertet.

3.1. Grundlagen der qualitativen Forschung

Bei der qualitativen Forschung geht es um das Verständnis, weshalb Menschen so handeln, wie sie handeln. Im Gegensatz dazu sind quantitative Verfahren Vorgehensweisen, welche sich mit zähl- und messbaren Inhalten auseinandersetzen. (Roos & Leutwyler, 2017, S. 169ff.)

Während die quantitative Forschung mit stark standardisierten Verfahren arbeitet, möchte die qualitative Forschung die Wirkungszusammenhänge klären. Die qualitative Forschung bevorzugt wenig standardisierte Verfahren, deren Datenauslegung breit abgestützt ist. (ebd., S. 180ff.) Bei der qualitativen Erhebung geht es immer um Menschen, also Subjekte. Bei der Selbstwirksamkeit ist die eigene Perspektive der jeweiligen Person von zentraler Bedeutung. Diese lässt sich nicht zählen oder messen. Im persönlichen Gespräch mit involvierten Kindern und Fachpersonen können mit der qualitativen Forschungsmethode in den Diskussionen noch weitere Meinungen, Ideen und Zusammenhänge rund um das Forschungsthema der Selbstwirksamkeit in Erfahrung gebracht werden. Das Prinzip der Offenheit gegenüber dem Untersuchungsgegenstand muss trotz theoretischen Strukturierungen und Hypothesen Platz für neue interessante Aspekte im Forschungsalltag lassen.

Um die Grundlagen des Themas zu verstehen, muss dieses genau beschrieben und definiert werden. Das ausgewertete Material wird im Anschluss analysiert und interpretiert. Qualitative Forschung knüpft an möglichst natürliche Lebenssituationen an. Die gefundenen Verallgemeinerungen der Forschungsergebnisse müssen bei der qualitativen Forschung im Einzelfall und schrittweise begründet werden. (Mayring, 2016, S. 19-24)

Folgende Tabelle stellt die fünf relevanten Grundsätze nach Mayring dar:

Subjektbezogenheit	Ausgangspunkt und Ziel der Untersuchungen sind immer Menschen (Subjekte).
Deskription	Am Anfang muss der Gegenstandsbereich genau beschrieben werden.
Interpretation	Der Bedeutungsbereich des Untersuchungsgegenstandes muss durch Interpretation erschlossen werden.
Alltägliche Umgebung	Die Untersuchung des Gegenstandes wird möglichst in seinem natürlichen Umfeld durchgeführt.
Verallgemeinerungsprozess	Die Verallgemeinerbarkeit der Forschungsergebnisse muss im Einzelfall schrittweise begründet werden.

3.1.1 Gütekriterien qualitativer Forschung

Sechs Gütekriterien für die qualitative Forschung, die die Qualität der Forschung beweisen können, benennt Mayring wie folgt:

- Verfahrensdokumentation: Durch eine detaillierte Dokumentation des Forschungsprozesses wird dieser nachvollziehbar.
- Argumentative Interpretationsabsicherung: Interpretationen lassen sich nicht beweisen, müssen also theoriegeleitet gedeutet werden.
- Regelgeleitetheit: Verfahrensregeln sollten eingehalten werden, um die Analyse systematisch zu unterteilen. In Ausnahmefällen kann der Forschungsprozess modifiziert werden.
- Nähe zum Gegenstand: Die Forscherin soll sich in die Alltagswelt der untersuchten Subjekte begeben. Dabei soll ein offenes, gleichberechtigtes Verhältnis hergestellt werden.
- Kommunikative Validierung: Ergebnisse und Interpretationen werden nochmals mit den Beforschten diskutiert und können so überprüft werden. Auch hier sieht man das gleichberechtigte Verhältnis, da die Beforschten als denkende Subjekte gesehen werden.
- Triangulation: So wie bei einem Triangel erst die Verbindung der drei Seitenstäbe den Klang des Instrumentes prägt, kann bei der qualitativen Forschung die Verbindung von mehreren Analyseegängen die Qualität der Forschung verbessern. (siehe Kapitel 3.2.7.)

3.2. Erhebungsmethoden

Im Anschluss folgt eine Beschreibung der drei qualitativen Erhebungsmethoden „teilnehmende Beobachtung“, „Gruppendiskussion“ und „Fokusgruppendiskussion“. Aus diesen drei Datenerhebungsmethoden entsteht später die Triangulation.

3.2.1. Datenerhebung durch teilnehmende Beobachtung

Die Selbstwirksamkeit kann in einer Beobachtungssituation erkannt werden. Wie in der Theorie (siehe Kapitel 2.) erklärt, sind die Quellen der Selbstwirksamkeitserwartung neben eigenen Erfolgserfahrungen auch in soziale Situationen eingebettet, wie zum Beispiel stellvertretende Erfahrungen und verbale Überzeugungen. (siehe Kapitel 2.2.1.) Wird die LP in ihrer natürlichen Umgebung beobachtet, kann ihr Verhalten in Bezug auf die Stärkung der Selbstwirksamkeit ihrer Schülerinnen und Schüler erfasst werden. Zudem sind die gemachten Beobachtungen auch ein guter erster Zugang zum Untersuchungsfeld. Hier können erste Eindrücke gesammelt werden, welche später auch für die Gruppendiskussionen genutzt werden können. Für die Kinder ist es sicher ein Vorteil, wenn sie die Forscherin bereits kennen, so kann ein angenehmes Klima für die Befragung hergestellt werden. Laut Mayring (Mayring, 2016, S. 84) sind folgende Anwendungsgebiete besonders geeignet:

- Der Forschungsgegenstand ist in soziale Situationen eingebettet.
- Der Forschungsgegenstand ist von aussen schwer einsehbar.

- Die Fragestellung hat eher explorativen Charakter.

Die Feldforschung ist eine klassische Methode der qualitativen Soziologie. Die teilnehmende Beobachtung ist die Hauptmethode, welche dabei zum Einsatz kommt.

Mayring sieht den Beobachter als Teilnehmer in der sozialen Situation. Diese Methode hat den Vorteil, dass der Forscher näher am Gegenstand ist, und dadurch vermehrt die Innenperspektive erheben kann. Die teilnehmende Beobachtung arbeitet mit einem Beobachtungsleitfaden, der einerseits definiert, was beobachtet werden soll, andererseits durch ausführliche Kommentare eine Offenheit für die Ausarbeitung neuer Aspekte ermöglicht. Die teilnehmende Beobachtung muss laut Mayring offen sein. Weder ein völlig freies noch ein vollständig strukturiertes Vorgehen ist empfehlenswert. Als sinnvoll erachtet Mayring den Mittelweg. Mayring empfiehlt, den Beobachtungsleitfaden, der theoriegeleitet festgelegt wird, im Feld nicht immer vor sich zu haben. Besser ist es, ihn verinnerlicht zu haben und ausserhalb der Feldkontakte (in Pausen oder ähnlichem) zu überarbeiten. (ebd., 80ff.)

Bei dieser selektiven Wahrnehmung kann es auch zu Verzerrungen kommen. Da der Beobachter schon im Vorfeld die Kategorien im Kopf haben muss, nach denen er die Beobachtung notiert, kann dies dazu führen, dass konträre oder nicht interpretierbare Ereignisse weggelassen oder verändert werden. Eine weitere Gefahr der Verzerrung besteht darin, dass die Beobachterin durch die Vertrautheit mit den zu beobachtenden Ereignissen Gefahr läuft, die Aufmerksamkeit für Selbstverständlichkeiten zu verlieren. Beobachtung und Wertung könnten sich sprachlich vermischen. (Lamnek & Krell, 2016, S. 523ff.)

Die Rolle der Forscherin im Feld

Bei der teilnehmenden Beobachtung muss sich die Forscherin überlegen, welche Beobachterrolle sie bei der Feldbeobachtung einnimmt. Bei einer offenen teilnehmenden Beobachtung dürfte sich laut Lamnek & Krell nach einer kleinen Gewöhnungsphase das soziale Feld durch die Technik (z.B. eigene Mitschrift) kaum mehr irritieren lassen, zumal die zu untersuchenden Personen offen und ehrlich über die Absicht der Forscherin in Kenntnis gesetzt werden. (ebd., S.571ff.)

Die Forscherin nimmt die Rolle der teilnehmenden Beobachterin ein, die ähnlich einer Praktikumsituation nicht an spezifische Erwartungen geknüpft und weder in die Planung noch in die Durchführung des Unterrichts eingebunden ist. So erhofft sie sich, eine Position einzunehmen, in der sie wohl Einblick hat aber nicht allzu aktiv mitgestaltet. Es gilt, die nötige Nähe und Distanz zum Forschungsfeld auszuloten.

3.2.2. Datenerhebung durch qualitative Interviews

Laut Roos Leutwyler kommen qualitative Studien mit sehr kleinen Stichproben aus, da es bei diesen Studien im Grundsatz um das Verstehen geht. Folglich wird gezielt mit der Auswahl von typischen Fällen gearbeitet. Dies setzt aber voraus, dass die Forscherin diese typischen Fälle theoretisch hergeleitet oder das Forschungsfeld analysiert hat. (Roos & Leutwyler, 2017, S. 191)

Die zentralen Fragestellungen richten sich nach dem Wissen der Lehrpersonen über Selbstwirksamkeit, nach den Erlebnissen im ausserschulischen Lernort rund um die Selbstwirksamkeit und nach den fördernden

Faktoren der Didaktik in Bezug auf die Selbstwirksamkeit und den Umgang mit Kindern mit Förderbedarf. Da sowohl die beteiligten Lehrpersonen wie auch die Schülerinnen und Schüler befragt werden, können die verschiedenen Perspektiven abgedeckt werden. Es ist von Vorteil, wenn die Anzahl der Teilnehmer ungerade ist, um einer Frontbildung entgegenzuwirken. (Lamnek & Krell, 2016, S. 408)

Will man etwas wissen, stellt man Fragen. In der qualitativen Forschung spielt der verbale Zugang, also das Gespräch, eine wichtige Rolle. Nachfolgend werden die zwei verschiedenen Methoden der Interviews beschrieben und deren Wahl erklärt. Folgende Stichworte spielen eine Rolle: Formen des Interviews, Planung der Erhebung, Leitfaden und Durchführung.

3.2.3. Gruppendiskussion

Für Lamnek (Lamnek & Krell, 2016, S. 389) stellt die Gruppendiskussion eine Erhebungsmethode dar, die auch komplementär zu anderen qualitativen oder quantitativen Erhebungsmethoden eingesetzt werden kann.

Die Gruppen- bzw. Fokusgruppendiskussion ist ein Gespräch von mehreren Personen über ein bestimmtes Thema, das von einer Forscherin oder einem Forscher moderiert wird (Flick 2004; Lamnek 2010; Mayring 2002). Lamnek definiert die Gruppendiskussion wie folgt: „Die Gruppendiskussion ist ein Gespräch mehrerer Teilnehmer zu einem Thema, das der Diskussionsleiter benennt und dient dazu, Informationen zu sammeln.“ (ebd., S.385) Lamnek unterscheidet zwischen **vermittelnden** Gruppendiskussionen, die einen Gruppenprozess in Bewegung setzen können und der **ermittelnden** Gruppendiskussion, die das Erfahren von Meinungen und Einstellungen der einzelnen Gruppenmitglieder, also Informationserwerb, als Ziel hat. (ebd., S.385)

Auch hier kann man – ähnlich wie bei Interviews – strukturiert oder offen vorgehen. Gruppendiskussionen sind immer dann geeignet, wenn man nicht nur an der Meinung und dem subjektiven Erleben eines Einzelnen interessiert ist, sondern etwas über den sozialen Aushandlungscharakter von Meinungen erfahren möchte. Gruppendiskussionen sind ideal, um das Wechselspiel unterschiedlicher Meinungen zu untersuchen. Zudem eignen sie sich zur Exploration eines bisher nur wenig untersuchten Forschungsgegenstands. (Hug & Poscheschnik, 2020, S. 139)

3.2.4. Gruppendiskussion mit Kindern

Noch sind Gruppendiskussionen mit Kindern eine seltene empirische Untersuchungsmethode. Die Gruppendiskussion stellt jedoch eine geeignete Untersuchungsform dar, weil Unterstufenkinder in der schriftlichen Ausdrucksfähigkeit noch am Anfang stehen. Es fällt ihnen leichter, sich mündlich auszudrücken. Die Fragestellungen zielen auf ihr persönliches Erleben und ihre Erfahrungen in der Natur ab. Der Forschungsgegenstand ist nicht zu intim, um ihn nur anonym oder in einer Einzelsituation besprechen zu können.

3.2.5. Gestaltung von Gruppendiskussionen

Nach einer intensiven theoretischen Auseinandersetzung mit der Durchführung von Gruppen- und Fokusgruppendiskussionen ist die Ausarbeitung eines Leitfadens von zentraler Bedeutung. Der Leitfaden sollte möglichst allgemeine und offene Fragen beinhalten. Er sollte dabei laut Vogl (2014, S.106) den Rahmen setzen,

nicht aber einengend wirken. Der Ablauf und der Leitfaden der Gruppendiskussionen finden sich im Anhang (siehe Kapitel 11.4.)

3.2.6. Fokusgruppendifkussion

Die verschiedenen Gruppenerhebungsmethoden lassen sich nicht trennscharf definieren. In der Fachliteratur werden die Begriffe Fokusgruppe, Gruppeninterview und Gruppendiskussion sehr unterschiedlich definiert oder zum Teil synonym verwendet. (Misoch, 2019, S. 139) Misoch fasst unter dem Begriff Fokusgruppen alle Gruppenverfahren zusammen, die moderiert und strukturiert (anhand der Verwendung eines Leitfadens), zeitlich begrenzt und thematisch orientiert und mittels eines Stimulus eingeführt sind. Zudem müssen die Teilnehmer nach bestimmten Kriterien zusammengestellt sein.

3.2.7. Triangulation

Die Triangulation ist eine Forschungsstrategie, bei welcher verschiedene Zugänge miteinbezogen werden. Die unterschiedlichen Methoden der Datensammlung und die Sichtweisen der verschiedenen Personen helfen, Wahrnehmungen und Interpretationen zu vergleichen. In dieser Arbeit werden folgende drei Perspektiven benutzt:

- Perspektive der Kinder (Gruppendiskussion)
- Perspektive der erwachsenen Lehrpersonen (Fokusgruppendifkussion)
- Perspektive der SHP (Feldbeobachtung)

Durch den Vergleich der drei Perspektiven können Unterschiede, Widersprüche und Diskrepanzen aufgedeckt werden. Stimmen hingegen die unterschiedlichen Perspektiven überein, das heisst, wird eine Situation ähnlich interpretiert, kann man davon ausgehen, dass die Vertrauenswürdigkeit der Interpretation erhöht wird.

(Altrichter, Posch, & Spann, 2018, S. 160-161)

4. Gestaltung und Durchführung der Erhebungen

Unter Stichprobe (engl. Sampling) wird die Auswahl der zu befragenden Personen bezeichnet. Im folgenden Kapitel wird die praktische Durchführung der Forschung beschrieben. Der detaillierte Terminplan ist im Anhang unter Punkt 11.1. zu finden.

4.1. Stichprobe und Vorbereitung

Unter Stichprobe (engl. Sampling) wird die Auswahl der zu befragenden Personen bezeichnet. Die Datenerhebung wurde im Kanton St.Gallen mit Schülerinnen und Schülern des Zyklus 1 durchgeführt und bestand aus 3 verschiedenen Erhebungsmethoden.

Zyklus 1

Der Lehrplan Volksschule unterteilt die elf Schuljahre inhaltlich in drei Zyklen. Der 1. Zyklus umfasst zwei Jahre Kindergarten und die ersten zwei Jahre der Primarschule (bis Ende 2. Klasse). Der 2. Zyklus umfasst vier Jahre Primarschule (3. bis 6. Klasse) und der 3. Zyklus die drei Jahre der Sekundarstufe I (1. bis 3. Klasse).

Im 1. Zyklus orientiert sich der Unterricht an der Entwicklung der Kinder und wird vor allem zu Beginn fächerübergreifend organisiert und gestaltet. Das Spiel hat eine hohe Bedeutung. (Kanton St.Gallen Lehrplan Volksschule, 2020)

Eine der zwei besuchten Schulen ist eine Mehrklassenschule. Da die Klassen 1-3 zusammen geführt werden, sind folglich auch SuS des Zyklus 2 dabei.

In den zwei Schulen mit integrativem Setting (die in Kapitel 2.6.1 bereits erwähnt sind) wurden je drei teilnehmende Beobachtungen, zwei Fokusgruppendifkussionen und zwei Gruppendiskussionen durchgeführt. Beide Schulen führen regelmässig Waldtage durch. In der erweiterten Wohnumgebung der Forscherin führt eine Lehrerin schon jahrelang wöchentliche Waldtage während des Unterrichts durch. Sie hat viel Erfahrung und ist auch über die Dorfgrenzen hinweg für den ausserschulischen Unterricht bekannt. In der Zeit der Recherche zu dieser Arbeit wurde in der Lokalzeitung ein weiteres Beispiel einer Draussenschule abgedruckt. So wurde die Forscherin auf eine weitere passende Schule für das Forschungsvorhaben aufmerksam. In beiden Schulen erklärten sich die kontaktierten Personen bereit, an den Erhebungen teilzunehmen. Nun galt es noch weitere zwei Personen der Schule zu finden, die ebenfalls direkt oder indirekt mit dem ausserschulischen Lernort in Verbindung standen. Für das Fokusinterview 2 konnten der Schulleiter der Schulgemeinde und die Zweitklasslehrerin des gleichen Schulhauses gewonnen werden. Für das Fokusinterview 1 gab es Mitte Januar eine Absage aus gesundheitlichen Gründen seitens des Schulleiters. Glücklicherweise begleitet eine Heilpädagogin die Kindergartenkinder regelmässig in den Wald. So bestand das Interview 1 aus der Unterstufenlehrperson, der Kindergärtnerin und der Heilpädagogin in der Funktion als Begleiterin.

1. – 3. Klasse gemischt	18 Kinder (9 Mädchen, 9 Knaben) KLP Frau T.
1.Klasse	27 Kinder (14 Mädchen, 13 Knaben) KLP Frau B.

4.2. Teilnehmende Beobachtung

4.2.1. Auswahl der Kinder

Zunächst stellte sich die Frage, welche Kinder beobachtet werden sollen, denn die sinnlichen Ressourcen der Wahrnehmung sind begrenzt. Da eine Frage der Masterarbeit Kinder mit besonderem Förderbedarf betrifft, wurden die Beobachtungen auf Kinder eingegrenzt, die von der Lehrperson in die Kategorie mit Förderbedarf eingeteilt wurden. Dabei war die Information, welche besonderen Bedürfnisse das einzelne Kind hat, nicht

relevant. Je 6-7 Kinder im Alter zwischen 6-10 Jahren wurden zwischen Dezember 2020 und April 2021 insgesamt 3-mal in den zwei Klassen beobachtet.

Total: 6 Beobachtungen

Total: 13 Schülerinnen und Schüler

4.2.2. Beobachtungsleitfaden

Im Vorfeld wurde ein Beobachtungsleitfaden mit verschiedenen Kategorien erstellt. Dieser ist im Anhang ersichtlich. Die drei Hauptkategorien „Bedürfnis nach Kompetenz und Wirksamkeit“, „Bedürfnis nach Autonomie und Selbstbestimmung“ und „Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit/Zugehörigkeit“ stützen sich auf die Literatur von Deci & Ryan (siehe Kapitel 2.2.2.). Die passenden Beschreibungen für die Skalen sind auf den Grundlagen von Schwarzer und Jerusalem (Schwarzer & Jerusalem, 1999) sowie von Seethaler (Seethaler, 2017) gestützt. Diese sind im Anhang (Kapitel 12.2.) ersichtlich. Nach dem Pretest mit einer Kindergartenklasse aus Sargans konnten noch einige Anpassungen gemacht werden. So wurde die Anzahl der zu beobachtenden Kinder auf 6-7 reduziert sowie die gendergerechte Sprache überprüft.

4.2.3. Datenerhebung durch teilnehmende Beobachtung

Die sechs Feldbeobachtungen fanden im Zeitraum von Dezember 2020 bis April 2021 bei beiden Schulen an ihrem jeweiligen Waldplatz statt. Startpunkt war der Weg in den Wald, was bereits einige nennenswerte Beobachtungen generierte. Während 3-4 Lektionen konnten Beobachtungen zu den ausgewählten Kindern gemacht werden. Die Forscherin notierte ihre Beobachtungen entweder in Pausen direkt auf dem Feld oder zeitnah aus dem Gedächtnis im Anschluss.

Die Zeitspanne zwischen der Beobachtung und der Protokollierung sollte möglichst klein sein, damit das Vergessen wichtiger Details möglichst vermieden werden kann. (Lamnek & Krell, 2016, S. 577)

Während der Beobachtungszeit wurden nur wenige Notizen gemacht, um nicht zu lange absorbiert zu sein und keine neuen Beobachtungen zu verpassen. Der vorstrukturierte Beobachtungsleitfaden war dabei eine Hilfe.

4.3. Gruppen- und Fokusdiskussionen

4.3.1. Auswahl der Kinder

Da es bei der Forschungsfrage um die Selbstwirksamkeit von Kindern geht, müssen folglich auch die Kinder selbst befragt werden. Sie sind die Experten für sich selbst und sollen eine wichtige Stimme in dieser Forschungsarbeit bekommen. Bei der Auswahl der teilnehmenden Kinder wurde darauf geachtet, dass die Gruppe aus der „Realgruppe“ besteht, geschlechtergemischt und im Fall der Mehrklassenschule altersgemischt ist. „Realgruppen sind (...) Gruppen im soziologischen Sinne, die über einen längeren Zeitraum hinweg miteinander in Kontakt stehen, gemeinsame Erfahrungen, Werte und Normen vertreten und eine kollektive geteilte Erfahrungs- und Handlungsbasis haben.“ (Misoch, 2019, S. 137) Zudem soll es sowohl Kinder mit besonderen Bedürfnissen als auch andere Kinder in der Diskussionsgruppe haben, um möglichst ausgewogen

zu diskutieren. Da kleine Gruppen zu häufigeren Redebeiträgen der einzelnen Mitglieder führen und in der Theorie altershomogene Realgruppen empfohlen werden, wird die Gruppengrösse auf 7 Kinder festgelegt.

Total: 2 Gruppendiskussionen

Total: 14 Schülerinnen und Schüler

4.3.2. Auswahl der Erwachsenen

Aufgrund der Forschungsfrage und um ein möglichst umfassendes Bild zu bekommen, ist es wichtig, Erwachsene zu befragen, die bereits Erfahrungen mit ausserschulischen Lernorten gemacht haben. Alle Erwachsenen haben in zum Teil unterschiedlichen Funktionen (Begleitperson, Schulleiter, Lehrperson) mit der Schule zu tun und sind von der Fragestellung betroffen. Es ist also eine thematische Betroffenheit aller zu erwarten, was eine konstruktive Diskussion ermöglicht. Bei der Fokusgruppendiskussion wurde die heterogene, reale Gruppe gewählt. Im Vorfeld galt es abzuwägen, ob der unterschiedliche Status in der Hierarchie zu einer Hemmung der Diskussion führen könnte. Kann es dazu führen, dass nicht alles ausgesprochen wird, da ja ein Schulleiter die Lehrperson in einem Mitarbeitergespräch oder einer Hospitation wieder beurteilt? Auf der anderen Seite wird die Forschungsfrage nicht als ein sehr persönliches Thema erachtet, welches als Tabu klassifiziert werden könnte. Aus diesen Gründen wurde der Vorteil einer Realgruppe als grösser eingestuft.

Die Fokusgruppen waren wie folgt zusammengesetzt:

1. Gruppe bestehend aus Schulleiter und zwei KLP;
2. Gruppe bestehend aus einer Kindergärtnerin, begleitender Heilpädagogin und einer KLP

4.3.3. Interviewleitfaden

Für die Durchführung von Gruppen- und Fokusgruppendiskussionen ist die Ausarbeitung eines Leitfadens von zentraler Bedeutung. Der Leitfaden sollte möglichst allgemeine und offene Fragen beinhalten. Dabei sollte der Leitfaden laut Vogl (2014, S.106) den Rahmen setzen, nicht aber einengend wirken. Der Ablauf und der Leitfaden der Gruppendiskussionen finden sich unter Punkt 12.3. im Anhang (Lamnek und Krell, 2016, S. 421) Die Funktion des Leitfadens ist jener des „roten Fadens“, damit alle für die Forschungsfragen relevanten Themen angesprochen werden. So kann für die Auswertungsphase eine Vergleichbarkeit der Daten sichergestellt werden. Zudem ist es wichtig, in Bezug auf die Kommunikation sowohl das Sprachniveau als auch die Sprachverständlichkeit der Befragten anzupassen. Dies bedeutet im Fall der Gruppendiskussion mit den Kindern eine einfache, den Kindern verständliche Sprache anzuwenden und Fragen zu stellen, die sie vom Wortschatz her und ihren eigenen Erlebnismöglichkeiten entsprechend verstehen können. Die Fragen sollen zum Erzählen auffordern. Bei den Kindern beschliesst eine sogenannte „Wunderfrage“ nach Steve de Shazer die Gruppendiskussion. Die Leitfadenfragen bei der Fokusdiskussion enden mit der Frage nach den wichtigsten Inhalten der Waldtage. Die zwei Leitfäden unterscheiden sich vor allem in der Sprache. Der Leitfaden für das Fokusgruppeninterview der Erwachsenen basiert auf der Grundlage von Lamnek (Lamnek & Krell, 2009). Jener der Gruppendiskussion auf Vogl (Vogl, 2015).

4.3.4. Durchführung

Bevor die Gruppendiskussionen der Kinder durchgeführt werden können, muss sichergestellt werden, dass die Eltern der Kinder ihre Einwilligung für das Forschungsprojekt geben. Zu diesem Zweck wurde ein Elternbrief erstellt (siehe Anhang 11.2.), welcher der Klassenlehrerin unterschrieben returniert werden musste.

Bei beiden Schulen fanden die Gespräche in Absprache mit allen Beteiligten und aus organisatorischen Gründen im Schulhaus statt. Die Diskussion der Kinder fand in einem Gruppenzimmer auf dem gleichen Stockwerk statt.

Der Ablauf lehnt sich an Misoch (Misoch, 2019) an:

1. Informationsphase
2. Aufwärm- und Einstiegsphase (warm-up)
3. Hauptphase
4. Ausklang- und Abschlussphase

Am Anfang der Gruppendiskussion steht ein Grundreiz, der von der Diskussionsleiterin oder dem Diskussionsleiter gesetzt wird. Dieser soll die Diskussion der teilnehmenden Personen in Gang bringen. Muss die Diskussion weiter stimuliert werden, können weitere Reizargumente eingebracht werden. In der vorliegenden Erhebung benutzt die Forscherin für die Kinder ein Erzähltier. Für den Stimulus der Einstiegsphase wurden Bilder des Waldplatzes in die Mitte des Tisches gelegt. Die Hauptphase sollte von den offenen Fragen dominiert werden, während die Abschlussphase die „Wunderfrage“ und offene Erzählungen beinhaltet. Der im Kapitel 4.2.3. erwähnte Leitfaden diente der Diskussionsleiterin als Anhaltspunkt und Hilfestellung, um die Diskussion zu strukturieren und wichtige Aspekte nicht aus den Augen zu verlieren.

Den teilnehmenden Erwachsenen der Fokusgruppendiskussion wurde vorgängig im Mail die Fragestellung erklärt und auf die Audioaufnahme hingewiesen, welche anonymisiert transkribiert wird. Ein gemeinsames Datum wurde schnell gefunden und das Zeitfenster auf eine Stunde festgesetzt. Knapp zwei Wochen vor den Diskussionen konnte die Forscherin mit einer befreundeten Lehrperson, die ebenfalls regelmässig mit ihren SuS in den Wald geht, einen Pretest durchführen. Ihre Anmerkungen waren sehr wertvoll und eine Hilfe bei der konkreten Umsetzung der Diskussionen. Die Gruppen- und Fokusdiskussionen fanden in den Wochen 8 und 9 statt.

Alle vier Diskussionen wurden mit einem Aufnahmegerät der Marke Sony, Modell IC aufgezeichnet. Zur Sicherheit wurde bei den Kindern noch eine Videoaufnahme gemacht, um die Kinder besser unterscheiden zu können.

5. Aufbereitung und Auswertung der Forschungsergebnisse

In diesem Kapitel folgt die Beschreibung der Aufbereitung der Daten der Gruppen- und Fokusgruppendiskussionen sowie der Beobachtungsprotokolle. Es wird beschrieben, wie die gesammelten

Daten analysiert werden. Im Kapitel 5.1. wird auf die Transkription eingegangen, um anschliessend die Qualitative Inhaltsanalyse (Kapitel 5.2.) zu erklären.

5.1. Transkription

Die erhobenen Daten wurden mit Hilfe des Softwareprogramms MAXQDA transkribiert, um sie in schriftlicher Form auswerten zu können.

Die Transkriptionsregeln nach Dresing & Pehl (Dresing & Pehl, 2018) bildeten die Basis. So wurde zwar wörtlich, aber nicht lautsprachlich oder zusammenfassend transkribiert. Aussagen im Dialekt wurden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt. Wenn keine eindeutige Übersetzung möglich war, wurde der Dialekt beibehalten. Wort- und Satzabbrüche sowie Stottern wurden geglättet oder ausgelassen, Wortdoppelungen nur erfasst, wenn sie als Betonung gemeint sind.

(...)	Pause ab 3 Sekunden
(unv.)	Unverständliches
SICHER	besondere Betonung
(lachen)	Nonverbale Äusserungen, welche die Aussagen unterstützen. Steht vor der entsprechenden Stelle.
(Marburg?)	vermuteter Wortlaut
//abc//	Sprecherüberlappung

Abbildung 8: Transkriptionsregeln

5.2. Qualitative Inhaltsanalyse

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse handelt es sich um eine Auswertungstechnik, deren Ziel es ist, die Kommunikation zu analysieren. Roos und Leutwyler sehen die qualitative Inhaltsanalyse als ein geeignetes Auswertungsverfahren, um grosse Informationsmengen, wie z.B. transkribierte Interviews, systematisch zu verdichten und zu strukturieren. (Roos & Leutwyler, 2017, S. 290/291) Durch das inhaltsanalytische Vorgehen werden die Ausgangsdaten auf das Wesentliche reduziert. Die Inhaltsanalyse erfüllt dabei methodische Gütekriterien. Das Vorgehen muss systematisch sowie theorie- und regelgeleitet erfolgen. So ist eine Stärke der Inhaltsanalyse, dass sie auf eine streng methodisch kontrollierte Art das Datenmaterial schrittweise analysiert. Das Kategoriensystem wird von der Theorie geleitet und im Anschluss können die passenden Aspekte des Materials herausgefiltert werden. (Mayring, 2016, S. 115ff.)

Ablauf der Datenanalyse

Für die vorliegende Arbeit wurde folgender Ablauf der Datenanalyse gewählt. Der Ablauf lehnt sich dabei an den Vorschlag von Kuckartz (Kuckartz, 2016, S. 77-96) an.

1. paraphrasieren der Diskussionen
2. deduktiv Kategorien bilden

3. den Paraphrasen Kategorien zuordnen
4. induktiv weitere Kategorien bilden und die Paraphrasen zuordnen

Die weiteren Kategorien und Unterkategorien wurden am Material weiterentwickelt. Ähnliche Themen wurden zusammengefasst. Die entstandenen Haupt- und Unterkategorien wurden definiert und mit Ankerbeispielen verdeutlicht.

5. in mehreren Durchgängen das Kategoriensystem verfeinern und differenzieren
6. die Kategorien definieren
7. Extraktion von Ankerbeispielen, welche den Kategorien und Unterkategorien zugeordnet werden

In diesem Schritt wurden alle Beobachtungs- und Gruppendiskussionsdaten codiert und verfeinert.

In dieser Arbeit wird eine Mischform der Entwicklung der Kategorien verwendet. Abgeleitet aus der Theorie wurden bereits für den Beobachtungsbogen Kategorien entwickelt. Die thematischen Hauptkategorien werden mit den Befähigungsbereichen der überfachlichen Kompetenzen von Hollenweger & Bühler abgeglichen.

Diese Kategorien werden dann direkt am Datenmaterial präzisiert, modifiziert und weiterentwickelt. Es kann daher von deduktiv-induktiver Kategorienbildung gesprochen werden. (Kuckartz, 2016, S. 95) Als neue Kategorien kamen der bedeutsame Lerngegenstand und der außerschulische Lernort dazu.

Das Software Programm MAXQDA hilft bei der Transkription und der Analyse der Daten. Das computergestützte Programm wird zur Unterstützung von wissenschaftlichen Projekten und Studien angewendet. Es können Interviews, Texte und Medien wie Bild-, Audio- und Videodateien inhaltlich analysiert werden. (<https://www.maxqda.de>, 2021)

Die beiden nachfolgenden Abbildungen zeigen auf der linken Seite die Kategoriendarstellung und rechts ein Codierbeispiel eines Gruppeninterviews mit Hilfe des Computerprogramms MAXQDA.

Abbildung 9: Kategorien nach MAXQDA

Abbildung 10: Codierbeispiel nach MAXQDA

5.3. Erstellung des Kategoriensystems

Alle Kategorien werden mit einem Namen versehen, mit der Codierregel beschrieben und mit einem Ankerbeispiel veranschaulicht. (Roos & Leutwyler, 2017) Das Kategoriensystem mit den Ankerbeispielen ist unter Punkt 11.5. im Anhang aufgeführt.

5.4. Gütekriterien qualitativer Forschungsergebnisse

Mayring zählt sechs Gütekriterien für die qualitative Forschung auf. Anhand dieser wird diese Arbeit betrachtet und geprüft. (Mayring, 2016, S. 144-148)

- **Verfahrensdokumentation:** Das Vorverständnis wurde im Theorieteil dargestellt, sowie die zentralen Begrifflichkeiten erläutert. Die Erhebungsmethoden Feldbeobachtung und Gruppendiskussion wurden in Kapitel 3.2. erklärt, die Durchführung in Kapitel 4. ist meines Erachtens nachvollziehbar dokumentiert und die erhobenen Daten in Kapitel 5. sind ausgewertet.
- **Argumentative Interpretationsabsicherung:** Die gemachten Interpretationen wurden im Sinne der qualitativen Forschung theoriegeleitet hergeleitet oder bei Abweichungen begründet.
- **Regelgeleitetheit:** Das gewonnene Datenmaterial wurde nach der inhaltlich strukturierenden Analyse nach Kuckartz (Kuckartz, 2016) bearbeitet. Der Schritt der Paraphrasierung wurde leicht angepasst, da nicht das gesamte Datenmaterial paraphrasiert wurde.
- **Nähe zum Gegenstand:** Die Kinder konnten in ihrer natürlichen Lebenswelt, in ihrer Waldschule, beobachtet werden. So konnte die qualitative Forschung in grösstmöglicher Nähe zum Gegenstand gemacht werden. Die Gruppendiskussionen fanden im Schulhaus statt. Dort konnten alle Beteiligten im vertrauten Rahmen des Schulhauses frei von ihrer Sicht bezüglich des Forschungsgegenstandes erzählen.
- **Kommunikative Validierung:** Die Ergebnisse wurden den beforschten Kindern oder Erwachsenen nicht nochmals vorgelegt. So konnten die Ergebnisse weder überprüft noch mit den Betroffenen diskutiert werden.
- **Triangulation:** In dieser Arbeit wurden drei Perspektiven benutzt. Bei der Gruppendiskussion jene der Kinder, bei der Fokusgruppendiskussion die Sicht der Erwachsenen und bei der Feldbeobachtung jene der Forscherin.

6. Forschungsergebnisse

Die Ergebnisse aus den Fokusgruppendiskussionen, den Gruppendiskussionen mit den Kindern und den Feldbeobachtungen werden in diesem Kapitel zusammengefasst und ausgewertet.

6.1. Auswertung der Gruppendiskussionen der Kinder

In den folgenden Tabellen werden die Ergebnisse der Gruppendiskussionen der beiden Klassen mit passenden Aussagen dargestellt. Es fällt auf, dass sehr viele Aussagen der Kinder von Pausensituationen handeln.

6.1.1. Autonomie

dran bleiben und bewältigen	<p>Einmal waren wir halt bei einem riesen halt Baumstamm. Hatten wir ihn zur unteren Staumauer hinbringen, weil sie dann besser wird. Und dann war ich und R. und glaub B6 und B7, hattens mega streng gehabt, weil der Baumstamm war noch im Matsch drin gewesen. Das war das Strengste. Und dann hatten wir müssen den rauskriegen. Und das war mega streng. Es war ne Herausforderung. (Kinder W.: 53)</p>	Die Knaben erzählen von der Staumauer und wie sie gemeinsam die Stämme herausgeholt haben.
	<p>Manchmal dürfen wir durch die "Russ" runterlaufen und das finde ich sicher einfach. Ausser wenn es rutschig ist und so. Und manchmal dürfen wir auch hinten durch. (Kinder W.: 75)</p>	Ein Mädchen traut sich ein Bachbett runterzulaufen.
	<p>Beim Wald rauflaufen bei den Kieselsteinen.</p> <p>I: Warum ist das anstrengend?</p> <p>B6: Weil dort rutscht man manchmal fast aus. (Kinder M.: 17-19)</p>	Das Mädchen findet es anstrengend, auf den Kieselsteinen raufzulaufen, weil man dort ausrutschen kann.
	<p>Das ist bei mir auch mal passiert. Aber dann bin ich zum Glück nochmals rausgekommen.</p> <p>I: Aber du musstest dich anstrengen?</p> <p>B3: Und zum Glück hatte es auf beiden Seiten einen Stein, damit ich mich rausdrücken konnte. (Kinder M.: 79-81)</p>	Das Mädchen konnte sich selbst aus einem Loch rausdrücken.
mitbestimmen und gestalten	<p>Ich habe nochmal eins. Hm im Wald den Bach befreien.</p> <p>I: Wie geht das?</p> <p>B3: Ja, weisst du, wenn viele Äste und so drin liegen. Das raus fischen. (Kinder M.: 278-280)</p>	Das Mädchen spielt gerne mit dem Bächli im Wald.
	<p>Dann tu ich halt selber etwas machen. Und dann kommen sie manchmal. Das ist dann halt eine gute Überzeugungssache, dass sie gerade kommen. Und dann mach ich manchmal eine Hütte und dann kommen sie mir, helfen. (Kinder W.: 96)</p>	Machen die anderen der Gruppe etwas, was er nicht will, beginnt er selbst etwas. Wenn er überzeugend ist, würden dann die anderen schon kommen und mithelfen.
Fantasie und Kreativität	<p>B3: Schlucht suchen und so. Also gefährliche Dinger suchen und vielleicht noch Ungeheuer, Teufel oder so. (Kinder M.: 290)</p>	Die Natur bietet für das Mädchen einen Raum für eine fantastische Welt.
	<p>Ich freue mich, dass wir in den Wald gehen, weil es mega spannend ist. Weil wir manchmal Knochen finden oder Besuch kommt. (Kinder W.: 2)</p>	Das Mädchen findet selbst spannende Spielideen im Wald.

Obige Tabelle zeigt, dass den Kindern beider Schulen die selbstgewählten Tätigkeiten, die sie vor allem im Freispiel bestimmen können, sehr wichtig sind. Beim Bauen von Staumauern und Höhlen oder beim Pickeln von

Löchern zeigen sie Ausdauer und Kreativität. In einigen Situationen ist die Hilfe von mehreren Kindern gefragt, z.B, um schwere Lasten zu tragen. In der Natur gibt es vielfältige Herausforderungen und Schwierigkeiten zu überwinden. So muss ein Mädchen steil über Kieselsteine hochlaufen und ein anderes Mädchen erzählt davon, wie es sich aus einem Erdloch herausstemmen musste oder mutig durch eine Höhle durchgehen konnte. Die Wünsche der Kinder sind vielfältig. Sie müssen einen Konsens finden. Dies stärkt ihre Kooperations- und Konfliktfähigkeit. Im oben genannten Beispiel löst dies ein Junge mit einem attraktiven Angebot, bei welchem er dann die Spielkameraden zu überzeugen versucht, bei seiner Idee mitzumachen. Ihre Kreativität können die Kinder in den selbstbestimmten Pausensituationen ausleben, indem sie mit dem vorhandenen Material, hier zum Beispiel mit den Knochen, selbst etwas Spannendes entwickeln oder in eine fantasievolle Märchenwelt eintauchen.

6.1.2. Kompetenz und Wirksamkeit

sich selbst sein und werden	<p>Ich finde den Wald sehr cool, weil wir eben auch Hütten bauen und in der Wildnis sind. Und rumspringen können. (Kinder W.: 10)</p>	Der Junge baut gerne Hütten, ist gerne in der Wildnis und bewegt sich gerne.
	<p>Ich finde es im Wald auch cool, weil es die Luft klar ist. Und es ist nicht so hektisch. Man muss nicht pressieren. Es ist halt sehr cool, spannend. Es ist halt cool, dass man ein bisschen "runterfahren" (entspannen) kann. Und ein bisschen langsamer atmen. Und das ist mega gut für mich einmal. (B4 atmet laut ein und aus) Weil ich stresse immer ein wenig rum. (Kinder W.: 195)</p>	Der Junge erzählt von der entspannten Atmosphäre im Wald. Dies würde ihm guttun, um sich zu entspannen, weil er oft herumstressen würde.
erwerben und nutzen	<p>Es ist schwierig ohne ein (...) in der Wildnis eine Hütte zu bauen so ganz ohne eine Erwachsenen//</p> <p>B4: Ja, wir bauen amigs auch schwierig//</p> <p>B6: psst//</p> <p>B5: //weil wir ja keine Pläne haben. Und das ist (halt?) ein klein schwierig. (Kinder W.: 21-24)</p>	Die Jungs finden es schwierig, ohne Pläne und Erwachsene eine Hütte in der Wildnis zu bauen.
	<p>Es gab Probleme, halt auch mit dem (...), wo wir zu viel Wasser. Dann sind wir rauf, ein paar rauf gegangen, haben dort Stämme geholt//</p> <p>B5: //gestaut</p> <p>B6: //ja, gestaut und wir haben nicht mal Bäume sagen dürfen, also kleine. Letztes Mal sind wir drangekommen.</p> <p>B4: Ja, genau (unv.,lacht)</p> <p>B6: Und dann habe ich so ein Ding gerüttelt. Hab ich müssen B5 dazuholen und dann haben wir es geschafft.// (Kinder W.: 44-48)</p>	Die Knaben erzählen von der Staumauer und wie sie gemeinsam die Stämme geholt haben.
	<p>Studieren, wie ich es wohl machen könnte. (Kinder M.: 46)</p>	Der Junge probiert ein Problem mit Nachdenken zu lösen.
	<p>Wir waren mal aus der Grenze. Das durften wir einmal an einem Tag, an einem besonderen Tag. Der letzte Waldtag von den Drittklässlern. Da hatten wir so eine Steinplatte gefunden. Und die Steinplatte hatten wir aus dem Stein herausgeholt. Und jetzt liegt sie da immer noch.</p> <p>I: Wie habt ihr das geschafft?</p> <p>B3: Mit Hilfe von allen Schülern.</p>	Zwei Kinder erzählen von der gemeinsamen Arbeit mit einer Steinplatte, die sie ausgehebelt haben. Die Autonomie war durch die Erweiterung der Grenzen grösser.

	<p>B5: Und wir hatten die Pickel gebraucht zum richtig Raushebeln. Und die Füsse. Jeder hat müssen ganz stampfen. Und das war halt mega streng für jeden. Aber B1, die war einfach hinten beim Ast, sich am "chillen". Und dann haben wir immer gerufen: "Komm mal her." Sie war nicht gekommen. Das war halt streng. (Kinder W.: 60-63)</p>	
--	---	--

Einige Kinder erzählen von der gesunden Luft im Wald, die ihnen guttun würde. Ein Junge erwähnt gar, dass er sich in der Umgebung des Waldes entspannen könne. Er würde dann weniger rumstressen. Die Knaben erzählen von schwierigen Bauvorhaben, die ihnen gelungen sind. Es gibt Bauvorhaben, an denen über längere Zeit gemeinsam gearbeitet wird, wie an der Staumauer oder an einer Wohnhöhle. Bei diesen Bauvorhaben müssen sie sich in der Gruppe organisieren, um die Herausforderungen zu meistern, was ihnen auch gelingt. Ein Junge aus M. versucht das Problem zuerst mit Nachdenken zu lösen. Eine Erweiterung der Grenze erlaubt mehr Autonomie.

6.1.3. Soziale Zugehörigkeit

sich und andere anerkennen	<p>Dass die Tiere mehr Zuversicht haben. Und dass das Abgas nicht mehr so der Natur schadet. Und dass sie einfach mehr aufpassen auf die Tiere.</p> <p><i>I: hm</i></p> <p>B5: Dass man verletzte Tiere, ihnen hilft. Und dass man ein schönes Leben für die Tiere macht. Und so die Abgas (unv.) und das Benzin halt wegschafft. Als sie ein Auto mit Elektro fährt. (Kinder W.: 132-134)</p>	Zwei Kinder wünschen sich eine intakte Umwelt für die Tiere.
	<p>B1: Viele Bäume, (...) ein schönes Feuer</p> <p>B2: Bächli, (...) Steine, (...) Blätter (Kinder_M.: 2-3)</p>	Die Kinder verbinden die Waldschule mit diesen Naturbeschreibungen.
	<p>Dass ich sehe, ein Reh also ein Hirsch</p> <p>B7: (flüstert) ein Wolf (Kinder M.: 221-222)</p>	Die Kinder würden sich über originale Begegnungen mit Wildtieren freuen.
sich austauschen und dazugehören	<p>Mir ist es leicht, den Erstklässlern zu helfen, wie es geht. Und das ist halt (...) Ich helfe ihnen bräteln und ich helf ihnen Wurst schön zu (...)</p> <p>B3: schnitzen</p> <p>B4: Das kann ich auch gut. (Kinder W.: 86-88)</p>	Ein Junge hilft gerne den Erstklässlern, z. B. beim Bräteln und Wursteinschnitzen.
	<p>Einmal ist der N. doch mal stecken geblieben, weisst du nicht mehr?</p> <p>B6: (nickt)</p> <p>B5: Dann mussten wir ihn rausziehen.</p> <p><i>I: Also ihr habt miteinander ihm geholfen?</i></p> <p>B5: Ja mit Frau B. (Kinder M.: 69-73)</p>	Einige Kinder haben zusammen mit der Lehrerin ein Kind aus einem Loch herausgezogen.
	<p>Aufgaben verteilen.</p> <p><i>I: Wie muss die Aufgabe sein, die Frau//</i></p> <p>B1: //Also sie tut meistens so Lesekärtchen und so.</p> <p>B: Wieder dr B1.</p>	Zwei Kinder haben gerne, wenn die Lehrerin eine Aufgabe wie Lesekärtchen verteilt und sie dies in der Gruppe machen können.

<p>B3: Wenn wir Gruppen machen müssen, um die Lesekärtchen zu lesen.</p> <p><i>I: Das machst du gerne, wenn sie das verteilt? Das hast du gerne?</i></p> <p>B3: (nickt) Weil dann nimmt sie manchmal die Knaben und manchmal auch die Mädchen. (Kinder M.: 137-143)</p>	
<p>Zusammen Znüni essen.</p> <p>B: (Manchmal?) vielleicht Wurst teilen.</p> <p>B1: (lacht)</p> <p><i>I: Wenn du deinen Znüni vergessen hast?</i></p> <p>B3: Ja oder jemand anders.</p> <p>B6: Ich und A. manchmal ein Landjäger mitgenommen, haben wir manchmal zusammen den Landjäger gegessen. (Kinder M.: 162-167)</p>	<p>Gemeinsames Essen und Teilen verbindet.</p>

Die Kinder beider Klassen spüren die soziale Zugehörigkeit beim Essen am Feuer, wo sie sich gegenseitig beim Schnitzen der Stöcke oder beim Reinhalten ins Feuer unterstützen können. Hat ein Kind seinen Znüni vergessen, ist es froh, wenn geteilt wird. Fällt mal ein Kind in ein Erdloch, helfen die Kinder und bei Bedarf die Lehrerin, dieses herauszuziehen. Zwei Kinder der Schule M. erwähnen noch eine Gruppenarbeit mit Lesekärtchen, die sie sehr gerne machen. Die Tiere im Wald sollen ein schönes Leben haben, meint ein Junge der Schule W. und mehrere Kinder aus M. wünschen sich eine Begegnung mit einem wilden Tier, wie einem Igel, einer Eule oder einem Hirsch, wie sie in weiteren Aussagen der Gruppendiskussion erzählen.

6.1.4. Auserschulischer Lernort

<p>B3: Ich freu mich auch sehr über den Wald. Weil wir da in der Natur sind und viel frische Luft haben. Und einfach viel mehr Spass haben als im Schulzimmer. (Kinder W.: 4)</p>	<p>Der Lernort im Wald wird positiv erlebt.</p>
<p>Ich finde es halt schwierig, zum Beispiel im Winter, dass die Plache hält. Dass die Tiere auch (...) nicht so gut haben. (...) Und dass das Waldsofa dann kaputt gehen könnte. (Kinder W.: 25)</p>	<p>Das Mädchen macht sich Sorgen, ob die Plache des Waldsofas im Winter hält, denn sonst würde das Sofa kaputt gehen. Sie sorgt sich um die Tiere.</p>
<p>B5: Ich finde es schwierig, weil ich am Waldsofa ist immer ein klein Blätter. Oder? Nachher tun wir diese rausputzen. Und das finde ich nicht so cool, aber ich finde es eigentlich auch nicht so schwer. (Kinder W.: 27)</p>	<p>Die zwei Jungs sorgen sich auch um das Waldsofa, um den Schnee auf dem Dach und um die Ordnung und Sauberkeit beim Waldsofa.</p>
<p>B7: Dass die Gemeinde nicht so viele Bäume fällt. Und sie dann einfach im Wald liegen lässt. (Kinder W.: 136)</p>	<p>Der Junge macht sich Gedanken über den vertrauten Ort im Wald und wie damit umgegangen wird.</p>

6.1.5. Bedeutsamer Lerngegenstand

Ich freue mich, dass wir in den Wald gehen, weil es mega spannend ist. Weil wir manchmal Knochen finden oder Besuch kommt. (Kinder W.: 2)	Das Mädchen freut sich auf den Wald, da es dort spannend ist und manchmal Besuch kommt.
Und dann könnten wir vielleicht eine kleine Staumauer bauen. Und wir haben schon mal mit unserer Staumauer haben wir schon mal die Strasse gerettet. Weil sonst wäre die Strasse überflutet und wir haben eine so gute Staumauer gehabt. Und die hat es durchgehalten. Und sie hat jeden "Dreck" aufgefangen. Dort hat es so ne dumme Dreck (unv.) gehabt, bei der Staumauer. (Kinder W., Pos. 184)	Der Junge freut sich über die starke, nützliche Staumauer. Sie rettet die darunterliegende Strasse.
B3: // Die Spuren suchen der wilden Tiere. B2: Bächli bauen B6: Eine Höhle bauen (Kinder M., Pos. 259-261)	Die Wünsche der Kinder haben mit Bauen, Spuren suchen und Höhle bauen zu tun.
B7: Ein Tier von ganz nahem zu sehen. (Kinder M., Pos. 209)	Ein Junge wünscht sich ein Tier ganz von Nahem zu sehen.
Also eine Höhle bauen und dann darin schlafen. (Kinder M.: 263)	Die Kinder möchten sich im Wald einrichten und übernachten.
Schwerter bauen und dann Fechtkämpfe spielen. (Kinder M.: 269)	Der Knabe möchte spielerisch kämpfen.

Bei den beiden vorangegangenen Kategorien zeigt sich, dass die Kinder gerne in die Waldschule gehen. Sie identifizieren sich mit diesem vertrauten Ort und möchten ihn schützen und pflegen. Das sieht man daran, dass sie sich Sorgen machen, er könnte nach dem Winter beschädigt sein oder daran, dass das Waldsofa sorgfältig rausgeputzt werden muss. Die Gemeinde soll in ihrem „Revier“ nicht zu viele Bäume fällen. Eine starke Staumauer schütze die Strasse. Hier sieht man ihre Verbundenheit mit diesem Ort, der zu einem Stück Heimat geworden ist.

Höhlen zu bauen, mit dem Bächli zu spielen, zu kämpfen, als Detektiv Tierspuren oder Knochen suchen, finden sie spannend.

6.1.6. Pädagogische und heilpädagogische Massnahmen der Erwachsenen aus Sicht der Kinder

Grundhaltung	B6: Chillen, wenn wir über die Zone gehen. I: Dass sie euch nicht sagt, das dürft ihr nicht? B3: Ja. B6: Glaubs B3: Weil, dann können wir die grosse Steinplatte rüber// B5: //platzieren. B6: (flüstert) könnten probieren die Steinplatte// (Kinder W., Pos. 122-128)	Zwei Knaben und ein Mädchen wollen, dass die Lehrperson sich entspannt, damit sie ausserhalb der vorgegebenen Grenze ihre Steinplatte rüberziehen können.
	Dass Frau T. daran denkt, dass wir in der Woche ein bisschen Luft schnappen sozusagen. (Kinder W.: 186)	Das Mädchen ist froh, dass die Lehrperson daran denkt, einmal in

		der Woche ein bisschen Luft zu "schnappen".
Klassengemeinschaft fördern	Ich finde ein bisschen, wenn die Knaben etwas Blödes machen, ein bisschen strenger sein. Weil, wo sie die Bäume gefällt haben, hat sie gesagt, sie // // (die Knaben spielen mit den Fotoblättern herum und lachen) B1: //sie sollen es nicht mehr machen (Kinder W.: 112-114)	Die Lehrperson soll darauf achten, dass die Regeln eingehalten werden.
	Und es wär auch cool, wenn alle mal etwas zusammen machen. Das macht mega Spass. Manchmal machen wir etwas Schlechtes. Dann finde ich gut, wenn jemand uns verzeiht. Das ist halt cool, weil dann lernen wir etwas daraus. Und das ist halt schön für uns. (Kinder W.: 134)	Ein Junge wünscht sich, dass alle zusammen etwas machen. Es ist ihm wichtig, dass Fehler verziehen werden, weil dann alle etwas daraus lernen könnten.
	Wenn Frau B. zum Beispiel in der Schule sagt: "Wir machen eine Suppe im Wald." (Kinder M.: 186)	Das Mädchen hat gerne, wenn die Lehrperson eine Suppe im Wald kocht und diese gemeinsam gegessen wird.
Hilfestellung geben	B3: Helfen und mitspielen (B1 lacht) Und wenn wir ein Problem haben, helfen. Oder wenn wir in einem Loch feststecken, helfen rauszukommen und so. Eigentlich alles (lacht). (Kinder M.: 161)	Das Mädchen hätte gerne, wenn die Lehrperson hilft, wenn es beim Bauen Probleme gibt.
	dann lernt man auch wenn man mal in einer Notsituation ist. In einem Wald, wo man nicht weiss, wo man ist. Dann kann man halt die Tricks benutzen. Das finde ich sehr (gut?) (Kinder W.: 188)	Er liebt das Bauen und dass er in Notsituationen Tricks kennt.
	Sie sollte uns mehr Zuversicht geben. Und manchmal ein bisschen mehr helfen. (Kinder W.: 116)	Die Lehrperson soll den Kindern Zuversicht geben und manchmal ein wenig helfen.

Auf die Frage, wie sich die Lehrperson im Wald denn verhalten soll, waren sich die Kinder einig, dass die Lehrerin helfen solle. Die Kleineren beider Klassen wollten gerne, dass die Lehrperson mit ihnen spielt, wobei dann die grösseren Kinder von W. auch erwähnten, dass die Lehrperson sich entspannen sollte. Sie präzisieren dies in der Annahme, dass die Lehrperson dann in der Auslegung des abgesteckten Reviers grosszügiger sein würde. So könnten sie auch mal einen interessanten Gegenstand jenseits der abgemachten Grenze auf ihre Seite überziehen. Den Mädchen aus W. war es wichtig, dass die Lehrperson die Regeln durchsetzt und auch mal den Jungs Grenzen setzt. Ein Junge schätzt es, dass er gelernt hat, welche Tricks er in einer Notsituation anwenden kann. Mehrere Kinder erzählen vom gemeinsamen Essen am Feuer, das sie gerne haben.

Anmerkung:

In den oben dargestellten Tabellen fällt auf, dass sehr viele Aussagen der Kinder von Pausensituationen handeln. Es wird klar, dass dies die Situationen sind, die für die Kinder wichtig sind. Es wurde darum darauf verzichtet, noch einzelne Situationen unter der Kategorie Pause, Freispiel darzustellen.

6.2. Auswertung der Fokusgruppendifkussionen der Erwachsenen

6.2.1. Autonomie

dran bleiben und bewältigen	<i>Heute war doch so schön. Ein Mädchen hat das erste Mal die Säge in die Hand genommen und es hat sofort geklappt. Das war ein Fest. (lacht) Ja, das war so schön. (Fokusgruppe W.: 26)</i>	Sich getrauen eine neue Aufgabe wie sägen zu beginnen und dann erfolgreich sein.
	<i>Da staune ich manchmal wie Kinder lange am Graben sind, wo ich denke, der hat schon längst aufgegeben. Oder bei einer schulischen Sache würde er schon lange sagen, es geht nicht mehr. Aber da kann er noch lange, hat er Ausdauer, wirklich. (Fokusgruppe W.: 89)</i>	Einige Kinder zeigen im Wald mehr Ausdauer bei körperlichen Aktivitäten als im Schulzimmer.
mitbestimmen und gestalten	<i>Ich empfinde es immer ein bisschen als eine Gratwanderung vor allem am Anfang. Welchen Kindern kann wieviel zutrauen auch an Verantwortung. Ihr dürft arbeiten wo ihr wollt. Und am Anfang denke ich dann manchmal. Schaffen die das? (lacht) Ja aber, meistens klappt es. (Fokusgruppe M., Pos. 44)</i>	Die Lehrperson versucht den Kindern die richtige Menge an Verantwortung zu übertragen und macht positive Erfahrungen damit.
	<i>Aber das Schöne ist, sie können sich auch, sie können weggehen. Es hat genug Platz, dass die einen da können, die anderen da, die dritten dort. Die einen können mit dem Bach spielen oder mit dem Holz, da mit dieser Staumauer. Die anderen gehen zu ihrer Knochenaufstellung// (Fokusgruppe W.: 28)</i>	Im Wald haben die Kinder genügend Freiraum und Platz. Sie können sich verteilen und ihren Interessen nachgehen.
	<i>Also bei mir ist es ganz klar die Pause. In der Pause können sie sich entwickeln. Da mache ich ihnen auch, ausser die Regeln, wo sie sein dürfen, welche Werkzeuge sie wie brauchen dürfen, mache ich eigentlich keine Einschränkungen, was sie spielen müssen oder dürfen oder sollen (Fokusgruppe W.: 28)</i>	In der Pause können sich die Kinder entwickeln, selbst ein Spiel oder eine Arbeit machen. Sie müssen sich an grundlegende Regeln halten.
Pause, Freispiel	<i>Hauptsache auch im Freispiel. Dann können sie selber wählen, was sie spielen wollen, ob sie auf die "Gigampfi" gehen oder jetzt mit dem "Füdlilob" hinunter rutschen oder ob sie schnitzen. (Fokusgruppe W.: 32)</i>	Im Freispiel können sie frei wählen und spielen was sie wollen.
	<i>Ja, man muss ihnen einfach den Raum geben, dass sie das wieder tun dürfen. Weil es schlummert ja in jedem Kind drin. (Fokusgruppe W.: 39)</i>	Den Kindern Raum geben.
	<i>Die dritten lieben die vorgefertigten Spielelemente wie die "Gigampfi" und die Slackline. Noch andere finden noch etwas Neues wieder, immer wieder neue Sachen (Fokusgruppe W.: 30)</i>	In der Pause entstehen neue Ideen.

Fantasie, Kreativität	<p>Ja, also ich denke, wenn man einen Auftrag gibt, dann kann man einen Auftrag offen formulieren. Also wir haben zum Beispiel einmal haben wir beschlossen einen Kogel für ein Eichhörnchen zu bauen. Und eigentlich, ich so, habe Bilder gezeigt. Und habe gedacht, jetzt probieren die das so. Nein überhaupt nicht. Von Baum zu Baum wurden da Schnüre gespannt. Es war mege (lacht) interessant. Das hat mir sehr imponiert, wie kreativ die Kinder waren. (Fokusgruppe M., Pos. 88)</p>	<p>Autonomie ist mit einem offen formulierten Auftrag möglich. Da entsteht Kreativität.</p>
	<p>Und schlussendlich. Ich finde das genau das Spannende, dass sie so viel Material zur Verfügung haben und es kommt nicht darauf an, mit was sie arbeiten. Auch wenn (...) wir sagen wir bauen eine Hütte. Jede Hütte sieht anders aus. (Fokusgruppe M.: 99)</p>	<p>Im Wald haben sie viel Material zur Verfügung, womit sie arbeiten können. So sieht jede Hütte anders aus.</p>
	<p>Da ist eben der Raum da. In der Pause sind sie zu stark aufeinander. Da sind sie weg und können auch aus einem Baum ein Haus machen. Und aus Stecken ist ein Tier oder was auch immer. Sie können der Fantasie freien Lauf lassen. (Fokusgruppe W.: 30)</p>	<p>Es gibt genügend Raum. Die freie Zeit in der Pause und Naturmaterial unterstützen die Fantasie der Kinder.</p>

Nach Meinung einer Lehrperson aus W. sieht man das Bestreben, Schwierigkeiten zu überwinden, zum Beispiel im Umgang mit der Säge, was sich ein Mädchen zutraut. Die richtige Menge an Verantwortung zu übertragen, empfindet eine Lehrperson als Gratwanderung, die meist gelingt. Eine andere Lehrperson erkennt das Durchhaltevermögen der Knaben beim Graben eines Loches. In der Pause hätten die Kinder viel Raum für eigene Spiele. Es gäbe Kinder, die gerne neue Sachen finden würden und andere, die es vorziehen, bei den vorgefertigten Spielelementen wie Slackline oder der Wippe zu spielen. Das freie Naturmaterial würde die Kreativität fördern, so könne ein Stock ein Tier sein und jede Hütte sähe wieder anders aus. Diese Form der Kreativität mit Naturmaterial erwähnten die Lehrpersonen aus beiden Dörfern.

6.2.2. Kompetenz und Wirksamkeit

sich selbst sein und werden	<p>Ich finde auch, interessant ist, im Wald finde ich es nie so laut wie im Schulzimmer. Aber wahrscheinlich bin ich viel zu sehr eingeengt und (lacht) gestresst. Ja, und im Wald, wenn man da mit den Füßen scharrt, kümmert gar niemanden. Oder Bewegung da ist. Ja richtig. (Fokusgruppe M.: 84)</p>	<p>Im Wald wird es allgemein weniger laut, man fühlt sich weniger eingeengt und gestresst. Alle können sich bewegen oder mit den Füßen scharren.</p>
	<p>Originale Begegnung B1: Ja genau B3: Nicht nur auf dem Youtube// B1: Ja genau. B3: //sondern wirklich eins zu eins den Wald riechen// B1: genau B3: //die Natur riechen// B1: mit allen Sinnen B: // den Schnee erfahren. Der ist tatsächlich kalt. (Fokusgruppe M.: 111-119)</p>	<p>Die originale Begegnung mit allen Sinnen erleben.</p>

	<p>B1: Und dass, wenn man sich bewegt, dass es wieder wärmer wird. Ich sag immer, dann spring dreimal ums Waldsofa rum. Und das zu erleben dann. Ah ja, das stimmt. Jetzt hab ich wieder warm. (Fokusgruppe W. Pos. 18-19)</p>	<p>Kinder spüren den eigenen Körper.</p>
	<p>Sie haben auch die Möglichkeit, durch diese Unebenheit vom Boden die Feinmotorik und die Balance in sich selber wieder zu finden. Und das fördert ja dann auch die Entwicklung des Gehirns (Fokusgruppe W.: 15)</p>	<p>Die motorischen Möglichkeiten im Wald fördern die Entwicklung des Gehirns.</p>
erwerben und nutzen Herausforderung	<p>Und schlussendlich ist es, man kann sagen, eine Gratwanderung. Weil es gibt Kinder, die hatten noch ein Sackmesser in der Hand. Und oh, sie dürfen sich zum ersten Mal mit diesem, wie sagt man, "Instrument", beschäftigen. Natürlich sind da Gefahren, mit denen sie auch rechnen müssen. Und die wir ihnen auch zeigen und mit ihnen besprechen. Und trotzdem ist es für uns irgendwie wichtig, dass sie auch, wenn eine Verletzung zum Beispiel entstehen kann, dass sie dann auch wissen, wie man dann handelt. Weil es kann passieren, dass sich ein Kind in den Finger schneidet. Aber du (schaut zu B1) hast auch schon gesagt. Die Kinder weinen selten. (Fokusgruppe M. : 59)</p>	<p>Die Kinder schnitzen mit dem Sackmesser, nachdem sie wissen, worauf man achten soll. Sie lernen auch, wie man handeln muss, wenn sich jemand schneidet.</p>
	<p>ich finde halt oft sind die Kinder auch ein bisschen so verweicht. "Ja, ich mag nicht. Da hab ich jetzt keine Lust." Das ist für mich ein bisschen ein Graus. Und im Wald kann ich am besten dagegen ankämpfen. Dass man so mal sagen kann. "Geht nicht, gibts nicht. Wir probieren weiter." (Fokusgruppe M. : 80)</p>	<p>Im Wald kann man gegen die "Verweichung", gegen die Lustlosigkeit ankämpfen. Im Wald gilt das Motto "geht nicht, gibt's nicht" und es wird weiterprobiert.</p>
	<p>Ich denke, die heutige Gesellschaft ist so übersättigt mit auch Spielsachen, Spielzeugen, Medien, dass ein Schritt zurück zur Natur tut jedem Kind gut (Fokusgruppe W.: 7)</p>	<p>Übersättigung der Gesellschaft</p>
	<p>Ein Kind ist gestürzt. Und bis ich da hinkam, haben sie schon eigene Pflaster ausgepackt und verarztet. Und ich fand das super. Sie wussten sich zu helfen. (Fokusgruppe M. : 29)</p>	<p>In der realen Situation müssen sich die Kinder selbst helfen.</p>
	<p>Wie gehe ich ein Problem an, wie finde ich eine Lösung? An Umgang mit der Umwelt, an Plastik nicht wegwerfen, weil das stört im Wald. Petflaschen, die stören im Wald. Dass da ein Bewusstsein aufkommt. (Fokusgruppe M.: 109)</p>	<p>Ein reales Problem in der Welt erfahren und ein Bewusstsein für Abfallentsorgung bekommen.</p>

Bei der Entwicklung der Kohärenz des Körpers erwähnen alle Lehrpersonen die originalen Begegnungen mit der Kälte und den verschiedenen Sinnen im Zusammenhang mit der Natur. Die Motorik kann laut der Kindergärtnerin aus W. vielfältig gefördert werden, da im Wald allgemein viel bewegungsfreundlicher unterrichtet wird. Übungen der Feinmotorik und der Balance würden auch die Entwicklung des Gehirns fördern. Die Kinder eignen sich Kompetenzen im Bereich der Problemlösung an. Denn manchmal ist die Lehrerin einfach zu weit weg, um sofort gefragt werden zu können. In diesem Zusammenhang spricht eine Lehrperson aus M. auch von der „Verweichung“ der Kinder. Im Wald könne sie dagegen ankämpfen, indem sie die Kinder dazu motiviere, weiter zu probieren und nicht zu schnell aufzugeben. Die Übersättigung der Gesellschaft spricht auch eine Lehrperson aus W. an. Der Schritt zurück zur Natur würde da guttun.

6.2.3. Soziale Zugehörigkeit

sich und andere anerkennen	<p>Und weil man wieder diese Momente hat, wo man dem Kind ganz nahe ist. Das bringt wahnsinnig viel, finde ich. "Komm wir machens schnell zusammen." Oder nicht schnell, wir sitzen da zusammen hin und ja. (Fokusgruppe M. : 80)</p>	Die persönlichen Momente mit dem einzelnen Kind, wo man es unterstützt und motiviert, sind wertvoll.
	<p>Es bekommt eine Beziehung zur Natur. Und automatisch ohne, dass ich das gross herausfordere, werden Beobachtungen gemacht, was sich verändert, wie es sich verändert. Und diese Bindung, diese Beziehung, das wird sie prägen für ihr ganzes Leben. Und das möchte ich ihnen als Rucksack mitgeben. Das ist heute nicht mehr selbstverständlich, dass die Kinder so viel in der Natur sind. Selbst in W. ist es nicht selbstverständlich. Und deshalb finde ich es notwendig, dass die Kinder die Chance haben, das zu erleben, mitzunehmen nachher. (Fokusgruppe W.: 7)</p>	Die Kinder sollen eine Beziehung zur Natur bekommen, die ein Leben lang prägend ist.
	<p>also auch über natürlich auch mit der Ordnung, mit eben was sie mal nicht machen, die Bäume umtun und so. Oder eben dann mit dem Abfall wieder mitnehmen. Sie sind verantwortlich. Und wir dürfen nur, wir sind Gast im Wald und wir dürfen nur in den Wald kommen, wenn wir ihn so zurücklassen, wie wir gegangen sind. Diese auch Achtsamkeit und Respekt vor der Natur, gehört mit zur Erziehung. Das ich ihnen mitgeben möchte, ja. (Fokusgruppe W.: 75-77)</p>	Die Kinder entwickeln eine Verantwortung, Respekt und Achtsamkeit gegenüber der Natur.
SuS mit besonderen Bedürfnissen	<p>Einfach mit allen vier, fünf, sechs, sieben Sinnen, etwas erleben. Und das kann ein schwacher Schüler, das kann ein starker Schüler. (Fokusgruppe M.: 121)</p>	Etwas mit allen Sinnen zu erleben ist für schwache wie starke Schüler möglich.
	<p>ein Kind mit Trisomie 21, war integriert. Und dieser Knabe GENOSS es im Wald unterwegs zu sein. Weil da konnte er SEINE Fähigkeiten zeigen. Denn sein Vater war sehr viel mit ihm im Wald. Also schnitzen war für dieses Kind kein Problem. Und da machten die anderen Riesenaugen. "Aha, was, der kann das!" Also das war unheimlich positiv für dieses Kind. (...) (Fokusgruppe M.: 121)</p>	Ein integrativ beschultes Kind kann seine Stärken, wie schnitzen im Wald, anwenden und zeigen.
	<p>Ich denke, es hat für einige Kinder bestimmt einen Vorteil. Also ich denke jetzt an einen Jungen aus einer anderen Klasse. Er eckte in der Schule oft an bei den anderen Kindern. Aber da oft mit seinem Vater in der Freizeit im Wald unterwegs ist und auch die Waldarbeiten kennt, er weiss wie man Bäume fällt usw. Dass er dort sein Vorwissen oder sein Wissen den anderen Kindern nahe bringen konnte. Den anderen (Kindern) das imponiert hat. Wobei es aus meiner Sicht nicht wirklich übertragbar war, nachher in der Zeit wieder in der Schule. (Fokusgruppe M.: 36)</p>	Ein Junge eckt in der Schule an. Im Wald kennt er sich aus und kann sein Wissen gegenüber den Kindern zeigen.
	<p>B2: Aber im Wald hatte er ein positives Erlebnis, auch bezüglich sozialem Kontakt. (Fokusgruppe M.: 38)</p>	Im Wald war ein positives Erlebnis in Bezug auf den sozialen Kontakt möglich.
	<p>Und ich denke, das ist nicht bei jedem Kind gleich. Die einen sind die Aufgaben anders gelagert oder diese Selbstwirksamkeit anders gelagert als bei den anderen Kindern. Es kann auch sein, dass ein unruhiges Kind lernt, im Wald</p>	Ein unruhiges Kind lernt ruhig zu werden. Ein zurückhaltendes Kind taut auf.

	<p><i>ruhig zu werden. Oder ein ruhiges Kind taut auf im Wald, das kann ja auch eine Aufgabe sein, dass es aufblüht oder reagiert auf die Umgebung. (Fokusgruppe W.: 17)</i></p> <p><i>Dann gibt es Kinder, denen fällt es vielleicht schwer in der Schule still zu sein, wie A. zum Beispiel. Der fällt auf oder wird bestraft, weil er nicht ruhig sitzen kann, immer dreinschwatzt und und und. Das fällt im Wald viel weniger auf. Er darf da auch LAUT sein. Da sage ich höchstens im Kreis, da muss er sich zusammennehmen. Aber draussen darf er dann wie er möchte. (Fokusgruppe W.: 59)</i></p> <p><i>Ja, also ich hatte letztes Jahr ein Kind, das hatte ADS. Und das war auch für mich nicht immer (einfach?). Eigentlich wäre es für ihn eine Chance gewesen. Er kam auch sehr gerne in den Wald. Aber er ist mir auch da oft davongelaufen. Und das ist dann eher schwierig für mich. Wenn es dann nicht geht, hat er dann viel den grossen Wirksamkeitsraum zum Davonlaufen oder die Gefahr, dass etwas passiert ist dann grösser. Ja, ich hab dann nicht im Blick, was er jetzt wirklich macht oder. Im Schulhaus kann da nicht so viel oder. Geht er vielleicht bis vor die Tür gegangen oder so (Fokusgruppe W.: 63)</i></p>	<p>Kinder, die sich gerne bewegen und kommunikativ sind, fallen im Wald weniger auf.</p> <p>Der offene Raum kann für ein Kind mit ADS und die zuständige Lehrperson auch schwierig sein, da das Kind mit „Davonlaufen“ den grösseren Wirkungsraum hat.</p>
<p>sich austauschen und dazugehören</p>	<p><i>Ja ich denke einfach auch neue Chancen in der Gemeinschaft zu agieren. Also zum Beispiel ich weiss // Wir sind mal runter gegangen vom Wald zurück. Sie sind GERANNT. Man sagt immer Achtung langsam. Es hat nichts genützt. Ein Kind ist gestürzt. Und bis ich da hinkam, haben sie schon eigene Pflaster ausgepackt und verarztet. Und ich fand das super. Sie wussten sich zu helfen. Und ich denke, auch dieses Kind, das dann geholfen hat oder auch dem Kind, dem geholfen wurde. Das sind Erfahrungen von unschätzbarem Wert. (...) Man ist es wert, dass man Hilfe bekommt. Oder die Leute bedanken sich, dass man geholfen hat. Und das finde ich gegenseitig schön, sind das schöne Erfahrungen (Fokusgruppe M.: 29)</i></p>	<p>Soziale Beziehungen: Selbstwirksamkeit sieht man, wenn sich Kinder gegenseitig helfen. Ein Kind wird verarztet und bekommt Hilfe. Ein Kind kann allein Hilfestellung geben.</p>
	<p><i>Ja und ich denke, es gibt auch so viele kleine Momente, wo man ganz individuell Kontakt haben kann. Und nur einem Kind zeigen kann, wie man jetzt da mit dem Streichholz das Feuer macht. Und da schauen nicht alle zu. Das sind so Nischen, die unheimlich viel Wert haben, auch für mich. Oder man geht hoch und hat ein Gespräch und das berührt. Und das ist wichtig (Fokusgruppe M.: 47)</i></p>	<p>Individuelle Kontakte oder Gespräche werden möglich.</p>
	<p><i>Also wirklich auch andere, plötzlich auch andere "Gspänli", eben auch über diese drei Klassen hinweg, gibt es dann Mischungen. (Fokusgruppe W.: 42)</i></p>	<p>Es gibt über die drei Klassen hinweg verschiedene Gruppenbildungen.</p>
	<p><i>Es kann nicht nur positiv sein, es ist natürlich auch Plattform für zum Beispiel Mobbing oder. Es ist natürlich da der Raum grösser, kann ich nicht alles überwachen, was die dann dort spielen oder ob sie auf einem einer rumhacken. Das kann schon auch sein. Ja, also ich gebe mir Mühe, das aufzufangen oder zu beobachten und dann zu zerstreuen. Aber es bietet die Gelegenheit. (Fokusgruppe W.: 42)</i></p>	<p>Ein grösserer Raum kann auch Plattform für Mobbing geben, da er weniger gut überwacht werden kann. Es ist wichtig, zu beobachten und dies aufzufangen.</p>

Zur Kategorie „soziale Zugehörigkeit“ sind zahlreiche Wortäußerungen der Lehrpersonen einzuordnen. Es wird von den Lehrpersonen geschätzt, dass der Kontakt mit den Kindern im Wald näher als im Schulzimmer ist. Den Lehrpersonen ist es wichtig, den Kindern die Achtung und den Respekt gegenüber der Natur nachhaltig vermitteln zu können.

Mehrere Lehrpersonen erwähnen, dass SuS mit besonderen Bedürfnissen sowohl im sozialen Kontakt als auch in körperlichen Kompetenzen wertvolle Erfahrungen machen könnten. Eine Lehrperson aus W. erwähnt, dass der Unterricht im Wald speziell für Kinder, welche Schwierigkeiten haben ruhig zu sitzen, Vorteil hätte. Im Fall eines Schülers hätte die fehlende Struktur des Waldes jedoch zu Problemen mit Weglaufen geführt. Die Lehrperson weist darauf hin, dass man auch im Kontext der Waldschule wachsam bleiben müsse, damit nicht Situationen mit Mobbing entstehen könnten.

6.2.4. Ausserschulischer Lernort und Transfer in die Schule

ausserschulischer Lernort	Erfolgslebnisse, die sie vielleicht im Schulzimmer nicht haben. Dass sie im Wald diese erleben können. (Fokusgruppe M.: 107)	Erfolgslebnisse im Wald erfahren, die im Schulzimmer nicht immer möglich sind.
	B2: Auch der Weg in den Waldplatz finde ich sehr wertvoll. Auch für kleine Gespräche mit den Schülern. Die in der Schule, also im Schulzimmer selten Platz haben. Auf dem Weg lässt man das auch eher zu. (Fokusgruppe M.: 48)	Persönliche Gespräche auf dem Weg zum Lernort.
	Für mich sind jetzt nicht nur Waldtage, sondern generell ausserschulische Lernorte, sehr wertvoll für Kinder, ob es jetzt im Wald ist oder am See oder wo auch immer. Man kann da sehr viel lernen an Kompetenzen, an sozialen Aspekten, an Gemeinschaftssachen, an Lernfähigkeiten, die gesagt wurden. (Fokusgruppe M.: 109)	Ausserschulische Lernorte sind generell wertvoll für Kinder. Sie lernen viele Kompetenzen und soziale Aspekte.
	Ich denke, die heutige Gesellschaft ist so übersättigt mit auch Spielsachen, Spielzeugen, Medien, dass ein Schritt zurück zur Natur tut jedem Kind gut. Es bekommt eine Beziehung zur Natur. Und automatisch ohne, dass ich das gross herausfordere, werden Beobachtungen gemacht, was sich verändert, wie es sich verändert. Und diese Bindung, diese Beziehung, das wird sie prägen für ihr ganzes Leben. Und das möchte ich ihnen als Rucksack mitgeben. Das ist heute nicht mehr selbstverständlich, dass die Kinder so viel in der Natur sind. Selbst in W. ist es nicht selbstverständlich. Und deshalb finde ich es notwendig, dass die Kinder die Chance haben, das zu erleben, mitzunehmen nachher. (Fokusgruppe W.: 7)	Die Natur bietet eine Alternative zur Konsumgesellschaft. Die Kinder sollen eine Beziehung zur Natur bekommen, die ein Leben lang prägend ist.
	Aber das Schöne ist, sie können sich auch, sie können weggehen. Es hat genug Platz, dass die einen da können, die anderen da, die dritten dort. Die einen können mit dem Bach spielen oder mit dem Holz, da mit dieser Staumauer. Die anderen gehen zu ihrer Knochenaufstellung// (Fokusgruppe W.: 28)	Im Wald haben die Kinder genügend Freiraum und Platz. Sie können sich verteilen und ihren Interessen nachgehen.

Transfer in die Schule	er weiss wie man Bäume fällt usw. Dass er dort sein Vorwissen oder sein Wissen den anderen Kindern nahe bringen konnte. Den anderen (Kindern) das imponiert hat. Wobei es aus meiner Sicht nicht wirklich übertragbar war, nachher in der Zeit wieder in der Schule. (Fokusgruppe M.: 36)	Der Vorteil wurde nicht in das Schulzimmer übertragen.
	<i>Ja ich denke. Ich finde es einfach schön, dass ich das beobachten kann und weiss, an und für sich könnte er. Da kann ich ihn auch holen und sag "Schau, das hast du dort doch auch so gut gemacht. Jetzt denk nur, dass das auch so eine Aufgabe ist, die du erledigen musst. Da beginnst du und da wirst du fertig." (Fokusgruppe W.: 91)</i>	Die Lehrperson weiss, dass ein Kind im Wald mehr Ausdauer hat und kann diese Erfahrung im Unterricht einbauen und ein Kind dadurch besser motivieren.

Der ausserschulische Ort ermögliche Erfolgserlebnisse, die im Schulzimmer nicht möglich seien, meint eine Lehrperson. Der Weg in den Wald wäre eine Möglichkeit, persönliche Gespräche mit den SuS führen zu können. Ausserschulische Lernorte würden viele Kompetenzen, soziale Aspekte und den Gemeinschaftssinn fördern. Da heutzutage Kinder nicht mehr selbstverständlich Naturerfahrungen machen würden, findet eine Lehrperson es wichtig, allen die Chance zu geben, eine Beziehung zur Natur aufbauen zu können. Die Möglichkeit, genug Platz zu haben, damit die Kinder sich verteilen können, empfindet eine Lehrperson als weiteren Vorteil.

Die Erfahrung vom Durchhaltevermögen eines Kindes im Wald, ist für eine Lehrperson aus W. eine Möglichkeit, im Schulzimmer auf die im Wald gezeigte Kompetenz Bezug zu nehmen. So könne sie ein Kind damit auch im Schulzimmer abholen. Eine Lehrperson aus M. denkt, dass die Kompetenzen nicht generell in die Schule übertragen werden können.

6.2.5. Bedeutsamer Lerngegenstand

bedeutsamer Lerngegenstand	B2: Ich würde da vielleicht anhängen und für mich ist es so, das Erlebnis, das auch mitfliesst. Es ist jeder Tag anders im Wald. Das Wetter ist anders. Man sieht andere Tiere. Spannend finde ich auch, dass der Unterricht vom Plan abweichen kann. Dass wir zum Beispiel an einer Arbeit dran sind, die mit Mathematik zu tun hat. Aber dann in der Nähe sich eine Kröte befindet. Und wir uns dann schnellstmöglich von der Arbeit abwenden und den Moment erfassen möchten oder wir uns damit beschäftigen möchten. Weil es sind Momentaufnahmen und die Kröte, die verschwindet wieder, wenn wir den Moment nicht gleich packen. (Fokusgruppe M.: 9)	Die LP schätzt es, dass es Zeit und Raum gibt, auf aktuelle Themen und Interessen der Kinder und der Umgebung eingehen zu könne.
	Persönliche Erfahrung, was du, was ihr gesagt habt. Das was bleibt sind solche Sachen. Die Kröte, die Kröte bleibt. Das Eichhörnchen bleibt. (Fokusgruppe M.: 22)	Originale Begegnungen bleiben in Erinnerung.
	Weil für uns gehört das dazu, dass die Kinder lernen mit dem Sackmesser umzugehen. Und es gilt immer der Spruch "Wer schnitzt, der sitzt." (Fokusgruppe M.: 52)	Das Sackmesser zu benutzen hat mit dem realen Leben zu tun. Sie lernen, damit umzugehen.

	<p><i>Das ist dann so weit gegangen wie die Asche aus dem Feuer geholt haben und ein Vulkan. Da bliesen sie rein und ich musste in dieser Zeit das Foto machen, dass man sieht wie//</i></p> <p><i>B3: (lacht) cool</i></p> <p><i>B1: //die Asche rauskommt beim Vulkan. Also sie entwickeln dann ungeheure Ideen dann. (Fokusgruppe W.: 36-38)</i></p>	<p>Der Vulkan war für die Kinder bedeutsam. Sie haben kreative Ideen entwickelt.</p>
	<p><i>Dann eben die Freude. Und wenn ich so die Waldhefte, wo die Schüler schreiben, durchlese. Oft ist der letzte Satz. Es war cool oder heute war es sehr cool. Sehr cool. Einfach das kommt immer, der letzte Satz. (Fokusgruppe W.: 73)</i></p>	<p>Der Wald ist bedeutsam. Er motiviert und bereitet nachhaltige Freude.</p>

Originale Begegnungen und auf diese eingehen zu können, sind für die Lehrpersonen von M. zentral. Diese persönlichen Erfahrungen würden sich ins Langzeitgedächtnis eingraben, und die Kinder würden ein Leben lang Erinnerungen daran haben. Der Umgang mit dem Sackmesser wird von mehreren Lehrpersonen erwähnt. Für eine Lehrperson ist das Feuermachen ein bedeutsamer Lerngegenstand. Sie erwähnt als kreatives Beispiel auch noch den Bau eines Vulkans, der bei den Kindern grosse Schaffenskraft und Interesse ausgelöst hat. Sehr wichtig sei die Freude der Kinder, welche die Lehrperson aus W. beim Lesen in den Waldheften entdeckte.

6.2.6. Pädagogische und heilpädagogische Massnahmen der Erwachsenen

Grundhaltung	<p><i>Ja, ich denke Selbstwirksamkeit ist, dass ich spüre, dass ich etwas bewirke, positiv oder negativ. Und in der Schule ist es oft so, dass es Kinder gibt, die vor allem auch spüren wie sie negativ wirken. Und das denke ich ist im Wald auch wieder eine Chance, weil es viel bewegter ist. Und spontaner, ein wenig unkonventionell auch, dass wie jeder eine Chance bekommt, seine Selbstwirksamkeit zu spüren. Oder ich auch spüre wie die Kinder, was sie bewirken. Das finde ich sehr spannend. (Fokusgruppe M.: 24)</i></p>	<p>Die Kinder entwickeln eine Verantwortung für, und Respekt und Achtsamkeit vor der Natur.</p>
	<p><i>Ich denke, indem man dem Kind auch Eigenverantwortung übergibt. Und ihm auch versucht, das Vertrauen zu schenken. Also wenn man sagt "Ihr dürft euch einen Lernort selber auswählen im Wald." Dass sie spüren, dass wir ihnen vertrauen und dass wir auch immer mal wieder nachschauen, wo sie dran sind, und nachfragen, unsere Hilfe auch anbieten. Sie nicht permanent stören bei der Arbeit. Aber trotzdem, dass sie merken, dass wir da sind. (Fokusgruppe M.: 46)</i></p>	<p>Stärkung der Selbstwirksamkeit durch Zutrauen von Eigenverantwortung. Die Kinder dürfen den Lernort selbst wählen.</p>
Klassengemeinschaft fördern	<p><i>Natürlich auch dass ich oft Postenlauf mache mit Fragen. Das kann der Erstklässler noch nicht so gut lesen, dass sie da einander gegenseitig helfen. (Fokusgruppe W.: 49)</i></p>	<p>Die Kinder der verschiedenen Klassen helfen sich gegenseitig.</p>
	<p><i>Wir machen Gruppen und dann macht ihr Schneemänner. (Fokusgruppe M.: 88)</i></p>	<p>Gruppenarbeit machen</p>
	<p><i>Also wenn sie irgendwie beginnen zu grob zu werden oder zu mobben oder irgendein Spiel, das ich finde, das ist too much. Dann weise ich sie schon darauf</i></p>	<p>Werden die Regeln grob verletzt oder wird gemobbt, dann greift die Lehrperson ein, was sehr selten ist.</p>

	<i>hin. Aber in der Regel, also bis jetzt ist es vielleicht zwei, dreimal vorgekommen, in meinen elf Jahren, aber sonst finden sie... (Fokusgruppe W.: 28)</i>	
Hilfestellung geben	<i>die Erklärung, worauf es ankommt. Und auch beim Reiben, auf was, dass man achten muss, nicht stossen, nicht abbrechen. Sondern auf all die Sachen kann man darauf hinweisen und dann ist die Freude, wenn es dann klappt, ist dann wirklich auch gross. (Fokusgruppe W.: 49)</i>	Die Lehrperson erklärt in einzelnen Schritten, wie ein Feuer gemacht wird. Im Anschluss sind die Kinder beim Anzünden eines Feuers erfolgreich.
	<i>Und es ist natürlich auch der... viel mehr Möglichkeit zum Beispiel hilfsbereit zu sein. Im Schulzimmer kann man vielleicht einem mal ein Gummy geben, aber da kann man helfen die Wurst reinzuhalten. Das machen sie noch oft, einander gegenseitig die Würste... Ja ich mag nicht, dann mach ich für dich, gib dann dafür ein Bissen vom Brot oder von der Wurst oder so. Dass sie sich so gegenseitig helfen oder unterstützen. Oder auch irgendwo hochzuklettern, einander halten und helfen. Da kommst du auch rauf. Auch ermutigen mit Worten. Das schaffst du schon, komm. (...) Da geht eigentlich viel ab im sozialen Bereich, denk ich. (Fokusgruppe W.: 44)</i>	Es gibt zahlreiche echte Situationen, bei denen sich die Kinder gegenseitig helfen können.
	<i>Das Gemeinsame, das gegenseitige Helfen ist im Wald auch ein Punkt, der sich selber reguliert. Die Kinder helfen einander automatisch. (Fokusgruppe M.: 31)</i>	Kinder helfen einander im Wald automatisch, da es viele authentische Situationen gibt.
Ermütigung, Feedback	<i>Im Wald zum Beispiel? Ja wenn es zum Beispiel darum geht, wir haben dort eine grosse Hütte. Dass sie zum Beispiel Mut brauchen über die Hütte zu spazieren oder zu balancieren. Oder halt über einen Baumstamm, der irgendwo im Weg steht. Einige Kinder machen das mit links. Ihre Selbstwirksamkeit wird wahrscheinlich positiv sein. Sie denken, ja ich schaffe das. Ja und andere müssen da einfach noch Unterstützung haben von unserer Seite her. (Fokusgruppe M.: 27)</i>	Ermütigung: über einen Baumstamm oder die Hütte zu balancieren. Bei fehlender Selbstwirksamkeit braucht es Ermütigung von der Lehrperson.
	<i>Und sie sagt oft "Oh, das kann ich nicht. Und die ist viel besser" und irgendwie das ins Positive zu lenken, das braucht viel Zeit und immer wieder Motivation, auch seitens der Lehrpersonen, egal ob im Wald oder in der Schule. (Fokusgruppe M.: 79)</i>	Es braucht Zeit in der Schule und im Wald, immer wieder zu motivieren und die Kinder zu ermuntern.
	<i>Also ich versuche immer zu sagen, dass er es trotzdem probieren soll. Und ermutige ihn so und meistens klappt es nachher. Meistens brauchen sie nur einen Anschubser. (Fokusgruppe W.: 46)</i>	Traut sich ein Kind nicht, versucht die LP, es zu ermutigen, es trotzdem zu probieren.

Beim Interview wird klar, dass allen Lehrpersonen die Verantwortung und der Respekt vor der Natur sehr wichtig sind. Sie möchten den Kindern Eigenverantwortung übergeben, indem sie den Lernort im Wald selbst auswählen dürfen. Zwei Lehrkräfte erwähnen die Möglichkeit von Gruppenarbeit als Förderung der Klassengemeinschaft. Dabei sei es auch wichtig, dass grobe Regelverletzungen angesprochen würden, denn auch im Wald könne gemobbt werden, meint eine Lehrperson aus W.

Sie beschreibt, wie sie durch eine geeignete Erklärung und Hilfestellung zum Thema „Feuer entzünden“, die Kinder zu Erfolgserlebnissen beim eigenständigen Feuermachen führt. In M. wird besprochen, dass Kinder im

Gegensatz zum Schulzimmer, im Wald tatsächliche Hilfe anbieten können. Wo es im Schulzimmer höchstens mal darum gehe, den Gummi auszuleihen, brauche es in der Natur echte Hilfeleistungen unter den Kindern selbst, sei es beim Hüttenbauen oder beim Tragen von schweren Materialien. Alle Lehrpersonen erwähnen, wie bei einigen Kindern kleine Ermutigungen ausreichen würden, um eine schwierige Sache, wie über einen Baum zu balancieren, auszuprobieren.

6.3. Auswertung der Feldbeobachtungen

6.3.1. Autonomie

dran bleiben und bewältigen	Li. versucht den Ast zu brechen. Nach drei Versuchen bricht er. Li. Lächelt. Er fragt Ga. Wie schwer er sei. Dann erklärt er ihm, dass er eben schwerer sei und deshalb sei der Ast gebrochen. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll W. 16.12.20: 8)	Der Junge probiert mehrmals einen Ast entzweizubrechen, was beim dritten Versuch gelingt. Er erklärt dem anderen Kind, dass der Grund für den Erfolg sein Gewicht sei.
	Fl., Li, Au., Lu, Ga. rutschen über einen sehr hohen Hügel mit kleinem Felsband runter. Es braucht Mut. Die LP schaut zu und fotografiert. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll W. 24.2.21: 12)	Die Kinder überwinden die Angst und rutschen mehrmals den steilen Hügel hinunter.
	Ein paar Kinder wollen mir ihre geheime Hütte zeigen. Ni kommt ohne Aufforderung mit. Es ist für ihn ein weiter und anstrengender Weg. Er meistert ihn. Unten bewundert er zuerst die Hütte und sagt dann, er stehe jetzt da als Wächter. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll M. 3.3.21: 5)	Der Junge mit Muskeldystrophie möchte die Hütte der anderen Knaben sehen und steigt den anstrengenden Weg hinunter.
	C. versucht auf ein gespanntes Seil zu steigen, er probiert mehrmals, sagt, er habe Angst. Die anderen K. machen dies vor. C. schaut nicht richtig zu. Es gelingt ihm nicht. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll M. 3.3.21: 10)	Der Junge strengt sich an, auf ein gespanntes Seil zu klettern. Auch nach mehreren Versuchen scheitert er.
	Ein Junge hat ein grosses langes Brett gefunden und will es zum Waldplatz mittragen. Co. Hilft dem Jungen. Sie tragen es miteinander. Sie tragen es etwa 10 Minuten lang den Berg hinauf. C. sagt, dass er müde sei. Sie gibt ihm den Tipp, sie sollen beide auf der gleichen Seite tragen. Sie tragen das Brett bis zum Waldplatz. Die LP sagt, dass sie das super getragen hätten. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll M. 24.3.21: 17)	Die zwei Knaben tragen ein Brett den Waldweg hinauf. Sie brauchen Ausdauer.
	Au., Li. und ein anderer Junge graben eine Grube, eine Falle. Sie benutzen Pickel und Schaufel. Der dritte Junge sucht Äste, um diese über die Falle zu legen und zu tarnen. Sie diskutieren darüber, wie die Äste sein sollten. Sie strengen sich sehr an und graben ein 20 cm tiefes Loch. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll W. 7.4.21: 15)	Die Knaben pickeln und graben mit Ausdauer ein Loch für eine Falle.

mitbestimmen und gestalten	Ab. sitzt allein auf der Schaukel. Sie baut nicht mehr mit. Ein Mädchen setzt sich zu Ab. Sie schaukeln einen Moment. Eine Weile später baut sie wieder mit. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll W. 16.12.20: 3)	In einer Gruppenarbeit werden die Kooperations- und Konfliktfähigkeit entwickelt.
	Die Jungs kämpfen und rammeln im Schnee. G. und ein anderes Kind kämpfen ernsthaft. Sie treten sich mit den Füßen. G. zieht sich zurück und setzt sich abseits hin. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll W. 16.12.20: 14)	Konfliktfähigkeit entwickeln, sich durchsetzen oder zurücknehmen
	Lu. hat klare Ideen wie die Zwergenhütte gebaut werden soll. Er gibt den anderen Aufträge: „Wer holt noch Steinplatten?“ Alle rufen ja. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll W. 16.12.20: 6)	Fähigkeit kreativ aktiv zu sein
	Alle Kinder können vorauslaufen und immer wieder bei bestimmten Plätzen warten. Manchmal wählen die Kinder einen kleinen Weg neben dem offiziellen Wanderweg oder nehmen eine steile Abkürzung (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll M. 3.2.21: 13)	Der Weg in den Wald erlaubt Mitbestimmung in der Wahl des Weges.
	Die LP gibt den Kindern den Auftrag, in Gruppen die Waldwörter nach dem ABC aufzuschreiben. Sie dürfen selbst die Gruppen machen oder allein schreiben. Sie dürfen auch den Platz suchen. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll M. 3.3.21: 13)	Der Arbeitsauftrag der LP erlaubt den Kindern, selbstbestimmt den Ort und die Gruppen zu wählen.

Freispiel, Pause	Le. und ein Mädchen besprechen auf dem Weg, was sie in der Pause spielen wollen. Ein Junge hängt den Arm um Le. Das Mädchen sagt: „Wir sind die Cheffen.“ (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll M. 24.3.21: 1)	Im Freispiel können sie frei wählen und spielen was sie wollen.
	Ein Mädchen fragt Fl., ob sie nach dem Znüni schlitteln komme. Sie gibt zur Antwort: „Mal schauen“, und lächelt. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll W. 7.4.21: 19)	In der Pause kann das Mädchen selbst bestimmen, was es spielen will und wer die SpielkameradInnen sind.
	N. und ein Junge schaufeln eine Falle. Die LP fragt, ob sie ein Grab schaufeln würden und lacht. Die Kinder erklären der LP, was ihr Plan ist. Sie schaut ihnen eine Weile zu. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll M. 24.3.21: 20)	In der Pause entstehen neue Ideen. Diese werden in Zusammenarbeit umgesetzt.
Fantasie, Kreativität	Ab. beginnt mit der Arbeit am Zwergenhaus. Sie hat eine Idee wie das Haus gebaut werden könnte und holt Schnur. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll W. 16.12.20: 19)	Beim Bau des Zwergenhauses sind Fantasie und Kreativität gefragt.
	Le. hat die Idee, die Holzäste in seinen Rucksack zu packen und so zu tragen. Die anderen Kinder finden die Idee toll. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll M. 24.3.21: 18)	Eine selbsterfundene Idee wird von den Kindern anerkannt.
	Fl. Und 2 Mädchen balancieren auf der Slackline, halten sich am Führseil fest, probieren verschiedenen Varianten aus. Fl. steht in der Mitte und lacht laut. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll W. 7.4.21: 7)	Die Mädchen entwickeln auf einem vorgefertigten Spielelement eigene Varianten der Balance.

Die Beobachtungen zeigen, dass besonders die Knaben eine grosse Ausdauer und Beharrlichkeit beim Bauen und Graben zeigen. Im Team heben sie Löcher aus oder tragen schwere Äste und Bretter herum. Eine andere Möglichkeit, eine Herausforderung erfolgreich zu meistern, ist das mehrmalige Ausprobieren, auf ein Balancegerät wie die Schaukel oder die Slackline zu steigen. Die Kinder kommen aus ihrer Komfort-Zone heraus. Beispiele dafür sind der Junge mit Muskeldystrophie, der den weiten Weg in die Hütte wagt oder Kinder, die den steilen Hang hinunterrutschen.

Beim Bauen von Hütten oder Graben von Löchern haben die Kinder vielfältige Möglichkeiten, sich aktiv zu beteiligen und Entscheidungen zu treffen. Der grosse und vielfältige Bewegungsraum rund um das Waldsofa ermöglicht es den Kindern, ihren Platz für die Arbeitsaufträge selbst zu bestimmen. Auf dem Weg in den Wald wählen die Kinder zum Teil auch Abkürzungen, die spannend und herausfordernd sind. Die Gruppenarbeiten sind Lernfelder der Kooperation und der Konfliktfähigkeit, wie man am Beispiel des Mädchens in W. beim Zwergenhaus sieht. Sie nimmt sich eine Auszeit und wird später von einem Mädchen wieder behutsam in die Gruppe zurückgeholt. Die Situationen rund um die Pause ermöglichen kreative und neue Ideen, die die Kinder meist als Gruppe umsetzen.

6.3.2. Kompetenz und Wirksamkeit

sich selbst sein und werden	Ni. und ein anderes Kind schubsen sich. Ni. lacht, muss das Gleichgewicht ausbalancieren. Dann sagt er dem anderen Kind etwas, was ich nicht verstehe. Der andere Junge sagt: „Du musst halt sagen: Hör auf!“ (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll M. 3.2.21: 4)	Der Junge erinnert seinen Freund daran, seine Befindlichkeit zu sagen.
	Fl. hämmert ihren Stern in die Holzscheibe. Sie arbeitet konzentriert und erspürt mit den Fingern, ob alle Nägel gleich tief eingeschlagen sind. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll W. 16.12.20: 15)	Das Mädchen arbeitet konzentriert und arbeitet mit verschiedenen Sinnen.
	Lu. zeigt den fertig genagelten Stern und lächelt dabei. Die Lehrerin macht ein Foto. Danach legt es das Kind an den Ort der Ausstellung. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll W. 16.12.20: 10)	Urheberschaft: Der Junge freut sich, ein Produkt für Weihnachten gemacht zu haben.
	La. klettert auf einen grossen Stein. Er ruft den anderen Kindern zu: „Ich cha ufnä hochä Stei chlätterä!“ Er lächelt. Sein Freund schaut ihm zu. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll M. 3.2.21: 6)	Der Junge fühlt sich fähig und ist sich seiner Fähigkeit, gut klettern zu können, sicher. Er freut sich darüber.
	Bei einem Posten ist Seilspringen gefragt. Le. nimmt das Seil und schafft auf Anhieb 8-mal. Ein Mädchen schafft 2 und der grosse Li. schafft auch weniger als der kleine Le. Darauf nimmt Le. nochmals das Seil, schafft wieder viele Sprünge und lächelt. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll W. 7.4.21: 13)	Der Knabe erfährt, dass er gut Seilspringen kann, da er in seiner Gruppe am meisten Sprünge schafft.
erwerben und nutzen	Ga. liegt neben der bauenden Gruppe. Die Äste für das Dach sind zu kurz. Au. ruft, es brauche lange Äste. Li. ruft, dort drüben hat es lange Äste. Ga. steht auf, sucht zusammen mit einem anderen Kind lange Äste und bringt einen langen. Er springt rauf, um ihn zu brechen. Es gelingt nicht. Er fragt, was er jetzt tun soll. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll W. 16.12.20: 7)	Der Junge fragt die anderen Kinder, wie er das Problem lösen soll.

	Eine Seite der Wippe steckt im Schnee. Ab. löst den Schnee von der Wippe, indem sie mit dem Fuss gegen den Schnee kickt. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll W. 24.2.21: 10)	Das Mädchen findet selbst eine Möglichkeit, das Problem zu lösen.
	Heutige Aufgabe: vorbereitetes Holz zum Holzhäuschen tragen, stapeln, damit es für einige Waldtage genug Holz zum Feuern hat. LP bespricht mit N. die Aufgabe. Er soll das Holz ein stapeln. N. macht es eine Weile, dann setzt er sich nach hinten auf einen Ast. Zu mir sagt er, dass er kontrolliere, ob der Stapel gut gemacht sei. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll M. 24.3.21: 2-4)	Der Junge wird während des Stapelns müde. Er macht eine Pause und begründet dies mit seiner neuen Funktion als Kontrolleur.
	Es hat fünf Kinder auf der Wippe, Fl. Und Ab. sind dabei. Die Kinder rechnen das Körpergewicht zusammen und überlegen, wer nun wo sitzen muss, damit die Wippe ausgeglichen ist. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll W. 7.4.21: 9)	In der Pause stellen sich die Kinder selbst eine Aufgabe, die sie rechnerisch und handelnd auf der Wippe lösen.

Konzentriertes Arbeiten, die Freude, das fertige Produkt in den Händen zu halten oder eine Herausforderung erfolgreich gemeistert zu haben, erfreut die Kinder. Sie zeigen es stolz der LP oder weisen sogar mündlich darauf hin, dass sie etwas gut können. Dies fördert die Entwicklung der eigenen Identität. Um sich selbst und seinen Körper besser kennenzulernen, kann ein Schubs-Spiel der Kinder in W., wie in der oberen Tabelle beschrieben, das Selbstempfinden verbessern. In der obigen Tabelle ist auch ersichtlich, dass es den Kindern gelingt, in schwierigen Situationen eine Lösung zu finden. Der Drittklässler aus W. erklärt sich seinen Erfolg beim Brechen der Äste mit seinem höheren Gewicht, das Mädchen versucht, die Wippe vom Schnee zu befreien oder in anderen Situationen lösen die Kinder ein Problem, indem sie sich gegenseitig helfen, schwere Lasten zu tragen.

6.3.3. Soziale Zugehörigkeit

sich und andere anerkennen	Le. sitzt bei ihrer Gruppe und beteiligt sich nicht an der Schreibarbeit. Sie sagt nichts. LP kommt und ermuntert Le. mitzumachen und sagt den anderen zwei Mädchen, sie sollen doch auch Le. fragen, sie wisse bestimmt auch etwas. Die zwei Mädchen schauen Le. an. Sie machen weiter. Le. beugt sich nun auch zum Blatt. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll M. 3.2.21: 8)	An schulischen Aufgaben beteiligt sich Le. wenig. Es braucht die Ermunterung der LP, dass Le. bei der Gruppenarbeit wieder mitmachen kann.
	L. entdeckt ein Schneeglöckchen am Wegrand. Er zeigt es einem Mitschüler. Später erzählt er auch der LP von seiner Entdeckung. Diese ist erfreut und bittet ihn, dieses auf dem Rückweg zu zeigen. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll M. 3.3.21: 7)	Der Junge erlebt Anerkennung.
	J. findet ein „Kätzchen“ der Esche und zeigt es der LP. Die LP bewundert und streichelt es und erklärt was das ist. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll M. 24.3.21: 7)	Das Mädchen zeigt der LP eine Entdeckung. Die LP ist präsent und erklärt, was es ist.

	<p>La. sieht eine Feuerwanze und ruft der LP. Die LP geht den Weg zurück und schaut. Sie reden über die Käfer. Die LP sagt, er sei ein Detektiv.</p> <p>Nach dem gemeinsamen Singen sagt die LP, dass La. Feuerwanzen entdeckt hat. Wer sie sehen wolle, könne mit La. mitgehen. Einige Kinder gehen mit. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll M. 24.3.21: 8-9)</p>	<p>Die Jungen entwickeln eine Verantwortung, Respekt und Achtsamkeit vor der Natur. Die LP gibt dafür Anerkennung.</p>
	<p>Ga. schöpft zweimal Suppe nach. Beim zweiten Mal sagt er mir mit Schalk, er habe noch keine Suppe gehabt. Nach dem Essen sagt er zur LP, sie habe das (die Suppe) gut gemacht und lächelt. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll W. 7.4.21: 5)</p>	<p>Bei diesem Beispiel würdigt der Junge die gute Suppe der LP.</p>
SuS mit besonderen Bedürfnissen	<p>Le. und ein Mädchen besprechen auf dem Weg, was sie in der Pause spielen wollen. Ein Junge hängt den Arm um Le. Das Mädchen sagt: „Wir sind die Cheffen.“ (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll M. 24.3.21: 1)</p>	<p>Auf dem Weg in den Wald beteiligt sich das Mädchen an der Planung für das Freispiel. Sie gehört zur Gemeinschaft.</p>
	<p>La. ist in einer Zweiergruppe unterwegs. Er rutscht den Stein runter. Dazwischen geht er wieder zum Blatt und schreibt. Er fragt mich, ob ich ein Wort zum Buchstaben N wisse. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll M. 3.3.21: 11)</p>	<p>Der Junge bewegt sich und arbeitet gleichzeitig auf dem Blatt. Die Konzentration hält an.</p>
	<p>LP. Gibt den Ablauf des Morgens bekannt. Sie erzählt dann eine Bildergeschichte mit konkreten Gegenständen wie den Springseilen. Alle Kinder hören aufmerksam zu und sind dabei. Au. scharrt mit dem Fuss auf dem Boden. Niemand stört dies. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll W. 7.4.21: 11)</p>	<p>Der unruhige Schüler fällt beim Waldsofa mit seinem Scharren während der Bildergeschichte gar nicht auf.</p>
sich austauschen und dazugehören	<p>J. hält ein Mädchen an der Hand. Sie balanciert über einen Baumstamm. Das andere läuft ihr genau gleich nach. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll M. 24.3.21: 6)</p>	<p>Das Mädchen kann seiner Freundin etwas zeigen und vormachen.</p>
	<p>Ein Junge trägt eine Feuerwanze in der Hand. La. Erklärt ihm, dass die Feuerwanze an ihrem Platz bleiben solle. Er hätte es auch nicht gerne, wenn er an einem fremden Ort ausgesetzt werden würde.</p> <p>Der Junge hört auf ihn und bringt den Käfer zurück. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll M. 24.3.21: 10-11)</p>	<p>Der Junge kann seine Meinung kundtun und wird gehört.</p>
	<p>3 Kinder schreiben zusammen den Ablauf der Gemüsesuppe. Ein Junge hat den Anfang gemacht. Nun ist Ni. dran. Er tut sich schwer. Ein anderer Junge liest mit ihm zusammen, was schon geschrieben stand, während der 2. Junge im Kreis „herumwuselt“. Nach einer Weile sagt Ni. bestimmt. „Wo. komm uns jetzt helfen!“ (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll M. 3.2.21: 5)</p>	<p>Bei der Gruppenarbeit braucht es alle Kinder. Ein Kind sorgt dafür, dass der fehlende Kamerad auch wieder mitmacht.</p>
	<p>Le. und zwei Kinder klettern auf eine selbstgemachte Schaukel. Die LP klettert auch drauf. Die Schaukel ist etwas klein. Die LP hilft den Kindern einen grösseren Ast zu zersägen, um eine grössere Schaukel zu machen. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll M. 24.3.21: 13)</p>	<p>Die LP beteiligt sich an der Idee der Schaukeln. Sie machen zusammen eine grössere Schaukel.</p>
	<p>Fl. arbeitet in ihrer 4-er Gruppe mit und hat eine Idee, wie das Dach gebaut werden kann. Sie bindet kleine Äste zusammen. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll W. 16.12.20: 20)</p>	<p>Während einer Gruppenarbeit kann sich das Mädchen aktiv einbringen.</p>

Beim ersten Beispiel sieht man, dass das Mädchen anders als bei der Planung auf dem Weg in den Wald oder bei Kletterspielen, bei einer schulischen Aufgabe in ein passives, abwartendes Verhalten fällt. Die LP versucht, das Mädchen mit Ermutigung zurück in die Gemeinschaft zu führen. Ein Junge macht bei der Gruppenarbeit nicht mit, das wird von seinen Gruppenmitgliedern bemerkt. Hier sieht man, dass jedes Mitglied wichtig ist und dazugehört. Auf dem Weg in den Wald gibt es einiges zu entdecken. Die Kinder finden Käfer oder besondere Blüten, wie die Kätzchen der Esche. Die LP anerkennt die Fähigkeit der Kinder. Bei einem anderen Beispiel ist es der Schüler, der seine LP für die gute Suppe lobt.

Die Beobachtungen zeigen, dass „zappelige“ Kinder im Wald nicht negativ auffallen. Das Scharren mit dem Fuss oder das Rumklettern zwischen dem Wörterschreiben stört nicht.

Auf dem Weg in den Wald sind viele Situationen von sozialen Aktivitäten zu beobachten. Die Kinder erzählen, zeigen sich gegenseitig ihre Kompetenzen wie auf einen Stein klettern, durch eine Höhle durchlaufen oder balancieren. Das Beispiel mit dem entdeckten Käfer zeigt, wie der Junge mit der Entdeckung auf Resonanz stößt.

6.3.4. Auserschulischer Lernort

auserschulischer Lernort	La. ist in einer Zweiergruppe unterwegs. Er rutscht den Stein runter. Dazwischen geht er wieder zum Blatt und schreibt. Er fragt mich, ob ich ein Wort zum Buchstaben N wisse. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll M. 3.3.21: 11)	Der körperlich aktive Junge kann sich zwischen dem Wörter Schreiben immer wieder bewegen.
	Heutige Aufgabe: Vorbereitetes Holz zum Holzhäuschen tragen und stapeln, damit es für einige Waldtage genug Holz zum Feuern hat.	Im Wald sind lebenspraktische Aufgaben möglich.
	Ein Junge trägt eine Feuerwanze in der Hand. La. erklärt ihm, dass die Feuerwanze an ihrem Platz bleiben solle. Er hätte es auch nicht gerne, wenn er an einem fremden Ort ausgesetzt werden würde. Der Junge hört auf ihn und bringt den Käfer zurück. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll M. 24.3.21: 10-11)	Die Natur hat vielfältige passende Aufgaben bereit.
	Ga. hält seinen Stock mit der Wurst ins Feuer. Er lächelt und singt später auch. LP spricht ihn darauf an, fragt, ob er glücklich sei und ob dies so sei, weil sie nun wieder zum ersten Mal in den Wald gehen würden. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll W. 24.2.21: 4)	Der Junge freut sich wieder gemeinsam am Feuer Würste bräteln zu können.
	Die LP nimmt einen anderen Weg als üblich. Sie erklärt genau, wie die Kinder laufen sollen. „Ihr habt nichts in den Händen und seid wie ein Tier, das auch noch die Hände als Füße nehmen kann.“ Sie sollen in einer Eilerkolonne und vorsichtig gehen. Der Weg ist sehr steil und hat eine Treppe, bei der alle rückwärts runtersteigen müssen. Alle Kinder meistern die Aufgabe. Es braucht Mut. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll M. 24.3.21: 16)	Die Klasse erlebt eine gemeinsame Herausforderung. Alle gehören dazu.

Die Forscherin hat sich für 5 typische Protokollausschnitte entschieden, die besonders am auserschulischen Lernort erlebt werden können.

In der natürlichen Umgebung gibt es genug Platz, damit sich der Junge bewegen kann. Die Natur hat passende Aufgaben bereit. Der Junge freut sich am gemeinsamen Essen am Feuer und die Aufgabe des Holzstapelns ist direkt mit der Alltagserfahrung der Kinder, dass es Holz zum Feuern braucht, verknüpft. Es ist eine sinnvolle Aufgabe, die sie sofort erledigen. Gemeinsame herausfordernde Erlebnisse, wie einen schwierigen steilen Weg zu laufen, stärkt das Gemeinschaftsgefühl.

6.3.5. Bedeutsamer Lerngegenstand

Fl. und zwei andere Mädchen dürfen Holz holen und dieses ins Feuer werfen. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll W. 24.2.21: 1)	Feuer ist für die Kinder als Lerngegenstand faszinierend.
Fl., Li, Au., Lu, Ga. rutschen über einen sehr hohen Hügel mit kleinem Felsband runter. Es braucht Mut. Die LP schaut zu und fotografiert. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll W. 24.2.21: 12)	Die Kinder erweitern ihre motorische Kompetenz. Es ist für sie eine interessante Herausforderung, die sie in der Gruppe meistern.
Lu., Ab. und andere Kinder rutschen durch den Waldhang. Sie haben eine Fülllibobpiste mit eingebauten Schanzen. Sie laufen immer wieder hoch, um runterzurutschen. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll W. 24.2.21: 14-15)	Der Spassfaktor und der Lerngegenstand ist so bedeutsam, dass die Kinder grosse Ausdauer und Kreativität zeigen.

In der Tabelle oben sind spannende Aktivitäten der Kinder beschrieben, bei denen sie interessiert und mit Freude dabei sind. Spiel hat für die Kinder eine hohe Bedeutung.

6.3.6. Pädagogische und heilpädagogische Massnahmen der Erwachsenen

Grundhaltung	Ein Mädchen fragt die LP, ob es schlitteln gehen dürfe. Die LP schaut es fragend an und sagt, sie habe Angst, sie könnten in die Bäume fahren und sich verletzen. Das Mädchen versucht die LP zu beruhigen. Die LP gibt die Erlaubnis. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll W. 7.4.21: 10)	Die LP zeigt eine partnerschaftliche Einstellung, indem sie die Kinder in ihre Entscheidung miteinbezieht.
	Ni. ist wieder zurück beim Waldsofa. Die LP zupft ihm ein kleines Ästchen aus der Mütze. N. sagt, er sei bei der geheimen Hütte gewesen und lächelt. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll M. 3.3.21: 6)	Die LP hat eine wertschätzende wohlwollende Haltung.
Klassengemeinschaft fördern	Li. rennt einem Mädchen nach, das schreiend in das Waldsofa kommt. Die Lehrerin schlichtet und beruhigt die zwei streitenden Kinder. Die Lehrerin gibt die Regeln bekannt. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll W. 16.12.20: 5)	Die LP greift bei unangemessenem Verhalten ein.
	LP erklärt den Auftrag. Es gibt die gleichen Gruppen wie beim Kochen. Ein von der LP bestimmtes Kind ist die Schreiberin. Es darf aber auch noch beim Schreiben gewechselt werden. Material ist bereit. Kinder finden schnell in die Gruppe und starten. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll M. 3.2.21: 3)	Eine klar formulierte, passende Aufgabe unterstützt die Gruppenarbeit.

Hilfestellung geben	Ab. hat sich auf den Finger gehämmert. Die Lehrerin tröstet und verarztet den Finger. Dann macht Ab. weiter (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll W. 16.12.20: 16)	Trösten ist eine Hilfestellung der LP.
	Die Gruppe von Le. überlegt. Le. schreibt. Er stockt. LP kommt und unterstützt. Sie fragt und wartet ab, ob die Kinder selbst auf die Lösung kommen. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll M. 3.2.21: 10)	Die LP ist präsent, wartet aber ab, ob die Kinder selbst auf die Lösung kommen.
	LP schnitzt den Stock für Fl. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll W. 24.2.21: 3)	Die LP geht auf die Bitte der Schülerin ein.
	Heutige Aufgabe: vorbereitetes Holz zum Holzhäuschen tragen, stapeln, damit es für einige Waldtage genug Holz zum Feuern hat. LP bespricht mit N. die Aufgabe. Er soll das Holz ein stapeln. N. macht es eine Weile, dann setzt er sich nach hinten auf einen Ast. Zu mir sagt er, dass er kontrolliere, ob der Stapel gut gemacht sei. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll M. 24.3.21: 2-4)	Die LP ist sich bewusst, dass die gestellt Aufgabe für den Jungen mit Muskeldystrophie schwierig ist und bespricht mit ihm eine alternative Aufgabe.
	Die LP sieht, dass Lu. keinen Znüni dabei hat (Rucksack nicht da) und auch keine Suppe isst. Sie spricht ihn darauf an. Au. bietet Lu. an, er würde mit ihm teilen. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll W. 7.4.21: 6)	Die LP ist präsent, bietet ihre Hilfe an. Ein anderer Junge möchte teilen.
	La. fragt, wo das Blatt und die Unterlage seien. LP lacht und sagt, ob er es gemerkt habe oder lieber in den Schnee schreiben würde. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll M. 3.2.21: 7)	Die LP entdeckt, dass das Blatt und die Unterlage fehlen und gibt das Feedback auf eine humorvolle Art und Weise.
Ermutigung Feedback	La. sieht einen roten Käfer und ruft der LP. Die LP geht den Weg zurück und schaut. Sie reden über die entdeckten Feuerwanzen. Die LP sagt, er sei ein Detektiv. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll M. 24.3.21: 8)	Die LP gibt ein Feedback zum Käfer und zu seiner Kompetenz, Tiere zu entdecken.
	J. findet ein „Kätzchen“ der Esche und zeigt es der LP. Die LP bewundert und streichelt es und erklärt, was das ist. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll M. 24.3.21: 7)	Die LP freut sich über den Fund und erklärt, was es ist.
	Le. sitzt bei ihrer Gruppe und beteiligt sich nicht bei der Schreibearbeit. Sie sagt nichts. LP kommt und ermuntert Le. mitzumachen und sagt den anderen zwei Mädchen, sie sollen doch auch Le. fragen, sie wisse bestimmt auch etwas. Die zwei Mädchen schauen Le. an. Sie machen weiter. Le. beugt sich nun auch zum Blatt. (Protokolle Feldbeobachtungen\Protokoll M. 3.2.21: 8)	Die LP ermuntert das Mädchen mitzumachen und spricht auch die zwei anderen Mädchen der Gruppe auf ihr Verhalten an.

Wie die Beispiele zeigen, sieht man eine partnerschaftliche Grundhaltung in der wohlwollenden Art, wie die LP einem Kind begegnet. Ein weiteres Beispiel dieser Grundhaltung zeigt die Situation beim Schlitteln, als die LP ihre Bedenken äussert, es könnte etwas passieren, und das Kind in die Entscheidungsfindung miteinbezieht. Zwei Beispiele zeigen, dass die Klassengemeinschaft mit der Einhaltung der Regeln und klaren, passenden Aufgaben gestützt werden kann. Zu den pädagogischen Massnahmen gehört die passende Hilfestellung. Sie wird bei der Verarztung einer Schülerin oder bei der abwartenden Unterstützung oder bei einem humorvollen

Feedback bei einem Arbeitsauftrag sichtbar. Als weiterer Faktor wird in den oben genannten Beispielen noch die Ermutigung durch die LP bei schwierigen Aufgaben oder deren Anerkennung der Kinder für ihre Achtsamkeit in der Natur beschrieben. Es stellt sich die Frage, ob bei der andern LP das Fotografieren eine Form der Anerkennung darstellt.

6.4. Zusammenfassung und Interpretation

Die Kinder wählen den passenden Weg in den Wald, bauen und graben mit Ausdauer, entwickeln neue Ideen in der Pause. Der ausserschulische Unterricht fördert die Autonomie und das informelle Lernen. Originale Begegnungen bestimmen in manchen Fällen den spontanen Lerninhalt, neben dem formellen Lernen in einer Natur-Lernumgebung. So wird das Schreiben von ABC Wörtern in einer Gruppenarbeit in Zusammenhang mit dem Wald geübt. Beim formalen Lernen zeigt eine Schülerin passives Verhalten. Sie beteiligt sich kaum an der Gruppenarbeit und benötigt von der Lehrperson verbale Unterstützung. In anderen Situationen, die vom informellen Lernen geprägt sind, fällt auf, dass alle Kinder sehr aktiv bei den Aufträgen dabei sind und Teil der Gemeinschaft sind.

Gemeinsame Aktivitäten, die gemäss Lienhard-Tuggener die Kultur des Dazugehörens schaffen, sind im ausserschulischen Unterricht zahlreich. Die Kinder erzählen vom gemeinsamen Essen am Feuer, welches ihnen viel bedeutet. Die Lehrpersonen erwähnen das Erlernen vom Schnitzen mit dem Sackmesser und das Entzünden eines Feuers als gemeinsame Aktivitäten. Hier ist das Lernen am gemeinsamen Gegenstand ersichtlich. Bei den Beobachtungen auf dem Feld wurden der gemeinsame Abstieg über einen herausfordernden Weg beschrieben und der Transport des Feuerholzes für den Waldplatz. Die wichtige Bedeutung der Beziehungen unter den Kindern und zwischen den Lehrpersonen und den Kindern wird als weiteres Prinzip des integrativen Unterrichts von Lienhard-Tuggener erwähnt. Die Kinder erzählen von Situationen gegenseitiger Hilfestellung wie beim Steckenbleiben in einem Erdloch oder dem Teilen vom Znüni. Die Kinder wünschen sich in diesem Zusammenhang Hilfe und gemeinsames Spielen mit der Lehrperson. Die Lehrpersonen schätzen die Momente der Zweisamkeit, die in der Natur zahlreicher möglich sind als im Schulzimmer. Die LP hat sich eine passende Aufgabe für den Jungen mit Muskeldystrophie überlegt. Er erledigt die Arbeit einige Zeit und findet dann eine andere passende für sich heraus, die ihm erlaubt, seine müden Muskeln auszuruhen. Die LP aus W. sehen im Wald andere Gruppenzusammenstellungen als rund um das Schulhaus. Mobbing könne aber auch in der Natur ein Thema bleiben, welches es zu beobachten gilt, erklärt eine Lehrperson. Die Beobachtungen auf dem Feld zeigten zahlreiche soziale Situationen in den Gruppenarbeiten und in der Pause. Der Austausch zwischen Lehrperson und Kind fand meist in Situationen statt, in denen eine Ermutigung, Hilfestellung, gefragt war oder Naturbeobachtungen gemeinsam besprochen wurden.

7. Diskussion und Fazit

Diese Arbeit setzt sich mit der Frage der Förderung der Selbstwirksamkeit in Bezug auf regelmässige Naturerlebnisse im integrativen Regelklassenunterricht auseinander. Die Ergebnisse aus Kapitel 6 wurden mit

Hilfe von je zwei Fokusgruppendifkussionen und Kindergruppendifkussionen sowie sechs Feldbeobachtungen ermittelt. In einem weiteren Teil wird auf die Methodenkritik eingegangen.

7.1. Beantwortung der Fragestellung

In diesem Kapitel wird der ersten und zweiten Forschungsfrage nachgegangen. Diese wurden bereits im Kapitel 1.3. vorgestellt. Zur Erinnerung sind sie hier nochmals aufgeschrieben. Es werden die Ergebnisse herausgesucht, welche für die Forschungsfrage eine Rolle spielen. Diese werden aus Sicht der Erwachsenen und der Kinder betrachtet.

Inwiefern unterstützen regelmässige Naturerlebnisse an ausserschulischen Lernorten das Selbstwirksamkeitserleben von Kindern des Zyklus 1?

• Welche Faktoren des ausserschulischen Unterrichts fördern die Selbstwirksamkeit?

Die Theorie von Deci & Ryan beschreibt, dass die Förderung von Autonomie, Kompetenz und sozialer Zugehörigkeit ein selbstwirksamkeits- und motivationsförderliches Klima schafft. Dies kann durch die Aussagen der Kinder, der Lehrpersonen und ihrer Beobachtung bekräftigt werden. In mehreren Aussagen bestätigen sowohl die Kinder selbst wie auch die Lehrpersonen, dass die Waldschule beliebt ist und motivierend auf die Kinder wirkt. Die Kinder haben in ihren Aussagen klar gemacht, dass sie gerade während der Pausenzeiten selbstbestimmten Tätigkeiten wie Bauen, Stauen und Spurensuchen nachgehen. In den genannten Tätigkeiten entwickeln sie grosse Ausdauer und meistern auch Herausforderungen. Gelingt nun eine solche Arbeit, wird die Selbstwirksamkeit gestärkt. Sobald eine Aufgabe wieder einen eher schulischen Charakter hatte, wie Wörter aufschreiben, zeigte ein Kind passives Verhalten. Eine Lehrperson erwähnt, dass sie es schätze, die Kinder im Wald beobachten zu können. Ihre Beurteilung, welche sie in ein Elterngespräch einfließen lassen könne, sei so viel tiefgründiger. Sie könne sich im Schulzimmer auf die positive Arbeitshaltung, die sie im Wald gesehen habe, beziehen. Eine andere Lehrperson beurteilt den Transfer in die Schule kritisch. Im Wald würden Kinder positive Erfahrungen machen, die sich aber nicht automatisch ins Schulzimmer übertragen lassen würden. Wie in der Literatur beschrieben, könnten die Beobachtungen und Voten der Lehrpersonen ein Hinweis darauf sein, dass Naturerlebnisse die allgemeine SW verbessern.

Die Lehrpersonen sehen den Zusammenhang zwischen selbstbestimmten Pausensituationen und Autonomie ebenfalls. Allerdings empfindet eine Lehrperson es als Gratwanderung, wieviel Verantwortung sie den Kindern jeweils schon zutrauen darf.

Beim Bauen einer Hütte werden verschiedene Kompetenzen geübt. Das Kind lernt an einer Sache dranzubleiben und verschiedene Herausforderungen zu bewältigen, es kann selbstbestimmt den Ort und die Form der Hütte aussuchen. Beim Waldplatz probiert ein Kind, auf eine Seilschaukel zu steigen, bleibt mit Ausdauer an der schwierigen Aufgabe und schafft es schliesslich.

Viele Tätigkeiten können nicht allein gemeistert werden, bedürfen der Teamarbeit, wodurch die soziale Zugehörigkeit auf natürliche Art und Weise gefördert wird. Eine gemeinsame Aktivität wie eine Staumauer zu bauen und ins gestaute Wasser reinzuspringen, macht den Kindern Spass, verbindet sie als Gruppe. Eine

Staumauer, welche stark genug ist, um Geröll aufzuhalten und die darunterliegende Strasse zu schützen, ist ein bedeutsamer Lerngegenstand, der mit dem Leben zu tun hat und den Kindern wichtig ist. Erfreulich ist, dass alle aktiv dabei sind, egal ob die Stiefel voller Wasser sind. Daran sieht man, dass es den Kindern wohl ist, dass sie optimal lernen können und Teil der Gemeinschaft sind. Im Wald sind sie auch Teil der Gemeinde, indem sie sich Gedanken darüber machen, warum diese die gefällten Bäume im Wald liegen lässt. Sie identifizieren sich mit dem Waldplatz, möchten diesen Ort schützen und pflegen. So wird im Frühling zum Beispiel das Waldsofa herausgeputzt.

In der Natur sind Kinder und Lehrpersonen fasziniert von den echten, spontanen Begegnungen mit Tieren, Pflanzen und der Witterung. Ein Junge entdeckt auf dem Weg in den Wald einen Käfer, oder ein Schuh bleibt im Schneeloch stecken. Die Kinder führen Aktivitäten aus, die lebenspraktisch und alltagsnah sind. Sie können Holz für ihre Feuerstelle sammeln oder lernen ein Feuer anzuzünden, wodurch sie sich kompetent fühlen. Eine Lehrperson präzisiert dies mit der Aussage, dass sie die Kinder lebensstüchtig machen möchte. Ihr ist es wichtig, dass die Kinder lernen, eigene Lösungen zu finden. Dies umschreibt sie mit dem Beispiel einer rutschenden Hose, welche man mit einer Schnur als Gurt befestigen kann. Falls es zu Schwierigkeiten kommt, erzählt ein Kind, dass es entweder das Problem selbst löst, andere Kinder fragt oder die Lehrperson um Hilfe bittet. Die Lehrpersonen legen in der Diskussion einen Fokus auf die Verweichlichung und Übersättigung der Gesellschaft. Sie denken, dass das Aushalten von verschiedenen Witterungsbedingungen eine Herausforderung für die Kinder darstellt und sie sehen in der Wahrnehmung des eigenen Körpers mit allen Sinnen eine wichtige Qualität des außerschulischen Unterrichts. Eine Lehrperson erwähnt die Erfahrung eines Kindes, welches erlebt, dass der kalte Körper mit Rumrennen wieder erwärmt wird. Interessanterweise wurde dies von den Kindern in den Diskussionen nie erwähnt und auch die Forscherin hat an den Beobachtungstagen keine Hinweise darauf gefunden, dass es für die Kinder schwierig ist, bei kaltem oder nassem Wetter in den Wald zu gehen. Erstaunlicherweise hat sich nicht mal der Junge mit einem steckengebliebenen Schuh in der Schneehöhle über kalte Füße beschwert.

Auch die vier Quellen der Selbstwirksamkeit nach Bandura können durch die Naturerlebnisse gefördert werden. Ein Kind macht bei dem Besteigen eines schaukelnden Seiles eine Mastery Erfahrung, ein anderes Kind beobachtet, wie ein Ast entzweigebrochen werden kann, was einer stellvertretenden Erfahrung gleichkommt. Ein Kind braucht eine verbale Ermutigung der Lehrperson, um ein Feuer zu entfachen und ein anderes überwindet die körperlichen Stressreaktionen des Körpers beim Runterrutschen über den steilen Hang. Die Kinder erwähnen in den Diskussionen verschiedene Herausforderungen, die sie an den Naturtagen meistern. Während ein Kind sich getraut von einem Baumstrunk über das Bachbett zu springen, wählt ein anderes Kind vielleicht eine engere Stelle des Bachbettes, wo es einen kleineren Sprung benötigt. In der Natur ist ein fundiertes Feedback meist nicht nötig, da das Kind die Rückmeldung von der Tätigkeit selbst bekommt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Grundstimmung im außerschulischen Unterricht positiv ist und den Kindern mehrheitlich Vorteile bringt. Die Beobachtungen der Kinder und Voten der Lehrpersonen deuten darauf hin, dass im außerschulischen Unterricht vor allem die allgemeine Selbstwirksamkeit gefördert wird. Die drei Grundbedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz und sozialer Zugehörigkeit stehen in vielfältigen Angeboten im Zentrum. Die Wechselwirkung der drei Grundbedürfnisse ist ersichtlich. Wird mehr

Selbstbestimmung zugestanden, verbessert sich auch die Beziehungsgestaltung. Wird eine Person sozial eingebunden und geachtet, steigert dies ihr Kompetenzempfinden und ihre Selbstwirksamkeit.

- **Welche pädagogischen und heilpädagogischen Massnahmen der Lehrperson und/oder der schulischen Heilpädagogin helfen Kindern mit besonderem Förderbedarf bei der Entwicklung und Stärkung der Selbstwirksamkeit?**

Im Kontext der Kinder mit besonderen Bedürfnissen sieht man einige der von Lienhard-Tuggener (Lienhard-Tuggener, Joller-Graf, & Mettauer Szaday, 2015, S. 80-83) erwähnten Prinzipien durch die Naturerlebnisse bestätigt. Die Kinder erwähnen die frische Luft und die originalen Tiererlebnisse, das Springen in den Matsch bei der Staumauer, was die verschiedenen aktiven und sensorischen Zugänge beschreibt. Die Lehrpersonen sprechen von der Kälte, die die Kinder spüren, von dem Zugang zur Natur mit allen Sinnen. In der Natur kann jedes Kind seine eigene Schwierigkeitsstufe wählen, indem es zum Beispiel einen unterschiedlich hohen Kletterstein auswählt, oder die Zwergenhütte in der Gruppenarbeit unterschiedlich komplex baut. Die verschiedenen Lernstände spielen offenbar im ausserschulischen Unterricht eine kleinere Rolle, da die Kinder ihre Tätigkeiten zum Teil selbst wählen.

Die gegenseitige Hilfestellung wird von den Lehrpersonen sowie von den Kindern als wichtige Erfahrung in der Natur beschrieben. Die Kinder wünschen sich von der Lehrperson bei schwierigen Unterfangen Unterstützung. Wobei sie aber stolz erwähnen, wenn sie zum Beispiel eine Hütte ohne Erwachsene bauen können. Den Lehrpersonen ist klar, dass es wichtig ist, den Kindern Eigenverantwortung zu übergeben und ihnen etwas zuzutrauen. Dies sei durch offene Aufgabenstellungen sowie durch die freie Gestaltung von Pausensituationen möglich. Eine wertschätzende Grundhaltung gegenüber den Kindern unterstützt deren Selbstwirksamkeit. So sollen die Kinder, gemäss einer Lehrperson, die Anwesenheit der Lehrperson spüren, ohne dass diese die Kinder permanent „stört“. Alle Kinder wünschen sich in diesem Zusammenhang Hilfe wenn nötig und die Jüngeren gemeinsames Spielen mit der Lehrperson. Dies beschreibt Lienhard-Tuggener in einem seiner Prinzipien als minimale Unterstützung von SuS bei Lernschwierigkeiten. (ebd., S. 80-83) In den Beobachtungssituationen hat die Forscherin festgestellt, dass es in der Praxis ein schmaler Grat ist, zwischen dem minimalen Helfen und dem Fördern der sozialen Beziehung beim Helfen zu entscheiden. Denn die Lehrerin hat zwar den Stock zum Bräteln der Wurst für die Schülerin geschnitzt, dabei aber mit dem Mädchen geplaudert. Es könnte sein, dass es sich bei diesem Beispiel um eine soziale Situation handelt oder die Möglichkeit verpasst wurde, das Kind zu ermutigen, die Stockspitze selbst zu schnitzen. Ein Junge erzählt in der Gruppendiskussion davon, dass er im Wald viel für Notsituationen lernen würde. Er schätzt es, dass er dann Tricks kennt. Dies stärkt ihn beim Lösen von Problemen. Der ausserschulische Unterricht ist handlungsorientiert. Der praktische Umgang mit den Lerngegenständen erleichtert Kindern mit besonderen Bedürfnissen die Lernprozesse und lässt sie bei den Aktivitäten Erfolge erleben.

Die wichtige Bedeutung der Beziehungen in heterogenen Gruppen wird als weiteres Prinzip des integrativen Unterrichts von Lienhard-Tuggener erwähnt. In der Gruppendiskussion beschreiben die Kinder das Essen am Feuer und ein Junge erwähnt explizit, dass es ihm viel Spass machen würde, gemeinsam etwas zu unternehmen. Regelmässige Naturtage ermöglichen es den Lehrpersonen, ihre Kinder auf eine etwas andere

Art und Weise kennenzulernen, ein Gespräch zu führen oder gemeinsam Zeit zu verbringen. Hier sieht man den partnerschaftlichen Umgang der Lehrperson mit den Kindern. Indem die Lehrperson Aktivitäten der Gemeinschaft, wie bräteln am Feuer, einen schwierigen Weg gemeinsam meistern, mit dem Sackmesser schnitzen, ermöglicht, wird das Gemeinschaftsgefühl gestärkt, was wiederum die Kultur des Dazugehörens fördert. (ebd.,S. 80-83)

Kinder, die häufig Probleme haben, still im Klassenzimmer zu sitzen, können in der Natur besser zuhören oder ihr Verhalten scheint im Freien weniger zu stören, als es dies im engen Klassenzimmer tut. Dies kommt offenbar sowohl dem einzelnen Kind sowie der Klasse als Ganzes zugute. Interessant dabei ist, dass sowohl die Lehrpersonen als auch die Kinder die entspannende Atmosphäre der Natur wahrnehmen. Ein Junge erzählt, dass er „runterfahren“ könne und eine Lehrperson meint, dass sie Lärm im Wald gar nicht stressen würde. Eine negative Erfahrung schildert eine Lehrperson in Bezug auf ein Kind mit besonderen Bedürfnissen, das davongelaufen ist. Die offene Struktur des Waldes war in diesem Zusammenhang eine Herausforderung.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich die Kinder die wertschätzende Anwesenheit der Lehrperson wünschen, die Hilfe der Erwachsenen aber zurückhaltend eingesetzt werden sollte, da die Kinder an der Bewältigung von schwierigen Aufgaben wachsen. Die Kinder bei schwierigen Aufgaben zu unterstützen oder verbal zu ermutigen sowie gemeinsame Aktivitäten zu ermöglichen, ist eine wichtige Massnahme der Lehrperson.

Die Natur als Lernort hat einen entspannenden Einfluss sowohl auf die Kinder als auch auf die Erwachsenen. Der ganzheitliche, sinnliche Zugang mit praktischen Handlungen in der Natur, vereinfacht den Zugang zum Lernen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Die offene Struktur des ausserschulischen Unterrichts kann in Einzelfällen zu einer Herausforderung werden.

7.2. Rückblick auf den Forschungsprozess: Methodenkritik

Im folgenden Kapitel wird der Forschungsprozess kritisch beleuchtet. Vor- und Nachteile sowie aufgetretene Schwierigkeiten werden aufgezeigt.

7.2.1. Literaturrecherche

Die Fachliteratur rund um das Thema Selbstwirksamkeit ist sehr umfangreich. Sich in dieses Thema einzulesen, war sehr interessant und immer wieder öffnete sich eine weitere Tür durch einen neuen Artikel, der ebenfalls interessant schien. Es war nun wichtig, sich nicht zu verlieren und Prioritäten zu setzen. Im Bereich der Vorschule, Spielgruppen und Waldkindergärten gab es viel Literatur zum Thema Naturerlebnisse. Ebenfalls zahlreich war die Literatur der Erlebnispädagogik, die aber nicht direkt in der Regelschule verankert ist. Ihr Wirkungsgebiet sehe ich in Projekten und im Freizeitbereich.

7.2.2. Erhebungstechnik

Feldbeobachtung

Die teilnehmende Beobachtung war eine Möglichkeit, die verschiedenen Situationen rund um die Naturtage mitzuerleben, was ich als grosse Bereicherung empfand. Glücklicherweise fand ich in meinem näheren Wohnumfeld zwei Schulen, die mehrjährige Erfahrungen mit regelmässigen Naturtagen haben. Im Vorfeld konnte ich dank des Pretests den Beobachtungsleitfaden noch leicht anpassen. Die teilnehmenden Beobachtungen wurden wie geplant durchgeführt. So konnte ich die Kinder kennenlernen. Dies war für die Gruppendiskussionen ein Vorteil, da ich so nicht komplett fremd war. Die Grenze zwischen passiver Beobachtung und aktivem Mitmachen war fließend. Es zeigte sich, dass ich bei den späteren Beobachtungen von den Kindern immer mehr miteinbezogen wurde und sie mir zum Beispiel ihre Hütte zeigen wollten. So hatte ich einerseits einen vertieften Einblick in ihre Welt, andererseits wohl eine verminderte Distanz. Eine Schwierigkeit war es, die Beobachtungen zu notieren. Einerseits wollte ich nicht während der Feldbeobachtung zu viel Zeit mit Notieren verbringen, andererseits war es eine Herausforderung, später die Protokolle mit wenig Stichworten aus dem Gedächtnis aufzuschreiben.

Gruppendiskussionen

Da die Einwilligungsanfrage an die Eltern bezüglich der Teilnahme ihrer Kinder beinahe hundert Prozent positiv verlief, war es kein Problem, 7 Kinder aus der Klasse für die Gruppendiskussion auszuwählen. Einerseits waren Kinder mit besonderem Förderbedarf dabei, andererseits wählte die Lehrperson Kinder aus, die in ihren Augen kommunikativ sind. Diese Strategie war hilfreich, es kam in beiden Schulen zu einem echten Gespräch. Der Leitfaden für die Gruppendiskussionen war eine wichtige Stütze und der rote Faden während der Gespräche. Hilfreich war es, den Leitfaden mit einer befreundeten LP durchzusprechen, die ebenfalls regelmässigen ausserschulischen Unterricht durchführt. Ihre Anregung, ein Erzähltier zu benutzen, führte zu einem ruhigen Verlauf der Diskussion. Die Kinder bemühten sich, die Regel, nur mit dem Tier in der Hand zu sprechen, einzuhalten. Durch die Waldschulbilder auf dem Tisch waren die Kinder schnell im Thema drin. Meiner Meinung nach ist es mir im Grossen und Ganzen gelungen, während der Diskussionen eine zurückhaltende Position einzunehmen und so den interviewten Kindern und Erwachsenen viel Platz und Raum zu geben. Dies hatte allerdings bei den Kindergruppendiskussionen zur Folge, dass sie bei der Wunderfrage am Schluss Fantasien als Königin oder König äusserten, die sehr wenig mit den Naturerlebnissen zu tun hatten. Mit einer Zusatzfrage konnte ich die Kinder wieder auf die Ebene der Natur zurückbringen. Eine weitere Situation gab es bei der Frage nach der gewünschten Tätigkeit der LP. Hier haben die Erstklässler aus M. die Frage zuerst nicht verstanden. Sie haben erzählt, was sie denken, was die LP gerne macht. Durch ein konkretes Beispiel von Helfen oder auf der Bank Sitzen, wurden aber die Antworten wieder stark auf die Beispiele fokussiert. Hier zeigte sich, dass eine offene Fragestellung für Erstklässler zum Teil noch schwierig zu verstehen ist. Die zweite Gruppe Kinder, bei der auch Drittklässler dabei waren, konnte schon differenzierter Auskunft geben. Hier zeigt sich, dass Gespräche führen auch eine Frage der Entwicklung ist und mit zunehmendem Alter ausgebaut wird. Die Anfrage an die Erwachsenen, an der Fokusgruppendiskussion teilzunehmen, bedurfte mehr Einsatz meinerseits. In einer Schulgemeinde sagte der Schulleiter überraschend, aber zum Glück vorzeitig, ab. In einer Begleitperson, die zufällig auch noch Heilpädagogin ist, fand ich kurz darauf eine dritte Person für die

Fokusgruppendiskussion. Für die teilnehmenden Personen schien es aber nie ein Problem zu sein, dass diese Geräte ihr Gespräch aufzeichneten oder im Falle der einen Gemeinde ein vorgesetzter Schulleiter am Gespräch teilnahm. Nachdem beide Fokusediskussionen und die zwei Gruppendiskussionen mit den Kindern trotz Covid physisch mit den nötigen Abstandsregeln und Gesichtsmasken durchgeführt werden konnten, war ich sehr erleichtert.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Gruppendiskussion mit den Kindern spannende und für die Fragestellung ergiebige Ergebnisse geliefert hat. Ich würde wiederum diese Erhebungstechnik wählen. Allerdings muss darauf geachtet werden, dass es passende Fragen für das jeweilige kognitive Alter der Kinder sind, damit sie die Fragen verstehen und darauf antworten können.

Die Datenerhebung mittels Fokusgruppendiskussion war geeignet. Die Teilnehmenden haben sich gegenseitig ergänzt und weitere Gesprächsideen konnten entwickelt werden. Der Leitfaden stellte für die Befragung ein wichtiges Instrument für die Strukturierung und Orientierung dar. Trotzdem liessen die offenen Fragen eigene Gedanken zu.

7.2.3. Aufbereitungstechnik

Transkription

Für die Transkription war das Computerprogramm MAXQDA eine grosse Hilfe, da die Kombination mit der Tonspur und dem Text ein mehrmaliges Hören erleichtert. Bei sieben teilnehmenden Kindern war es nicht immer einfach, die Stimmen auseinander zu halten. Wenn ich mir nicht sicher war, welches Kind gesprochen hatte, konnte ich auf die Videoaufnahmen zurückgreifen. Dies war besonders in Situationen wichtig, in denen mehrere Kinder gleichzeitig sprachen.

7.2.4. Auswertungstechnik

Qualitative Inhaltsanalyse

Die Berücksichtigung der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz ermöglichte ein schrittweises, strukturiertes Vorgehen. Das Erstellen von einem Kategoriensystem mit Ankerbeispielen erleichterte mir im Anschluss die Einteilung der Beobachtungen und Interviewfragmente in die Kategorien. Mit MAXQDA konnte die Einteilung in mehrere Kategorien übersichtlich dargestellt werden.

7.3. Ausblick

Nachdem in dieser Arbeit ein Einfluss von Naturerlebnissen auf die allgemeine Selbstwirksamkeit, die überfachlichen Kompetenzen und den positiven Effekt auf das selbstwirksame Handeln festgestellt wurde, wäre es interessant, zu erforschen, welchen Einfluss der ausserschulische Unterricht auf die schulische Selbstwirksamkeit hat. Folglich wäre es interessant zu überlegen, wie auch die schulische Selbstwirksamkeit mit den gleichen drei Grundbedürfnissen der Kinder nach Autonomie, Kompetenz und sozialer Zugehörigkeit verbessert werden kann, was für Kinder mit besonderen Bedürfnissen sehr wichtig wäre. Investiert die Schule in die Selbstwirksamkeit, ist dies ein wichtiger Faktor für die Resilienz und die Burnout-Prophylaxe der Kinder.

Einerseits müsste untersucht werden, woran es liegt, dass der Transfer ins Schulzimmer nur bedingt gelingt, andererseits müssen ausserschulische Aktivitäten gefördert werden. Die Lehrpersonen müssen unterstützt werden, dass sie vermehrt regelmässige Naturtage mit ihren Klassen durchführen. Da die Hochschule St.Gallen am Ziel arbeitet, das Unterrichten im Freien in den Studiengang Primarschule zu integrieren, bin ich in dieser Hinsicht zuversichtlich. Es wäre auch interessant auszuprobieren, ob gemeinsame Naturtage einer sonderpädagogischen Klasse und einer Regelklasse möglich wären. Meiner Meinung nach würde sich, mit passenden Rahmenbedingungen, eine Projektwoche in der Natur für ein integratives Projekt in dieser Richtung gut eignen.

8. Schlusswort und Dank

Vor Ort an den Naturhalbtagen dabei sein zu dürfen, war eine grosse Bereicherung für mich. Die Momente mit den Kindern auf dem Weg in den Wald, die vielfältigen Aktivitäten zu beobachten, in ihre selbstgebauten Hütten einzutreten oder die mutigen Sprünge ins Bachbett zu erleben, generell ihr freudiges und motiviertes „Tun“, waren ein Highlight. Persönlich bin ich von der Wirkung der Natur auf die Kinder sehr überzeugt und würde es begrüssen, wenn der ausserschulische Unterricht, ähnlich dem Vorbild der besuchten Schulen, in anderen Gemeinden üblich wäre. Das Beispiel der zwei Schulen zeigt, dass es möglich ist, allen Kindern positive Selbstwirksamkeitserfahrungen zu ermöglichen. So würden möglichst viele Kinder davon profitieren, in der Natur eigenständiges Denken und Handeln, vielfältige und passende Aufgaben, welchen sie gewachsen sind und immer wieder Momente der Gemeinschaft zu erleben. Die Lehrpersonen hätten Zeit, an den persönlichen Beziehungen mit den Kindern zu arbeiten. Fühlen sich die Kinder wohl, lernen sie schneller und besser. Dass die Kinder als Gegenwelt zur Digitalisierung wieder vermehrt konkretes Handeln mit allen Sinnen erleben und sich in gesunder Luft eigenen Ideen und vielfältigen Körperbewegungen widmen können, dass sie lernen Probleme eigenständig zu lösen und immer wieder Momente der Gemeinschaft erleben, ist ein Grundbedürfnis, welches wir Erwachsene ernst nehmen sollten.

Naturerlebnisse mit Kindern zu teilen war für mich kein gänzlich fremdes Gebiet. Die Kombination mit der Selbstwirksamkeit hingegen war neu und generierte viele interessante Momente. Die Gruppendiskussionen waren spannend, denn wie sie sich entwickeln würden, konnte nicht vorausgesagt werden. Diese Technik der Erhebung hat viel Potential.

Ich bin dankbar, dass ich im Zusammenhang mit dem Studium die Möglichkeit hatte, mich intensiv mit dem Thema Natur, Kinder, Selbstwirksamkeit und Schule auseinanderzusetzen. Es hat mein Verständnis für grössere Zusammenhänge geöffnet, was ich nicht missen möchte. Eine weitere wertvolle Erfahrung war, zu erleben, dass ich ein umfangreiches Vorhaben realisieren kann, wenn ich mir immer wieder ein nächstes Ziel, in meinem Fall das nächste Schreibkapitel, vornehme und so Schritt für Schritt, Kapitel für Kapitel, ein grosses Ziel erreiche.

Ich danke an dieser Stelle meiner Mentorin Rita Baumann für die kompetente, wohlwollende Beratung in nützlicher Frist. Sie konnte mich bezüglich der Unsicherheiten in Zeiten von Covid beruhigen und Zuversicht

ausstrahlen. Ihre kritischen und interessierten Fragen haben mir manche Einsicht gebracht. Ein weiterer Dank geht an die zwei engagierten Lehrerinnen B. und N., die mich unkompliziert in ihr Waldreich mitgenommen haben. Ihre Haltung gegenüber der Natur und den Kindern und ihr Ideenreichtum haben mich beeindruckt. Ihr Vertrauen in die Kinder ermöglicht es ihnen, wertvolle Erfahrungen zu machen. Ich danke den weiteren Lehrpersonen, dem Schulleiter und den beteiligten Kindern für die Teilnahme an den Gruppendiskussionen. Für die Möglichkeit, einen Pretest durchzuführen, danke ich Christina Truninger und Simone Dietrich. Brigitte Aggeler danke ich für das Lektorat. Allen weiteren beteiligten Personen und Mitstudentinnen, die mich mit ihren Gedanken und Perspektiven unterstützt und mit aufmunternden Worten motiviert haben, möchte ich ebenfalls danken. Zu guter Letzt danke ich meiner Familie, Alfred, Lara und Milena, für ihr Verständnis und ihre Unterstützung in dieser anstrengenden Zeit.

9. Literaturverzeichnis

- Altrichter, H., Posch, P., & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (5. Ausg.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. New York: Freeman.
- Brohm, M., & Endres, W. (2015). *Positive Psychologie in der Schule-die Glücksrevolution im Schulalltag*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Buholzer, A., & Kummer Wyss, A. (2010). Alle gleich - alle unterschiedlich! Zum Umgang mit Heterogenität in der Schule und Unterricht. In S. Traub, *Kooperativ lernen*. Zug: Klett und Balmer Verlag.
- Deci, E., & Ryan, R. (Januar 2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. *American Psychologist*, S. S.68-78.
- Deci, E., & Ryan, R. M. (1993). Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. *Zeitschrift für Pädagogik*, S. 223-238.
- Dresing, T., & Pehl, T. (Januar 2018). https://www.audiotranskription.de/wp-content/uploads/2020/11/Praxisbuch_08_01_web.pdf. Abgerufen am 27. 5 2021
- Edelstein, W. (2002). Selbstwirksamkeit, Innovation und Schulreform. Zur Diagnose der Situation. (M. Jerusalem, & D. Hopf, Hrsg.) *Zeitschrift für Pädagogik, Beiheft:44*, S. 13-27.
- Erbinat, V. E. (05. 10 2020). www.erbinat.ch.
- Favre, P., & Metzger, S. (2019, 3. Aufl.). Fachdidaktik Naturwissenschaft 1. - 9. Schuljahr. In P. Labudde, S. Metzger, P. Labudde, & S. Metzger (Hrsg.), *Ausserschulische Lernorte nutzen*. Bern: Haupt Verlag.
- Fournés, A. (2008). Lernen an ausserschulischen Orten-Oder: zur Verbindung innerschulischen Lernens mit der "Welt da draussen". *Grundschule Sachunterricht*.
- Fröhlich-Gildhoff, K. (2018). *Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen- Ursachen, Erscheinungsformen und Antworten* (3. Ausg.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Fuchs, C. (2005). *Selbstwirksam lernen im schulischen Kontext - Kennzeichen - Bedingungen - Umsetzungsbeispiele*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag.
- Gudjons, G., & Traub, S. (2020). *Pädagogisches Grundwissen - Überblick - Kompendium - Studienbuch* (13. aktualisierte Auflage Ausg.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Hollenweger, J., & Bühler, A. (2019). *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderung in Sonder- und Regelschulen : verabschiedet von der Plenarversammlung der Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz am 14. Mai 2019*. (H. f. Zürich, & H. D. Volksschulämterkonferenz], Hrsg.) Zürich.
- <https://www.maxqda.de>. (14. 03 2021).
- Hug, T., & Poscheschnik, G. (2020). *Empirisch forschen (Studieren aber richtig, 3. überarbeitete und erweiterte Auflage)*. München: UVK Verlag.
- Jerusalem, M. (2002). Einleitung. (M. Jerusalem, & D. Hopf, Hrsg.) *Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen. Zeitschrift für Pädagogik, 44, Beiheft*, S. 8-12.

- Kanton St.Gallen Lehrplan Volksschule. (26. 09 2020). Von www.sg.lehrplan.ch:
<https://sg.lehrplan.ch/index.php?code=e|6|3&hilit=101e6mNCsuckXzdh82KmpRdWeEJMZa#101e6mNCsuckXzdh82KmpRdWeEJMZa> abgerufen
- Kanton St.Gallen, B. (6 2015). <https://www.sg.ch/bildung-sport/volksschule/rahmenbedingungen/rechtliche-grundlagen/konzepte.html>. Abgerufen am 27. 5 2021
- Kinne, T., & Theunissen, G. (2013). *Erlebenspädagogik in der Behindertenarbeit- Konzepte für die schulische und ausserschulische Praxis*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (3. Ausg.). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Lamnek, S., & Krell, C. (2009). *Leitfaden Projekt-Wohnformen und Versorgungssituation im Alter*. Von Online-Materialien vom Beltz Verlag:
https://www.beltz.de/fileadmin/beltz/downloads/OnlinematerialienPVU/28269_Lamnek/%282%29_Qualitatives_Interview/Beispielleitfaden.pdf abgerufen
- Lamnek, S., & Krell, C. (2016). *Qualitative Sozialforschung* (6. Ausg.). Basel: Beltz Verlag.
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K., & Mettauer Szaday, B. (2015). *Rezeptbuch schulische Integration - Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule* (2. Ausg.). Bern: Haupt Verlag.
- Ling, K. (2018). Lernen am gemeinsamen Gegenstand. *Unveröffentlichtes Skript*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung-eine Anleitung zu qualitativem Denken* (6. Ausg.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Misoch, S. (2019). *Qualitative Interviews* (2. Ausg.). (W. d. GmbH, Hrsg.) Berlin/Boston.
- Moschner, B., & Dickhäuser, O. (2010). Selbstkonzept. In Rost, D. (Hrsg.), & Rost (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 760-766). Weinheim und Basel: Belz.
- Müller, E. (2 2012). "Ich kann das!" - Selbstwirksamkeit bei Kindern fördern. *Das Leitungsheft - Kindergarten heute*, S. 4-9.
- Raith, A., & Lude, A. (2014). *Startkapital Natur - Wie Naturerfahrung die kindliche Entwicklung fördert*. München: oekom.
- Renz-Polster, H., & Hüther, G. (2019). *Wie Kinder heute wachsen-Natur als Entwicklungsraum. Ein neuer Blick auf das kindliche Lernen, Fühlen und Denken* (5. Auflage Ausg.). Weinheim Basel: Beltz.
- Roos, M., & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium- Recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Auflage Ausg.). Bern: hogrefe.
- Sauerborn, P., & Brühne, T. (2010). *Didaktik des ausserschulischen Lernens*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Schiefele, U. (2014). Förderung von Interessen. In G. Lauth, M. Grünke, & J. Brunstein, *Interventionen bei Lernstörungen - Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (2., überarbeitete und erweiterte Auflage Ausg., S. 251-261). Göttingen: Hogrefe.
- Schwarzer , R., & Jerusalem, M. (1999). *Skalen zur Erfassung von Lehrer- und Schülermerkmalen- Dokumentation der psychometrischen Verfahren im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des*

- Modellversuchs Selbstwirksame Schulen.* (R. Schwarzer, & M. Jerusalem, Hrsg.) Abgerufen am 11. 11 2020 von <https://www.psyc.de/skalendoku.pdf>
- Schwarzer, R., & Jerusalem, M. (2002). Das Konzept der Selbstwirksamkeit. (M. Jerusalem, & D. Hopf, Hrsg.) *Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen. Zeitschrift für Pädagogik, Beiheft 44*, S. 28-53.
- Seethaler, E. (2017). Lehrer-/Selbstwirksamkeit und Klassenführung - eine Längsschnittstudie. Lehrerbildung auf dem Prüfstand. *Lehrerbildung auf dem Prüfstand*. Abgerufen am 18. 3 2021 von <https://www.fachportal-paedagogik.de/literatur/vollanzeige.html?Fid=1139447#vollanzeige>
- Silviva, S. (05. 10 2020). www.silviva.ch.
- Spinath, C., Dickhäuser, O., & Schöne, C. (2018). *Psychologie der Motivation und Emotion*. Göttingen: Hogrefe.
- Stöppler, R., & Wachsmuth, S. (2010). *Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung*. Paderborn: Schöningh UTB.
- Terfloth, K., & Bauersfeld, S. (2015). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten - Didaktik für Förder- und Regelschulen* (2. Ausg.). München: utb.
- Vogl, S. (2015). *Interviews mit Kindern führen - Eine praxisorientierte Einführung*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Wilson, E. O. (1984). *Biophilia Edward O. Wilson*. Cambridge: Harvard University Press.

10. Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1 Das hierarchische Selbstkonzeptmodell (in Anlehnung an Shavelson et al. (1976) zitiert nach (Moschner & Dickhäuser, 2010, S. 762)</i>	10
<i>Abbildung 2 Diagramm zu den Quellen der Selbstwirksamkeit in Anlehnung an Bandura (Schwarzer & Jerusalem, 2002)</i>	12
<i>Abbildung 3: Relevante Lebenswelten für Kinder in Bezug auf die SWE in Anlehnung an E.Müller, 2012</i>	13
<i>Abbildung 4: In Anlehnung an die drei psychologischen Grundbedürfnisse (basic needs) von Deci & Ryan, 2000</i>	14
<i>Abbildung 5: Ausserschulische Lernorte im Überblick</i>	17
<i>Abbildung 6: Gestaltung von Lerngelegenheiten (Hollenweger & Bühler, 2019, S.35).....</i>	23
<i>Abbildung 7: Befähigungsbereiche: Erweiterung der überfachlichen Kompetenzen (Hollenweger & Bühler, 2019, S.13)</i>	25
<i>Abbildung 8: Transkriptionsregeln</i>	36
<i>Abbildung 9: Kategorien nach MAXQDA Abbildung 10: Codierbeispiel nach MAXQDA</i>	37

11. Anhang

11.1. Terminplanung

Skizze und Fragestellung	
KW 14 / 2020	Abgabe der Skizze
kW -34 / 2020	Literaturstudium, Eingrenzung des Themas, Formulierung der Fragestellung
Disposition	
KW 34-42 / 2020	Verfassung und Abgabe der Disposition
KW 43-45 / 2020	Rückmeldung Disposition
Planung der qualitativen Erhebung im Rahmen der Gruppendiskussion	
KW 46-48 / 2020	Ausarbeitung des Interviewleitfadens
KW 49-50 / 2020	Anfragen an mögliche Schulen für die Teilnahme an der Gruppendiskussion
KW 2-3 / 2021	Einverständniserklärung für die am Interview teilnehmenden Personen,
KW 5-6 / 2021	Pretest, Raumreservierung
Durchführung der qualitativen Erhebung im Rahmen der Gruppendiskussion	
KW 8-9 / 2021	Durchführung der Gruppendiskussionen
KW 10-12 / 2021	Transkribieren der Gruppendiskussionen
KW 13-15 / 2021	Inhaltsanalyse
Zusammenführung der Ergebnisse	
KW 16-17 / 2021	Auswertung, Zusammenführung und Vergleichen der Ergebnisse
KW 18-20 / 2021	Beantwortung der Fragestellung und Diskussion der Forschungsergebnisse
KW 21-23 / 2021	Überarbeitung der Arbeit
KW 24 / 2021	Ausdruck und Bindung
KW 25/2021	Abgabe der Masterarbeit

11.2. Elternbrief

Einwilligung für Videoaufnahmen

Sargans im Februar 2021

Sehr geehrte Eltern

Im Rahmen meiner Abschlussarbeit (Masterarbeit) für schulische Heilpädagogik forsche ich zum Thema Selbstwirksamkeit und Naturerlebnisse. Es interessiert mich, welchen Einfluss regelmässige Schultage in der Natur auf Kinder und ihr Selbstvertrauen haben können. Anfang Februar durfte ich bereits einmal an einem Waldtag mit Frau Buner und ihren Kindern dabei sein. Es werden noch zwei weitere Waldtage folgen.

Zu mir

Mein Name ist Fabienne Walser-Bonderer und ich studiere berufsbegleitend Heilpädagogik an der **HfH** in Zürich. Neben dem Studium arbeite ich in einem Teilpensum an der Primarschule in Sargans.

Anfrage

Im Zusammenhang mit meiner Masterarbeit werde ich auch ein Gruppeninterview mit Kindern durchführen. Für das Gruppeninterview brauche ich einige Kinder, die ich zum Thema befrage. Das Interview wird voraussichtlich Anfang März im Schulhaus stattfinden. Deshalb bitte ich sie um ihr Einverständnis, ihr Kind während des Interviews zu filmen, um danach in Ruhe ein Protokoll über das Gruppeninterview schreiben zu können. Die Akten des Interviews werden in anonymisierter schriftlicher Form in meiner Masterarbeit verwendet und danach die Videoaufnahme gelöscht. Die Masterarbeit kann im Einverständnis der Studierenden veröffentlicht werden.

Ich bin Ihnen sehr dankbar, wenn sie mir gestatten vom Gruppeninterview Aufnahmen zu machen und diese auszuwerten und in anonymisierter Form in meine Masterarbeit einfließen zu lassen.

Darf ich Sie bitten, untenstehenden Talon auszufüllen und ihrer Lehrerin ihres Kindes wieder abzugeben?

Für ihre Mithilfe danke ich Ihnen herzlich.

Mit freundlichen Grüssen

Fabienne Walser-Bonderer

Bestätigung für mein Kind Name:

Ich gebe meine Einwilligung für Videoaufnahmen, die im Rahmen des Forschungsprojekts durchgeführt werden.

Ich gebe meine Einwilligung für Videoaufnahmen nicht.

Ort: Datum: Unterschrift:

Talon bitte an Frau [REDACTED] retournieren

11.3. Beobachtungsleitfaden

Beobachtungsleitfaden

Datum: Ort: Weisstannen

Beobachtete SuS:

Lehrperson:

Vorbemerkungen:

Soziale Eingebundenheit

Zeit	Fokuskind, Beschreibung	Kontext	LehrerInnenaktivität	Bemerkungen

Kompetenz und Wirksamkeit

Zeit	Fokuskind, Beschreibung	Kontext	LehrerInnenaktivität	Bemerkungen

Autonomie und Selbstbestimmung

Zeit	Fokuskind, Beschreibung	Kontext	LehrerInnenaktivität	Bemerkungen

Lehrer*innenaktivität

1 Kompetenz und Wirksamkeit

... stellt eine passende, klare Aufgabe	K1a	b	c	... Aufgabe ist wenig differenziert, unklar formuliert
... traut dem Kind etwas Forderndes zu	K2a	b	c	... Aufgabe ist zu wenig herausfordernd oder zu schwierig
... ermutigt das Kind, sagt, du schaffst das.	K3a	b	c	... sagt nichts
... gibt eine differenzierte Rückmeldung	K4a	b	c	... Rückmeldung ist unpassend

2 Autonomie und Selbstbestimmung

... lässt die Kinder in einem überschaubaren Rahmen mitbestimmen	A1a	b	c	... gibt die Aufgabe vor
... stellt eine offene Aufgabe	A2a	b	c	... Aufgaben lassen wenig Spielraum zu
... wartet ab, ob das Kind Hilfe braucht	A3a	b	c	... gibt sofort Hilfestellung

3 Beziehungen fördern

... hat eine wertschätzende Haltung,	B1a	b	c	... hat eine abwertende Haltung
... ist lustig	B2a	b	c	... ist ernst
... hat die S. gern	B3a	b	c	... zeigt keine Sympathien

... ist präsent und nimmt die Signale der Kinder auf	B4a	b	C	... ist abgelenkt, einseitig fokussiert
... ist einfühlsam und kommunikativ	B5a	b	c	... ist ungeduldig, abweisend
... fördert die Klassengemeinschaft	B6a	b	c	... agiert spaltend
... anerkennt angemessenes Verhalten	B7a	b	c	... konzentriert sich auf die Sachebene
... greift bei unangemessenem Verhalten ein	B8a	b	c	... lässt grenzwertiges Verhalten laufen, oder nimmt sie nicht wahr

Schüler*aktivität

4 Kompetenz und Wirksamkeit

... traut sich zu, eine schwierige Aufgabe zu beginnen.	SK1a	b	c	... vermeidet das Beginnen mit der Aufgabe
... findet selbst eine passende Aufgabe in der Natur	SK1a	b	c	... wandert ziellos herum
... löst eine schwierige Aufgabe, strengt sich an, hat Ausdauer	SK3a	b	c	... gibt auf ... hat einen Misserfolg
... lächelt über eine gelungene «Aktion»	SK4a	b	c	... zeigt keine Emotionen

5 Autonomie und Selbstbestimmung

... kann eine eigene Idee umsetzen	SA1a	b	c	... erledigt die Aufgabe anderer, hat keine Idee
... kann eine neue Situation bewältigen	SA2a	b	c	... hat Angst vor Neuem

6 Soziale Beziehungen

... wird von anderen Kindern um Hilfe gefragt	SB1a	b	c	... fragt andere Kinder um Hilfe
... ist in einer Gruppe dabei und kann zusammenarbeiten	SB2a	b	c	... ist für sich allein
... will den anderen etwas zeigen oder erzählen	SB3a	b	c	... ist unsicher und schüchtern
... sagt seine Meinung und kann eigene Ideen einbringen.	SB4a	b	c	... passt sich an, ist schüchtern
... kann sich verbal wehren	SB5a	b	c	... wird körperlich aggressiv oder zieht sich sofort zurück.

11.4. Leitfäden für die Gruppeninterviews

Fokusgruppeninterview Erwachsene

Interviewleitfaden Fokusgruppeninterview (angelehnt an © Lamnek □ Krell: Qualitative Sozialforschung. Weinheim, Beltz 2016)

https://www.beltz.de/fachmedien/psychologie/online_material/qualitative_sozialforschung.html

Begrüssung

- Verdankung für die Teilnahme
- Vorstellung (Person und Masterarbeitsthema)
- Strukturierung des Gesprächs: 30-60 Minuten, offene Fragen, es gibt keine falschen Antworten
- Videoaufnahme, Handyaudio als Sicherheit, vertrauliche Behandlung, alle persönlichen Daten werden anonymisiert, Transkription
- Fragen der Teilnehmer?

Start der Aufnahme

- Kurzfragebogen zu den Personalien

Leitfrage - Offen Fragen stellen	Check – Wurde das erwähnt?	Konkrete Fragen	Aufrechterhaltungs-, Steuerungsfragen - Nonverbal: Personen anschauen - Können sie noch mehr dazu erzählen? - Haben sie ein Beispiel dazu?
Warum habt ihr euch entschieden regelmässig mit den Kindern in den Wald zu gehen? Warum unterstützt die Schule Quarten die Waldtage?			-
Was versteht ihr unter Selbstwirksamkeit?	Bewältigen von anforderungsreichen Aufgaben		- Für mich eine Definition und ein Beispiel bereit halten

	«ich kann selbst etwas schwieriges machen»		
Wie kann die Natur die Selbstwirksamkeit fördern?		Woran sieht man das?	
Wie kann die LP die Selbstwirksamkeit fördern?			
Welche Angebote für eigene Ideenumsetzung, für Autonomie bietet sich in der Natur?			
Wie wirken sich die Naturtage auf die sozialen Beziehungen unter den Kindern aus?			
Ein Kind traut sich wenig zu und sagt, ich kann das nicht. Kennt ihr solche Situationen?			
Wie kann die LP die Selbstwirksamkeit fördern? Welche Haltung unterstützt die Selbstwirksamkeit?			
Wenn ihr an SuS mit besonderen Bedürfnissen denkt, was könnten die Waldtage für sie bedeuten oder verändern?		Wo seht ihr die Schwierigkeit für die SuS? Wo seht ihr die Chancen?	
Letzte Frage: Welche Erinnerungen sollen die Kinder von den Waldtagen in der Schule mitnehmen?			
Schluss		Haben sie noch etwas, das sie gerne ansprechen würden? Herzlichen Dank für die Bereitschaft an der Gruppendiskussion teilzunehmen.	

Interviewleitfaden Gruppendiskussion Kinder

Angelehnt an: (Qualitative Interviewforschung-Ein integrativer Ansatz, Jan Kruse, 2014, S.199-202 und Interview mit Kindern führen, Susanne Vogl, 2015, Beltz Juventa, S.106ff.)

Eröffnungsphase

Begrüßung

- Verdankung für die Teilnahme
- Vorstellung (Person)
- Videoaufnahme, Handyaudio als Sicherheit «Ich nehme das auf, damit ich keine wichtigen Informationen von euch vergesse.»
- Evtl. Erzähltier geben

Fragen?

Achtung

- Sprachniveau: Angepasst an die Kinder
- Offene Fragen stellen (vorzugsweise wer?, was?, wo? und flexible Anwendung des Leitfadens)

Start der Aufnahme

- Kurzfragebogen zu den Personalien

Einstiegsphase		
Grundreiz: Erster Diskussionsstimulus (visuell: Bild des Waldplatzes, Sprachlich: Höraufnahme der Waldklasse)		
Hauptphase		
Leitfrage - Offen Fragen stellen		Aufrechterhaltungs-, Steuerungsfragen - Nonverbal: Personen anschauen - Kannst du noch mehr dazu erzählen? - Hast du ein Beispiel dazu?

Was kommt dir in den Sinn, wenn du an den Morgen im Wald denkst?		-
Welche Aufgaben sind für dich schwierig?		- Was ist sehr streng? - Was machst du, wenn es Probleme gibt? - Was machst du, wenn du nicht weiterkommst? - Ich habe gesehen, dass ihr genagelt habt...
Ist dir auch schon was Schwieriges gelungen? Wer erzählt mir mal eine solche Situation?		- Was hilft dir etwas Schwieriges zu schaffen?
Welche Aufgaben, Sachen im Wald fallen dir leicht?		- Was bringt dich zum Lächeln?
Was machst du, wenn die anderen der Gruppe etwas anderes machen wollen als du?		
Was sollte denn die LP im Wald am liebsten machen?		- Soll sie auf dem Bänkli im Waldplatz sitzen oder soll sie etwas anderes machen?
Letzte Frage: Wenn ihr eine Königin oder ein König wärt, was würdet ihr euch in der Waldzeit wünschen? Was hättest du für Ideen, wenn du selbst bestimmen könntest?		
Auslaufphase		
Hast du noch etwas, das du gerne erzählen willst? Herzlichen Dank für die Bereitschaft an der Gruppendiskussion teilzunehmen.		

11.5. Kategoriensystem mit Ankerbeispielen

Kategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
Bedeutsamer Lerngegenstand		
	Themen, die den Kindern und Erwachsenen wichtig sind, die sie interessieren und mit dem Leben zu tun haben.	<i>Und dann könnten wir vielleicht eine kleine Staumauer bauen. Und wir haben schon mal mit unserer Staumauer haben wir schon mal die Strasse gerettet. Weil sonst wäre die Strasse überflutet und wir haben eine so gute Staumauer gehabt. Und die hat es durchgehalten. Und sie hat jeden "Dreck" aufgefangen. Dort hat es so ne dumme Dreck (unv.) gehabt, bei der Staumauer. (Kinder_W., Pos. 184)</i>
Pädagogische und heilpädagogische Massnahmen der Erwachsenen		
Grundhaltung	Hat eine wertschätzende Haltung Den Kindern Vertrauen und Eigenverantwortung geben Behandelt die Kinder partnerschaftlich	<i>Also ich bin den Kindern viel näher im Wald als im Schulzimmer. Obwohl ich wahrscheinlich vom Abstand her im Schulzimmer näher bin. Aber mit Hochgehen schwatzt man , erzählt man, sagen sie das, achten sie das. Oder ich erkläre, warum liegen jetzt da alle Buchennüsschen auf dem Schnee? Oder dann kommen die Fragen. Ich erzähle. Sie erzählen von zu Hause oder von den Ferien oder was auch immer. Sie öffnen sich. Es ist Raum und Zeit da zum Erzählen mit dem Hochgehen. (Fokusgruppe_W., Pos. 89)</i>
Klassengemeinschaft fördern	Gruppenarbeiten, kooperative Lernformen, gemeinsame Erlebnisse ermöglichen Angemessenes Verhalten anerkennen Bei unangemessenem Verhalten eingreifen	<i>Und es wär auch cool, wenn alle mal etwas zusammen machen. Das macht mega Spass. Manchmal machen wir etwas Schlechtes. Dann finde ich gut, wenn jemand uns verzeiht. Das ist halt cool, weil dann lernen wir etwas daraus. Und das ist halt schön für uns. (Kinder_W., Pos. 134)</i>
Hilfestellung geben	Abwarten, ob ein Kind Hilfe braucht Unterstützen, wenn nötig	<i>Und man kann VIEL bauen und dann lernt man auch wenn man mal in einer Notsituation ist. In einem Wald, wo man nicht weiss, wo man ist. Dann kann man halt die Tricks benutzen. Das finde ich sehr (gut?) (Kinder_W., Pos. 188)</i>
Ermutigung, Feedback	Ermutigen, etwas zu schaffen Eine differenzierte Rückmeldung geben	<i>B1: Ja ich denke. Ich finde es einfach schön, dass ich das beobachten kann und weiss, an und für sich könnte er. Da kann ich ihn auch holen und sag "Schau, das hast du dort doch auch so gut gemacht. Jetzt denk nur, dass das auch so eine Aufgabe ist, die du erledigen musst. Da beginnst du und da wirst du fertig." (Fokusgruppe W., Pos. 91)</i>

Autonomie		
dranbleiben und bewältigen	<p>Schwierigkeiten und Widerstände überwinden</p> <p>Flexibilität</p> <p>Ziele mit Ausdauer und Durchhaltevermögen verfolgen</p>	<p><i>Le. probiert danach mit grosser Ausdauer vom Seil auf die Schaukel zu klettern. Er balanciert ausdauernd aus und es gelingt ihm auf die neue Schaukel hinüberzuqueren. Ein Junge kommt und fragt ihn, wie geht's? Le. antwortet. Jetzt gut und lächelt. Sie wechseln sich ab. (Notiz Feldbeobachtung)</i></p>
mitbestimmen und gestalten	<p>Aktive Beteiligung</p> <p>Entscheidungen treffen</p> <p>Entwicklung von Kooperation und Konfliktfähigkeit</p>	<p><i>B1: Ich empfinde es immer ein bisschen als eine Gratwanderung vor allem am Anfang. Welchen Kindern kann wieviel zutrauen auch an Verantwortung. Ihr dürft arbeiten wo ihr wollt. Und am Anfang denke ich dann manchmal. Schaffen die das? (lacht) Ja aber, meistens klappt es. (Fokusgruppe M., Pos. 44)</i></p>
Fantasie und Kreativität	<p>Sich eigenständig mit der Umwelt auseinandersetzen, Dinge neu denken und weiterentwickeln</p> <p>In spontanen Prozessen die Gestaltungsfähigkeit entwickeln</p>	<p><i>B1: Ja, also ich denke, wenn man einen Auftrag gibt, dann kann man einen Auftrag offen formulieren. Also wir haben zum Beispiel einmal haben wir beschlossen einen Kogel für ein Eichhörnchen zu bauen. Und eigentlich, ich so, habe Bilder gezeigt. Und habe gedacht, jetzt probieren die das so. Nein überhaupt nicht. Von Baum zu Baum wurden da Schnüre gespannt. Es war mega (lacht) interessant. Das hat mir sehr imponiert, wie kreativ die Kinder waren. (Fokusgruppe M., Pos. 88)</i></p>
Kompetenz und Wirksamkeit		
sich selbst sein und werden	<p>Eine eigene Identität entwickeln, sich spüren und im Körper kohärent und wohl fühlen</p> <p>Selbstwirksamkeit entwickeln, sich fähig fühlen</p> <p>Die eigenen Bedürfnisse und Wünsche mitteilen</p>	<p><i>Und dass sie spüren, dass man kalte Füße bekommt, wenn man sich zuwenig gut anzieht. Dass es nasse Hände gibt, wenn man in den Schnee hineinfällt.</i></p> <p><i>B1: Und dass, wenn man sich bewegt, dass es wieder wärmer wird. Ich sag immer, dann spring dreimal ums Waldsofa rum. Und das zu erleben dann. Ah ja, das stimmt. Jetzt hab ich wieder warm. (Fokusgruppe_W. Pos. 18-19)</i></p>
erwerben und nutzen	<p>Probleme und Aufgaben lösen</p> <p>sich in der Welt zurechtfinden</p> <p>sich organisieren können</p>	<p><i>B1: Für mich ist das Wichtigste. Lernen Lösungen zu finden, irgendwelche Lösungen, die möglich sind. Nicht, dass ich alles googeln muss. Sondern da ist mein Problem, was könnte ich jetzt machen. Zum Beispiel, meine Hose fällt mir immer runter. Da hat es Schnur, mach etwas daraus. So EINFACH wie möglich. Ich möchte die Kinder lebensstüchtig machen und für mich ist der Wald einer der besten Möglichkeiten. (Fokusgruppe M., Pos. 104)</i></p>

Soziale Zugehörigkeit		
sich und andere anerkennen	Respekt und Wertschätzung gegenüber allen Lebewesen und sich selbst haben	<i>Ein Junge trägt eine Feuerwanze in der Hand. La. erklärt ihm, dass die Feuerwanze an ihrem Platz bleiben solle. Er hätte es auch nicht gerne, wenn er an einem fremden Ort ausgesetzt werden würde. Der Junge hört auf ihn und bringt den Käfer zurück. (Notiz Feldbeobachtung)</i>
sich austauschen und dazugehören	Dazu gehören und sich austauschen Sich an gemeinsamen Aktivitäten beteiligen	<i>B2: Ich habe es cool gefunden bei der Staumauer, wo es letztes Mal ganz viel Wasser gegeben hat. Dann haben wir alle, konnten wir alle "reinjucken". Ich bin auch mal reingejuckt, ein paar Mal. Und dann hatte ich die Stiefel voller Wasser. (lacht)</i> <i>B5: Ich fands RICHTIG cool, wo B6 bei der Staumauer reingeliegt ist. Ich hab mich fast totgelacht. Und B2 und B7 und B6 sprangen glaub zusammen rein. Und das gab ne Megawelle. Und dann war fast die Staumauer zusammengekracht. Das war mega, mega cool. (Kinder_W., Pos. 189- 190)</i>
Ausserschulischer Lernort		
	Erfahrungen mit Lernorten machen, die ausserhalb des Schulzimmers sind Ungewohnte Lernerfahrungen machen	<i>Da ist eben der Raum da. In der Pause sind sie zu stark aufeinander. Da sind sie weg und können auch aus einem Baum ein Haus machen. Und aus Stecken ist ein Tier oder was auch immer. Sie können der Fantasie freien Lauf lassen. (Fokusgruppe_W., Pos. 30)</i>
Transfer in die Schule	Lernerfahrungen in den Schulalltag mitnehmen	<i>Also die Beurteilung, die ich dann einfließen lasse in einem Elterngespräch, die ist tiefgründiger, denke ich. Und vielseitiger, weil ich ihn dann auch noch im Wald beobachten kann. Oder auch wer zuhört und wer gehorcht. Wenn wir in Zweierkolonne herunterlaufen , gibt es immer solche, die wieder ausscheren, wieder mitten in der Strasse laufen. Das sieht man dann eben auch. (lacht) (Fokusgruppe_W., Pos. 93)</i>

11.6. Transkribierte Gruppeninterviews

Interview Gruppendiskussion Schule W.

	1	[0:00:00.0] I: Ich kenne ja noch nicht alle Namen auswendig. Kannst du mal anfangen?
<p>...sich austauschen und daz bedeutsamer Lerngegenstz</p> <p>..Fantasie und Kreativität</p> <p>..sich selbst sein und werden</p>	2	B1: Ich bin B1. Ich freue mich, dass wir in den Wald gehen, weil es mega spannend ist. Weil wir manchmal Knochen finden oder Besuch kommt.
<p>..sich selbst sein und werden</p> <p>bedeutsamer Lerngegenstz</p> <p>auserschulischer Lernort</p>	3	B2: Ich bin B2 und ich geh halt auch gern [0:00:30.0] in den Wald. Und heute ist wieder das erste Mal, wo wir gehen und dann freu ich mich.
<p>..sich selbst sein und werden</p> <p>bedeutsamer Lerngegenstz</p> <p>auserschulischer Lernort</p>	4	B3: Ich freu mich auch sehr über den Wald. Weil wir da in der Natur sind und viel frische Luft haben. Und einfach viel mehr Spass haben als im Schulzimmer.
	5	[0:01:00.0] I: Und wie heisst du?
	6	B3: B3
	7	I: B3
<p>..dran bleiben und bewältiger</p> <p>auserschulischer Lernort</p>	8	B4: Ich bin B4. Ich finde den Wald cool, weil ich manchmal Kristalle finde. Weil ich auch rumspringen kann, nicht so wie im Schulzimmer. (lacht)
<p>..Fantasie und Kreativität</p> <p>..dran bleiben und bewält</p> <p>bedeutsamer Lerngegenstand</p> <p>..sich selbst sein und werden</p>	9	B5: Ich bin B5. Ich finds im Wald sehr cool, wenn wir Hütten bauen, Staumauern. [0:01:30.0] Wir sind am Arbeiten, man kann etwas mitnehmen. Das ist cool.
	10	B6: Ich bin B6. Ich finde den Wald sehr cool, weil wir eben auch Hütten bauen und in der Wildnis sind. Und rumspringen können.
<p>..Fantasie und Kreativität</p>	11	B7: Ich bin B7. Ich finde den Wald auch sehr cool, weil wir [0:02:00.0] dann immer etwas bauen.
	12	I: Danke. Jetzt meine erste Frage ist. Wenn ihr an den Morgen im Wald denkt, was kommt euch in den Sinn?
	13	B5: Mir ist früher immer die Staumauer in den Sinn gekommen, aber jetzt ist sie leider abgerissen worden.
	14	B4: Dann müssen wir sie nochmal [0:02:30.0] aufbauen. (lacht)Ist doch logo. (...)
<p>auserschulischer Lernort</p> <p>bedeutsamer Lerngegenstand</p> <p>..sich und andere anerkennen</p>	15	B3: Dass halt viel Freiheit und frische Luft und die Tiere.
	16	I: Welche Tiere?
	17	B3: Hirsch, Fuchs, der Dachs und Gemen und die Steinböcke und die Mäuslein. (...)
<p>..sich und andere anerkennen</p>	18	B5: Und ich denke am Morgen, wenn ich komme an das Waldsofa, wie es zum Beispiel [0:03:00.0] aussieht. Und jetzt sieht es wahrscheinlich anders aus.
	19	I: Welche Aufgaben sind für dich schwierig im Wald? Was ist ANSTRENGEND im Wald?
<p>..dran bleiben und bewältigen</p>	20	B4: Hinaufzustampfen.

..Fantasie und Kreativität	21	B5: Es ist schwierig ohne ein (...)in der Wildnis eine Hütte zu bauen so ganz ohne eine Erwachsenen//
..erwerben und nutzen	22	B4: Ja, wir pauen amigs auch schwierig//
	23	[0:03:30.0] B6: pssst//
	24	B5: //weil wir ja keine Pläne haben. Und das ist (halt?) ein klein schwierig.
..sich und andere anerkennen	25	B3: Ich finde es halt schwierig, zum Beispiel im Winter, dass die Plache hält. Dass die Tiere auch (...) nicht so gut haben. (...) Und dass das Waldsofa dann kaputt gehen könnte.
..sich und andere anerkennen	26	B6: Ich [0:04:00.0] finde es schwierig, dass wir im Winter halt müssen das Waldsofa halt runter der Schnee holen. Da darf man nicht drauf gumpen.
bedeutsamer Lemgegenstand	27	B5: Ich finde es schwierig, weil ich am Waldsofa ist immer ein klein Blätter. Oder? Nachher tun wir diese rausputzen. Und das finde ich nicht so cool, [0:04:30.0] aber ich finde es eigentlich auch nicht so schwer.
	28	B1: Das machen die Mädchen.
	29	B5: (lacht)Die Mädchen machen das (amigs?). Wir sind halt auch (Buben?).
	30	I: Willst du noch was sagen? (schaut Gabriel an)
	31	Was machst du, wenn es Probleme gibt? Wenn ihr einen Auftrag habt und [0:05:00.0] es gibt Probleme?(...)
..sich austauschen und dazu gehi	32	B2: Dann gehen wir viel zu Frau T.
..erwerben und nutzen	33	B5: Ich gehe dann halt zu Frau T. manchmal oder ich frag meine Kollegen oder ich denk mal ganz gut nach.(...)
..sich austauschen und dazu g	34	B4: Der hat drei Möglichkeiten. (lacht)
	35	I: Ist dir auch schon etwas Schwieriges gelungen? (...) Wer erzählt mir [0:05:30.0] mal so eine Situation?
	36	B1: Wir haben die Staumauer gebaut. Nachher musste M. halt ein paar Hölzer rausnehmen. Dann ist es halt ein bisschen zusammen gefallen.
bedeutsamer Lemgegenstand	37	B5: Ich war, wir waren bei der Staumauer und dann hatten wir halt ein bisschen Probleme wegen dem Wasser. Wir haben eine [0:06:00.0] richtig gute Staumauer mit Erde und halt Steinen gebaut. Und dann hatten wir, dann war das Wasser zu schnell gekommen. Es war alles am Überfluten.Dann hatten wir mega schnell müssen Steine und alles holen, was man gut zum Stauen benutzen konnte.//
..erwerben und nutzen	38	B4: Eigentlich haben wir immer runtergegraben.
	39	B6: [0:06:30.0] Pssst.
	40	B5: //Ja und dann haben wir noch runtergegraben. Und das war halt ein

<p>...erwerben und nutzen</p>	<p>41</p>	<p>klein schwierig.</p>
<p>...erwerben und nutzen</p>	<p>42</p>	<p>B3: Es gab Probleme, weil (...) wir die Knochen irgendwie auseinander, weil der Dachs oder der Fuchs kam und sie rausgeholt hat, das. Und jetzt wissen wir glaub nicht mehr, wo sie sind. [0:07:00.0] Darum müssen wir sie dieses Mal wieder suchen.</p>
	<p>43</p>	<p>B2: (flüstert) B3, das waren die Buben. (lacht)</p>
	<p>44</p>	<p>(alle lachen)</p>
<p>...erwerben und nutzen</p> <p>...sich austauschen und dazu g</p>	<p>45</p>	<p>B6: Es gab Probleme, halt auch mit dem (...), wo wir zu viel Wasser. Dann sind wir rauf, ein paar rauf gegangen, haben dort Stämme geholt//</p>
	<p>46</p>	<p>B5: //gestaut</p>
	<p>47</p>	<p>B6: //ja, gestaut und [0:07:30.0] wir haben nicht mal Bäume sagen dürfen, also kleine. Letztes Mal sind wir drangekommen.</p>
	<p>48</p>	<p>B4: Ja, genau (unv.,lacht)</p>
	<p>49</p>	<p>B6: Und dann habe ich so ein Ding gerüttelt. Hab ich müssen B5 dazuholen und dann haben wir es geschafft.//</p>
	<p>50</p>	<p>B4: Er will noch!</p>
	<p>51</p>	<p>B6: //aber es war sehr [0:08:00.0] schwierig.</p>
	<p>52</p>	<p>I: Ja, gibts mal ihm.</p>
	<p>53</p>	<p>B7: Einmal haben wir eine Staumauer gehabt. Und dann ist eine "Dreckrauss" runtergekommen. Und dann haben wir müssen alles ausschaufeln.</p>
<p>...dran bleiben und bewältigen</p> <p>...erwerben und nutzen</p>	<p>54</p>	<p>B5: Einmal waren wir halt bei einem riesen halt Baumstamm. Hatten wir ihn zur unteren Staumauer hinbringen, weil sie dann besser wird. Und [0:08:30.0] dann war ich und R. und glaub B6 und B7, hattens mega streng gehabt, weil der Baumstamm war noch im Matsch drin gewesen. Das war das Strengste. Und dann hatten wir müssen den rauskriegen. Und das war mega streng. Es war ne Herausforderung.</p>
	<p>55</p>	<p>I: Das habt ihr aber [0:09:00.0] geschafft?</p>
	<p>56</p>	<p>B5: Ja, wir habens geschafft. (B6 und B7 nicken)</p>
	<p>57</p>	<p>B4: Eigentlich ist es eher ein Baum gewesen.</p>
<p>...dran bleiben und bewältigen</p>	<p>58</p>	<p>B1: Ich fand es schlimm, wo die Knaben zwei Bäume wollten (...) drei Bäume wollten absägen. Und sie wussten, sie durften das nicht. Und einer ist fast auf mich geknallt. Ja.</p>
	<p>59</p>	<p>I: [0:09:30.0] Dann hattest du Angst.</p>
	<p>60</p>	<p>B1: hm (nickt)</p>

	60	B3: Wir waren mal aus der Grenze. Das durften wir einmal an einem Tag, an einem besonderen Tag. Der letzte Waldtag von den Drittklässlern. Da hatten wir so eine Steinplatte gefunden. Und die Steinplatte hatten wir aus dem Stein herausgeholt. Und [0:10:00.0] jetzt liegt sie da immer noch.
	61	I: Wie habt ihr das geschafft?
..dran bleiben und bewältigen	62	B3: Mit Hilfe von allen Schülern.
..sich austauschen und dazu	63	B5: Und wir hatten die Pickel gebraucht zum richtig Raushebeln. Und die Füsse. Jeder hat müssen ganz stampfen. Und das war halt mega streng für jeden. Aber B1, die war einfach [0:10:30.0] hinten beim Ast, sich am "chillen". Und dann haben wir immer gerufen: "Komm mal her." Sie war nicht gekommen. Das war halt streng.
..erwerben und nutzen	64	I: Welche Aufgaben oder Sachen im Wald fallen dir leicht?
	65	B7: Das Bauen.
..dran bleiben und bewältigen	66	B5: Wir haben mal so eine kleine Hütte müssen bauen, so eine [0:11:00.0] Zwergenhütte. Und das habe ich mega leicht gefunden. Weil wir mussten ein paar Stöcke in den Boden rammen. Wir haben eine Riesenvilla zusammen gebaut. Und die anderen haben nur so eine kleine Hütte gebaut. (lacht)
..erwerben und nutzen	67	B3: Mit einer Schaukel
	68	B5: Mit einer Schaukel und wir haben so eine Riesenvilla [0:11:30.0] gebaut.
	69	I: Da war ich dabei.
	70	B5: Jägerhüttchen. (...) Das war SEHR cool.
..dran bleiben und bewältigen	71	B6: Ich fand es einfach für die Staumauer halt ein paar Hölzer hier zwischen die Arme zu tun (zeigt, wie er mit den Armen die Hölzer getragen hat) und hinschmettern.
	72	I: Tragen fällt dir leicht.
	73	B6: [0:12:00.0] Jaa. Wenn es nicht zu schwer ist, nicht.
	74	B4: (lacht)
..erwerben und nutzen	75	B3: Manchmal dürfen wir durch die "Russ" runterlaufen und das finde ich sicher einfach. Ausser wenn es rutschig ist und so. Und manchmal dürfen wir auch hinten durch.
..dran bleiben und bewältigen	76	I: Ist es leicht, weil du es schon oft gemacht hast?
	77	[0:12:30.0] B3: Ja.
	78	B4: Das ist dann nicht so leicht. (lacht)

..sich austauschen und dazu g	}	79	B2: Ich finde es leicht, zu bräteln. Und dann fragen mich manchmal F. und so ein paar und ja.
..dran bleiben und bewältiger		80	I: Das kannst du gut, bräteln.
		81	B2: Ja.
..dran bleiben und bewältigen	}	82	B1: Ich fand es leicht, das Rechnen und das Zeichnen.
		83	I: [0:13:00.0] Das ihr auch manchmal im Wald macht. B4, was fällt denn dir leicht?
		84	B4: Nein, ich weiss es nicht.
		85	I: Doch überleg mal. Du weisst sicher auch etwas.
bedeutsamer Lerngegenstz	}	86	B5: Mir ist es leicht, den Erstklässlern zu helfen, wie es geht. Und das ist halt (...) Ich helfe ihnen bräteln und [0:13:30.0] ich helf ihnen Wurst schön zu (...)
..sich austauschen und daz		87	B3: schnitzen
..dran bleiben und bewält		88	B4: Das kann ich auch gut. (unv.)
..dran bleiben und bewältiger	}	89	B5: Und das gute am B4, die Steine mit dem B4 suchen, also bin ich noch nie, soll ich mal. Und das ist halt sehr spannend, manchmal lernt man von den Erstklässlern auch.
..sich austauschen und dazu g		90	[0:14:00.0] B4: (unv.) die Wurst zu essen (lacht)
		91	I: (lacht)
		92	(...) Was machst du, wenn die anderen in der Gruppe, etwas anderes machen wollen als du? Was machst du dann?
		93	B6: Bäumlü fällen
		94	(allgemeines lachen)
		95	B4: Dann mach ich das was ICH will.
..Mitbestimmen und gestalten	}	96	B5: Dann tu ich halt selber etwas machen. [0:14:30.0] Und dann kommen sie manchmal. Das ist dann halt eine gute Überzeugungssache, dass sie gerade kommen. Und dann mach ich manchmal eine Hütte und dann kommen sie mir, helfen. Und das ist dann ein klein (tun?).
..sich austauschen und dazu gehi		97	B3: Ich finde es, also wir sprechen uns aus, wenn was am [0:15:00.0] besten ist. Und am einfachsten zum Bauen. Nicht dass wir so Äste übereinander legen müssen und dann fallen sie wieder runter.
..sich austauschen und dazu gehi	}	98	B1: Es ist entweder ich stimme halt auch , was sie machen oder wir finden alle eine Lösung.
		99	B6: Ähm. Über was haben wir noch mal?

	100	<i>I: Was du [0:15:30.0] machst, wenn die anderen</i>
..Mitbestimmen und gestalten	101	B6: Ja, ähm, ich gehe manchmal zu den Mädchen, ein Fingerspiel machen und irgendwann komme ich wieder oder so.
	102	B4: höhö, du bleibst die ganze Zeit dort.
..Mitbestimmen und gestalten	103	B2: Entweder spiele ich mit den anderen mit oder ich spiele etwas allein.
	104	<i>I: Was machst du? [0:16:00.0] Wenn die anderen nicht machen, was du gerne machen würdest? (schaut B7 an)</i>
..Mitbestimmen und gestalten	105	B7: Etwas einfach alleine machen.
	106	<i>I: Was sollte denn die Lehrerin im Wald am liebsten machen?</i>
	107	B5: Ich finde sie soll ein klein "chillen" und halt klein gucken und halt ab dem Gaspedal kommen.
..Klassengemeinschaft fördern	108	<i>I: hm ([0:16:30.0] lacht)</i>
	109	B5: Dann wärs für sie gut. Aber das wär auch nicht gut, sonst würden wir "Schiebsdreck" machen.
	110	<i>I: (lacht)</i>
	111	B5: Und darum finde ich gut so wie sie ist.
..sich austauschen und dazu g	112	B1: Ich finde ein bisschen, wenn die Knaben etwas Blödes machen, ein bisschen strenger sein. Weil, wo sie [0:17:00.0] die Bäume gefällt haben, hat sie gesagt, sie //
..Klassengemeinschaft fördern	113	<i>// (die Knaben spielen mit den Fotoblättern herum und lachen)</i>
	114	B1: //sie sollen es nicht mehr machen
	115	<i>I: psst . (...) Wer möchte noch etwas dazu sagen, was die Lehrerin am besten machen sollte im Wald?</i>
..Hilfestellung geben	116	B3: Sie sollte uns mehr Zuversicht geben. Und [0:17:30.0] manchmal ein bisschen mehr helfen.
..sich und andere anerkennen		
..Mitbestimmen und gestal	117	B5: Und uns ein klein mehr Pause schenken, weil ich will eben immer eine Staumauer haben oder etwas, wo wir am Bauen sind.
..Freispiel, Pause		
..Klassengemeinschaft fördern	118	B4: (unv.)
	119	B6: psst
	120	<i>I: B4, möchtest du was sagen? Was die Lehrerin machen soll im Wald?</i>
	121	B4: (schüttelt den [0:18:00.0] Kopf)
..Grundhaltung	122	B6: Chillen, wenn wir über die Zone gehen.
..Mitbestimmen und gestal	123	<i>I: Dass sie euch nicht sagt, das dürft ihr nicht?</i>

		124	B3: Ja.
		125	B6: Glaubs
..Grundhaltung		126	B3: Weil, dann können wir die grosse Steinplatte rüber//
..Mitbestimmen und gestal		127	B5: //platzieren.
..Klassengemeinschaft förd		128	B6: (flüstert) könnten probieren die Steinplatte//
		129	I: //So jetzt kommen wir schon zur letzten Frage. [0:18:30.0] Wenn ihr jetzt eine Königin oder ein König wärd, was würdet ihr euch in der Waldzeit wünschen? Was hättest du für eine Idee, wenn du selber bestimmen könntest?
		130	B6: Keine Ahnung
		131	I:(...) Ihr dürftet wünschen
		132	B3: Dass die Tiere mehr Zuversicht haben. Und dass das Abgas nicht mehr [0:19:00.0] so der Natur schadet. Und dass sie einfach mehr aufpassen auf die Tiere.
..sich und andere anerkennen		133	I: hm
a userschulischer Lernort		134	B5: Dass man verletzte Tiere, ihnen hilft. Und dass man ein schönes Leben für die Tiere macht. Und so die Abgas (unv.)und dass Benzin halt wegschafft. Als sie ein Auto mit Elektro fährt. [0:19:30.0] Das wär eigentlich auch noch cool. Es braucht ein klein bitz Benzin, kann aber auch nicht schaden. Und es wär auch cool, wenn alle mal etwas zusammen machen. Das macht mega Spass. Manchmal machen wir etwas Schlechtes. Dann finde ich gut, wenn jemand uns verzeiht. Das ist halt [0:20:00.0] cool, weil dann lernen wir etwas daraus. Und das ist halt schön für uns.
..Klassengemeinschaft förd			
..sich austauschen und daz		135	I: Und wenn du der König wärst?
..sich und andere anerkennen		136	B7: Dass die Gemeinde nicht so viele Bäume fällt. Und sie dann einfach im Wald liegen lässt.
a userschulischer Lernort		137	B4: (spricht im Hintergrund) Was passiert dann?Das muss auch nicht [0:20:30.0] sein.Wenn ein ganzer Baum//
		138	B3: //dass die Schule ein Jahr ausfällt.
		139	I: (lacht)
		140	B3: Wegen dem Schnee oder so was.
..sich austauschen und dazu gehi		141	B1: Dass die Knaben nicht mehr so viel Dummes machen.
		142	(gemurmelt)
		143	B5: He was!
		144	I: Für das, würdest du deinen Wunsch verbrauchen als König. Und B2,

		wenn [0:21:00.0] du die Königin wärst, im Wald? Was würdest du dir wünschen?
	145	B2: Dass der Wolf geht.
..sich selbst sein und werden	146	I: Dass der Wolf weggeht?
	147	B2: Hm (zustimmend)
..sich austauschen und dazu gehi	148	B5: Dass die Mädchen nicht mehr so zickig sind. (andere Knaben klatschen) So aufschneiderisch tun. (mit hoher Stimme) Uh, ich bin B2 oder ich bin [0:21:30.0] B3 oder ich bin B1.
	149	I: B6, hast du auch noch einen Wunsch?
	150	B6: Nein.
	151	I: Als König im Wald.
	152	B6: Doch. Dass die Staumauer nicht mehr abgerissen wird.//
	153	B4: (juchzt und applaudiert)
zusenshulischer samort	154	B6: //Dass die Bäume nicht so viel gefällt werden. Dass wir die Bäumen, die gefällt [0:22:00.0] werden, dass, wenn sie gefällt sind, dass wir das Holz benutzen können. Nicht einfach liegen lassen können.
..sich und andere anerkennen		
..sich austauschen und dazu gehi	155	B1: Dass B5 nicht immer befiehlt, wenn wir mit den Jungs etwas bauen oder so.
..Hilfestellung geben	156	B5: Ich finds auch sehr gut, wenn Frau T. ne neue Schaufel, also Säge kauft. Dann können [0:22:30.0] wir das Holz, das am Boden liegt gut halt, abschneiden. Und das finde ich sehr gut.
	157	B4: Dass wir alles machen dürfen, was wir wollen.
	158	I: Und das wäre was?
	159	B6: ä Schiessdräck
	160	B4: Ja. (applaudiert)
	161	I: B4, nein, was würdest du denn gerne machen eben alles machen [0:23:00.0] darfst, was du möchtest?
	162	B4: (flüstert) Kristall suchen und (unv.)
	163	I: Was?
bedeutsamer Lemgegenstand	164	B4: Kristall suchen
..Mitbestimmen und gestalten	165	I: Und?
	166	B4: Und dann tu ich sie alle in mein Zimmer.
	167	I: hm

..Mitbestimmen und gestalten

bedeutsamer Lernge

auswärtiger La

bedeutsamer Lernge

...sich selbst sein unc

...sich und andere an

bedeutsamer Lerngegenstand

bedeutsamer Lerngegenstand

bedeutsamer Lerngegenstand

- 168 **B4:** (zu den anderen) Ich hab übrigens einen neuen.
- 169 **B5:** Und der B4, dem B4 würde ich noch wünschen, dass [0:23:30.0] es mehr Kristalle gibt.
- 170 **B4:** //Dort gibts ja nicht mehr so viele. Vorallem in der Waldschule drin.
- 171 **I:** Gut, habt ihr sonst noch etwas, was ihr sagen wollt?
- 172 **B6:** Ich finde es gut, dass es überhaupt in W. die Waldschule gibt. Weil in M. gibts das nicht und [0:24:00.0] so.
- 173 **B5:** Und ich finde es gut. Die Waldschule, die ist zum sich zu erholen, ein klein bitz und zum Sport ein klein zum "Latschen". Und es ist halt herrlich wegen der Luft. Und man findet immer wieder Tiere, Frösche halt. Man sieht manchmal //
- 174 **B4:** //(unv.) Frosch gefunden haben.
- 175 [0:24:30.0] **B:** // und dass finde ich mega spannend und dann liebe ich die Waldschule.
- 176 **B4:** Weisst du noch, wo wir den Frosch gefunden haben? Den haben wir nachher in ein Käfig reingetan. Dann ist er wieder ausgebrochen.
- 177 **B3:** Ich finde es cool, dass...Ich finde die Waldschule einfach besser [0:25:00.0] als die normale Schule.
- 178 **B5:** Ich finde es cool, dass Frau T. mit uns das macht. Weil die anderen Lehrer machen das ja nicht. Auch in M. machen die das auch nicht.
- 179 **B3:** Ich finde es gut, dass eben auch Frau T. mit uns das macht. Und das halt [0:25:30.0] ja...
- 180 **I:** (flüstert) Darf ich ihm das noch geben?
- 181 **B4:** Was für ein Thema haben wir jetzt?
- 182 **I:** Was du sonst noch sagen möchtest zum Wald.
- 183 **B4:** Als alle kein Corona haben.
- 184 **B5:** Als es wieder Sommer wird. Und als es richtig schön ist im Waldsofa, als Wasser [0:26:00.0] kommt beim Fluss. Das wäre mega cool. Und dann könnten wir vielleicht eine kleine Staumauer bauen. Und wir haben schon mal mit unserer Staumauer haben wir schon mal die Strasse gerettet. Weil sonst wäre die Strasse überflutet und wir haben eine so gute Staumauer gehabt. Und die hat es [0:26:30.0] durchgehalten. Und sie hat jeden "Dreck" aufgefangen. Dort hat es so ne dumme Dreck (unv.) gehabt, bei der Staumauer.
- 185 **B6:** Ich finde es toll, dass wir in der Wildnis sind. Nicht irgendwie so nah am Schulhaus oder so. Und dass wir dort auch essen.

9/10

..sich selbst sein und werden ..Grundhaltung	186	B3: Dass Frau T. [0:27:00.0] daran denkt, dass wir in der Woche ein bisschen Luft schnappen sozusagen.
..Klassengemeinschaft fördern	187	B6: Dass wir halt eine Staumauer von der Frau T. aus halt bauen dürfen. Wie letztes Mal und dann sind wir alle reingegumpt.
bedeutsamer Lerngegenstand ausserschulischer Lernort ..Hilfestellung geben	188	B5: Und ich finde es halt auch noch sehr cool, wenn wir, die Frau [0:27:30.0] T. etwas unternimmt. Nicht so wie andere Lehrer, die sich, die hocken einfach im Schulzimmer und faulenzten. Nicht grad gegen Herr Sch. und Frau A. Die sind auch immer parat. Und das finde ich halt cool. Und ich liebe halt den Wald, weil man da in der Natur [0:28:00.0] ist. Und man kann VIEL bauen und dann lernt man auch wenn man mal in einer Notsituation ist. In einem Wald, wo man nicht weiss, wo man ist. Dann kann man halt die Tricks benutzen. Das finde ich sehr (gut?)
bedeutsamer Lerngegenstand	189	B2: Ich habe es cool gefunden bei der Staumauer, [0:28:30.0] wo es letztes Mal ganz viel Wasser gegeben hat. Dann haben wir alle, konnten wir alle "reinjucken". Ich bin auch mal reingejuckt, ein paar Mal. Und dann hatte ich die Stiefel voller Wasser. (lacht)
..sich austauschen und dazu g	190	B5: Ich fands RICHTIG cool, wo B6 bei der Staumauer reingeliegt ist. Ich hab [0:29:00.0] mich fast totgelacht. Und B2 und B7 und B6 sprangen glaub zusammen rein. Und das gab ne Megawelle. Und dann war fast die Staumauer zusammengekracht. Das war mega, mega cool.
	191	B3: Ich fand es cool, als B2 so ein komisches Gesicht gemacht hatte. Und von dem hatten wir ein [0:29:30.0] Foto. Und das ist jetzt im Waldsofa.
	192	B5: Ich fand es übrigens auch cool als im Waldsofa so ne Wandtafel hat, wo man Zeug kann drauf kritzeln. Mal haben wir ein Mist gebaut. Wir sind halt die Mädchen plagen und das war lustig, aber die Mädchen hatten sich [0:30:00.0] das. Nachher waren die Mädchen, also (...) gekloben haben sie mich halt, gekloben. Nachher haben wir //
	193	B4: // auf den guten Baum klettern
..sich austauschen und dazu gehi	194	B2: Ich finde es cool, dass wir im Wald auch so Spiele machen. Und wir machen halt auch in der Pause, "klüben" wir auch wie die Jungs. Und [0:30:30.0] sie machen dann halt auch mit, das ist wie ein Spiel.
bedeutsamer Lerngegensta ..sich selbst sein und weidi ausserschulischer Lernort	195	B5: Ich finde es im Wald auch cool, weil es die Luft klar ist. Und es ist nicht so hektisch. Man muss nicht pressieren. Es ist halt sehr cool, spannend. Es ist halt cool, dass man ein [0:31:00.0] bisschen "runterfahren" (entspannen) kann. Und ein bisschen langsamer atmen. Und das ist mega gut für mich ein mal. (B4 atmet laut ein und aus) Weil ich stresse immer ein wenig rum.
	196	I: Vielen Dank.

Interview Gruppendiskussion Kinder M.

	1	[0:00:00.0]
	2	I: [0:01:05.8] Also meine erste Frage wäre. (...) Was kommt dir in den Sinn, wenn du an den Morgen im Wald denkst?
..sich und andere anerkennen	3	B1: [0:01:21.1] Viele Bäume, (...) ein schönes Feuer
	4	B2: [0:01:41.8] Bächli, (...) Steine, (...) Blätter
	5	I: [0:02:26.0] Okay, ich stelle grad die nächste Frage. Welche Aufgaben sind schwierig für dich im Wald? Was ist ANSTRENGEND? (...) Wer hat eine Idee?
..dran bleiben und bewältigen	6	B3: [0:02:43.9] Zum in den Wald rauflaufen.
	7	I: [0:03:15.4] Wer weiss noch etwas Anstrengendes? Wo man sich so richtig. Man muss sich anstrengen.
..erwerben und nutzen	8	B4: [0:03:21.2] Holz hacken
	9	I: [0:03:23.1] Hast du das schon einmal gemacht?
	10	B4: Ja
	11	I: [0:03:26.8] Mit Frau B?
	12	B4: [0:03:29.8] (schüttelt den Kopf)
	13	I: Nein
	14	B5: [0:03:30.6] Doch. Wir haben das schonmal gemacht.
	15	I: (I. macht die Sägebewegung vor)
bedeutsamer Lerngegenstand	16	B4: [0:03:35.9] Holz sagen.
..erwerben und nutzen bedeutsamer Lerngegenstand	17	B1: [0:03:43.3] Mit dem Sackmesser Stecken schnitzen. Also so (macht Bewegung vor)
bedeutsamer Lerngegenstand	18	B6: [0:04:00.3] Beim Wald rauflaufen bei den Kieselsteinen.
..dran bleiben und bewältigen	19	I: [0:04:10.0] Warum ist das anstrengend?
	20	B6: [0:04:12.5] Weil dort rutscht man manchmal fast aus.
	21	I: [0:04:19.9] (flüstert hochdeutsch sprechen)
	22	B7: [0:04:34.6] Es ist schwierig zu "bürdele".
	23	I: [0:04:37.8] Hast du das auch schon gemacht mit Frau B.?

	24	B7: [0:04:40.9] Nein
	25	B5: Was ist das?
	26	B7: [0:04:42.8] Mit Mami.
	27	I: [0:04:44.4] <i>Ah, kannst du noch erklären, was "bürdele" ist?</i>
	28	B7: [0:04:47.9] So Holz zusammen und danach so binden mit Schnur. <i>(macht Bewegung mit den Händen vor)</i>
	29	I: [0:04:54.0] <i>Dann gibt es so Holz (...), dünne Holzstängeli, die zusammengehören.</i>
	30	B3: [0:05:05.6] Ich tu auch viel zu Hause "bindelä". (...) Einmal haben wir ne Wette gemacht, wer mehr Bündeli machen kann. Und ich habe gewonnen. <i>(lacht)</i>
	31	I: [0:05:19.7] <i>Wer weiss noch etwas Anstrengendes von der Waldschule?</i>
	32	B2: [0:05:30.0] Viel arbeiten.
	33	I: [0:05:31.7] <i>Was muss man da arbeiten, was anstrengend ist?</i>
	34	B2: [0:05:39.9] lesen
	35	I: [0:05:41.5] <i>Ah, diese Sachen</i>
	36	B2: Was?
	37	I: [0:05:44.2] <i>Lesen und schreiben, das meinst du?</i>
	38	B2: [0:05:47.3] Hm <i>(nickt)</i>
	39	I: [0:05:51.2] <i>Was machst du, wenn du nicht weiterkommst? Wenn du ein Problem hast im Wald und du kommst nicht weiter? Was machst du dann?</i>
	40	B1: [0:06:01.9] Ich geh zur Lehrerin.
	41	B3: [0:06:09.6] Ich geh fragen, was man machen muss.
	42	I: [0:06:15.4] <i>Auch zur Lehrerin gehst du?</i>
	43	B3: [0:06:15.5] <i>(nickt)</i>
	44	B4: [0:06:26.0] aufstrecken?
	45	B2: [0:06:36.0] Wenn man fertig ist mit lesen, fragen, ob man spielen darf.
	46	I: [0:06:43.8] <i>Aber wenn du jetzt eine schwierige Aufgabe hast und du kommst nicht weiter?</i>

..dran bleiben und bewältigen

..Hilfestellung geben

..erwerben und nutzen

..erwerben und nutzen	{	47	B7: [0:06:59.4] <i>Studieren, wie ich es wohl machen könnte.</i>
		48	I: [0:07:06.4] <i>Was machst du? Wenn du nicht weiterkommst?</i>
		49	B5: [0:07:09.5] <i>Ich geh auch zu der Lehrerin.</i>
		50	I: [0:07:16.9] <i>Ist dir auch schon etwas Schwieriges gelungen? Wer erzählt mir eine solche Situation?</i>
..sich selbst sein und werd	{	51	B1: [0:07:31.2] <i>Durch den Sumpf durchlaufen (lacht) (...) Auf einen hohen Stein raufklettern, schrägen Stein.</i>
..dran bleiben und bewält	{	52	B3: [0:07:48.9] <i>Durch eine Schlucht durchgehen.</i>
bedeutsamer Lerngegenstand	{	53	I: [0:07:51.8] <i>Musstest du, brauchtest du Mut?</i>
bedeutsamer Lerngegenstand	{	54	B3: [0:07:54.9] <i>(nickt) Also //</i>
..dran bleiben und bewältigen	{	55	B1: <i>//Ich bin schon mehr durch eine Höhle</i>
		56	B3: [0:07:58.4] <i>//unten dran sind so Brocken und oben dran ein riesiger Felsen und ich bin schon mal da durch gegangen.</i>
		57	B1: [0:08:05.5] <i>Darf ich mal mitkommen B3?</i>
		58	B3: <i>(flüstert, du kannst dann nächstes mal)</i>
		59	B2: [0:08:36.1] <i>Und raufklettern, (...) wandern</i>
		60	I: [0:08:45.5] <i>Auch mit Frau B.? Oder sonst?</i>
		61	B2: [0:08:50.9] <i>Sonst</i>
bedeutsamer Lerngegenstand	{	62	B1: [0:08:57.7] <i>Ich bin schon einmal in ein Loch gesprungen. (lacht)</i>
		63	I: [0:09:01.5] <i>Im Wald oben dort.</i>
		64	B1: [0:09:02.4] <i>Ja.</i>
		65	B3: [0:09:07.1] <i>Dort hat es im Wald manchmal solche Löcher. Und nachher fällt man da rein, da kann man feststecken.</i>
		66	I: [0:09:15.7] <i>Das habe ich letztes Mal auch gemerkt.//</i>
		67	B1: [0:09:19.0] <i>//Ja der J.</i>
		68	I: <i>// bei J. ist der Schuh stecken geblieben.</i>

	69	B1: [0:09:22.6] <i>Nein, er ist runtergefallen.</i>
..sich austauschen und dazu gehi	70	B5: [0:09:28.5] <i>Einmal ist der N. doch mal stecken geblieben, weisst du nicht mehr?</i>
	71	B6: (nickt)
	72	B5: [0:09:33.9] <i>Dann mussten wir ihn rausziehen.</i>
	73	I: [0:09:40.0] <i>Also ihr habt miteinander ihm geholfen?</i>
	74	B5: [0:09:42.8] <i>Ja mit Frau B.</i>
..Hilfestellung geben	75	B6: <i>Frau B. hat ein Seil geholt, um ihn rauszuziehen.</i> [0:09:45.5]
	76	B5: [0:09:49.2] <i>Dort beim Stein, wo es mal//</i>
	77	B6: [0:09:53.5] <i>//Ja</i>
	78	B5: <i>//Schnee gehabt hat.//</i>
	79	B6: [0:09:55.8] <i>//Ja sie sind dort beim Stein, wo sie waren (...) Dort beim Stein, wo man , wo es fast wie eine Treppe, dort kann man raufgehen, sind sie dort hinten runtergerutscht. Und der N. ist von oben, von zuoberst oben runter gerutscht und dann ist er gerade in ein Loch gefallen.</i>
..dran bleiben und bewältigen	80	B3: [0:10:26.5] <i>Das ist bei mir auch mal passiert. Aber dann bin ich zum Glück nochmals rausgekommen.</i>
	81	I: [0:10:32.5] <i>Aber du musstest dich anstrengen?</i>
	82	B3: [0:10:37.8] <i>Und zum Glück hatte es auf beiden Seiten einen Stein, damit ich mich rausdrücken konnte.</i>
	83	B1: [0:10:44.4] <i>Zu Armins Hütte zu gehen ist auch schwierig. (lacht)</i>
	84	I: [0:10:50.3] <i>Hast du eine Hütte?</i>
	85	B7: [0:10:52.0] <i>Hm (nickt)</i>
	86	B1: [0:10:57.3] <i>Ja. Eine, die tief runtergeht, aber man muss bei einem Baum reingehen, gel? (schaut zu B7)</i>
	87	I: [0:10:59.5] <i>Die ist aber zu Hause?</i>
	88	B7: [0:11:01.2] <i>Nein, die ist im Wald.</i>

	89	<i>I: [0:11:03.5] Dann erzähl mal noch von deiner Hütte.</i>
	90	B7: [0:11:04.8] Da ist so ein Felsen und da wächst neben dem Felsen so ein Baum. Und dort hat es so ein kleines Loch, wo man reinschlüpfen kann. Und dann hat es da drin so eine Höhle, so eine grosse. (lacht) Und auf der anderen Seite hat es wieder ein Loch, wo man rausschauen kann.
	91	<i>I: [0:11:21.4] Ah super.</i>
	92	B5: [0:11:25.2] Ah ja, ich weiss wo. Dort wo wir den Wasserfall gemacht haben, geht so ein Loch nach hinten. Aber der ist leider kaputt.
	93	B7: [0:11:37.4] Nein, ein anderer.
	94	<i>(unv. flüstern von B5 und B7, sagen wo, ja heute, gut)</i>
	95	<i>I: [0:11:49.1] Welche Aufgaben oder Sachen im Wald sind leicht für dich?</i>
..erwerben und nutzen	96	B4: Schreiben, lesen
	97	B3: [0:12:07.3] Wenn wir Sachen malen.
	98	B1: [0:12:15.7] Steine raufklettern, Steine runterspringen.
	99	<i>I: [0:12:21.1] Hattest du nicht vorher gesagt, dass ist schwierig?</i>
..erwerben und nutzen	100	B1: [0:12:25.2] Was Steine runterspringen? Nein.
	101	<i>I: [0:12:27.1] Auf einen hohen Stein klettern, hast du gesagt ist schwierig, oder?</i>
	102	B1: [0:12:30.1] Ja, aber nicht auf einen hohen.
	103	<i>I: [0:12:31.5] Ah auf einen tiefen, okay.</i>
bedeutsamer Lerngegenstand	104	B1 Znüni essen.
	105	B2: [0:12:36.7] Du hast es (das Reh) mir weggenommen (spricht zu B1)
	106	B4: [0:12:46.8] Dort hat so eines mit Buchstaben, wo man da lesen muss. Zwei oder drei.
..erwerben und nutzen	107	<i>I: [0:13:01.2] Wer sagt noch etwas, was leicht ist für ihn? B2 wollte noch.</i>
	108	B2: [0:13:08.8] Ich hatte das Gleiche wie der B1, auch Znüni essen.
	109	B1: [0:13:17.7] Ja, das ist einfach.

<p>..Freispiel, Pause bedeutsamer Lerngegenstz</p> <p>..erwerben und nutzen</p>	<p>{ }</p> <p> </p>	<p>110</p> <p>111</p> <p>112</p> <p>113</p>	<p>B3: <i>Zum Beispiel in der Pause, dass wir spielen können.</i></p> <p>B1: [0:13:28.5] <i>(lacht)</i></p> <p>B5: [0:13:29.7] <i>Ja, das ist auch mega einfach.</i></p> <p>I: [0:13:33.6] <i>Was machst du, wenn die anderen von deiner Gruppe etwas anderes machen wollen als du?</i></p>
<p>..Mitbestimmen und gestalten</p> <p>..erwerben und nutzen</p>	<p>{ }</p> <p> </p>	<p>114</p> <p>115</p> <p>116</p> <p>117</p> <p>118</p>	<p>B7: [0:13:47.9] <i>Etwas für mich alleine machen.</i></p> <p>B1: [0:13:51.5] <i>schnitzen</i></p> <p>B5: <i>Wenn also, zuerst das machen und nachher das und nachher noch das.</i></p> <p>I: [0:14:03.9] <i>Dann besprichst du das mit ihnen? Zuerst machen wir das, dann das, dann das. Dann hat jeder seine Idee gemacht?</i></p> <p>B5: [0:14:11.4] <i>hm (nickt)</i></p>
<p>..sich austauschen und dazu gehi</p>	<p>{ }</p>	<p>119</p>	<p>B3: [0:14:21.4] <i>Dann sag ich ihnen. Jetzt hören auf, jetzt machen wir das von allen und sonst gehe ich weg und spiele nicht mehr mit euch.</i></p>
<p>..Mitbestimmen und gestalten</p>	<p>{ }</p>	<p>120</p> <p>121</p> <p>122</p>	<p>B1: [0:14:38.8] <i>Einfach im Wald rumspazieren.</i></p> <p>B5: [0:14:45.0] <i>Ja, das ist auch noch eine gute Idee.</i></p> <p>I: [0:14:45.8] <i>Schauen, ob jemand was anderes spielt für dich. (...) Was sollte denn die Lehrerin am liebsten machen im Wald?</i></p>
<p>..sich austauschen und dazu gehi</p>	<p>{ }</p>	<p>123</p> <p>124</p> <p>125</p> <p>126</p> <p>127</p> <p>128</p> <p>129</p> <p>130</p> <p>131</p>	<p>B1: [0:14:55.7] <i>Pfeifen (lacht)</i></p> <p>I: [0:14:56.9] <i>Wie?</i></p> <p>B1: [0:14:58.6] <i>Pfeifen.</i></p> <p>I: [0:15:00.4] <i>Pfeifen, dann musst du kommen, oder?</i></p> <p>B1: [0:15:02.0] <i>Ja.</i></p> <p>I: [0:15:04.8] <i>Hast du gerne, wenn sie pfeift?</i></p> <p>B1: [0:15:07.3] <i>Ja. (lacht)</i></p> <p><i>(mehrere Kinder probieren selbst zu pfeifen, können aber nicht)</i></p> <p>B5: [0:15:09.8] <i>Das geht nicht.</i></p>

	132	B7: [0:15:17.3] <i>Meine Mutter kann das. Wenn der Rocco nicht kommt, dann macht sie (macht das Pfeifen vor)</i>
	133	B6: [0:15:26.1] <i>Ich weiss "impfahl nicht</i>
	134	B3: [0:15:28.2] <i>Am liebsten tut Frau B. Jetzt hab ich es grad vergessen.</i>
	135	I: [0:15:36.6] <i>Also nicht, was Frau B. am liebsten macht, sondern was du möchtest, was sie macht.</i>
	136	B3: [0:15:42.3] <i>Aha. (...) Auch gerne pfeifen. Das tönt so schön. Das tönt so wie ein Vögelchen pfeifen würde.</i>
	137	B2: (pfeift leise)
	138	B1: [0:15:58.4] <i>Aufgaben verteilen.</i>
	139	I: [0:16:00.7] <i>Wie muss die Aufgabe sein, die Frau//</i>
	140	B1: [0:16:04.5] <i>//Also sie tut meistens so Lesekärtchen und so.</i>
	141	B: [0:16:09.7] <i>Wieder dr B1.</i>
..sich austauschen und dazu gehi	142	B3: [0:16:14.0] <i>Wenn wir Gruppen machen müssen, um die Lesekärtchen zu lesen.</i>
	143	I: [0:16:25.2] <i>Das machst du gerne, wenn sie das verteilt? Das hast du gerne?</i>
	144	B3: (nickt) <i>Weil dann nimmt sie manchmal die Knaben und manchmal auch die Mädchen.</i>
	145	I: [0:16:37.7] <i>Soll Frau B. mit euch mitmachen oder soll sie auf dem Bänkli sitzen? Was findet ihr besser?</i>
..Klassengemeinschaft fördern	146	B5: [0:16:48.2] <i>Mitmachen</i>
..sich austauschen und dazu g	147	B3: <i>Ich finde auch mitmachen.</i>
	148	B2: [0:16:58.8] <i>Ich finde auch mitmachen.</i>
	149	B6: [0:17:09.5] <i>Ich finde auch mitmachen. (Melina lacht)</i>
..erwerben und nutzen	150	B7: [0:17:18.8] <i>Ich bin für helfen.</i>
	151	I: [0:17:21.2] <i>Also wenn sie, wenn du ein Problem hast, dass sie helfen kommt.</i>
	152	B7: (nickt)

	153	B1: [0:17:27.0] <i>(lacht) Mir ist es egal.</i>
	154	B5: [0:17:36.7] <i>Mir ist es auch egal.</i>
	155	B7: [0:17:38.4] <i>Hast du nicht vorher grad gesagt//</i>
	156	B5: [0:17:40.8] <i>//Nein, ich hab vorher gesagt mitmachen.</i>
	157	I: [0:17:43.0] <i>Was soll die Lehrerin machen? (schaut B3 an)</i>
..Hilfestellung geben ..erwerben und nutzen	158	B3: [0:17:47.5] <i>Auch helfen, wenn wir ein Problem haben oder wenn wir etwas bauen und es nicht geht. (B3 lacht)</i>
	159	I: [0:17:55.7] <i>Was findest du, was sollte die Lehrerin machen? (gibt das Reh B4)</i>
	160	B4: <i>Zum Beispiel mitmachen noch mehr. (zuckt dann die Schultern)</i>
	161	B1: [0:18:17.3] <i>Mitspielen</i>
..Hilfestellung geben ..sich austauschen und daz ..erwerben und nutzen	162	B3: [0:18:22.6] <i>Helfen und mitspielen (B1 lacht) Und wenn wir ein Problem haben, helfen. Oder wenn wir in einem Loch feststecken helfen rauszukommen und so. Eigentlich alles (lacht).</i>
	163	B1: [0:18:46.1] <i>Zusammen Znüni essen.</i>
	164	B: [0:18:53.4] <i>(Manchmal?) vielleicht Wurst teilen.</i>
	165	B1: [0:18:57.1] <i>(lacht)</i>
..sich austauschen und dazu gehi	166	I: [0:18:57.5] <i>Wenn du deinen Znüni vergessen hast?</i>
	167	B3: [0:18:59.9] <i>Ja oder jemand anders.</i>
	168	B6: [0:19:05.9] <i>Ich und A. manchmal ein Landjäger mitgenommen, haben wir manchmal zusammen den Landjäger gegessen.</i>
	169	B5: [0:19:18.0] <i>Mitmachen.</i>
..Klassengemeinschaft fördern	170	B1: [0:19:21.7] <i>Wunschpunsch machen.</i>
	171	I: [0:19:23.6] <i>Wie geht das?</i>
	172	B1: [0:19:25.1] <i>Ein Punsch, Blutorangen.</i>

..sich austauschen und dazu g
..Klassengemeinschaft fördern

bedeutsamer Lerngegenstand

..sich selbst sein und werden

- 173 **I:** [0:19:27.7] *Ah das dürft, sie kocht es mit euch und dann dürft ihr es trinken?*
- 174 **B1:** [0:19:32.8] *Ja, sie//*
- 175 **B5:** // *Wir haben auch schon mal Suppe gemacht.*
- 176 **B1:** [0:19:35.6] *Ja, Buchstabensuppe*
- 177 **B7:** [0:19:36.9] *Nein, nicht Buchstaben*
- 178 **B5:** [0:19:38.1] *Doch*
- 179 **B6:** [0:19:39.9] *Doch*
- 180 **B7:** *Gemüse*
- 181 **B5:** *Nein, aber Buchstaben auch, beide.*
- 182 **B1:** [0:19:43.8] *Ja, wir haben beide.*
- 183 **B7:** [0:19:48.7] *Aber Buchstaben bin ich nicht dabei gewesen.*
- 184 **B6:** [0:19:51.1] *Nein, da bist du vielleicht krank gewesen.*
- 185 **B3:** [0:19:53.6] *Oder hast keine Lust gehabt.*
- 186 **I:** [0:19:55.3] *(flüstert, Achtung das Rehlein spricht)*
- 187 **B3:** [0:20:13.3] *Wenn Frau B. zum Beispiel in der Schule sagt: "Wir machen eine Suppe im Wald."*
- 188 **I:** [0:20:21.5] *Ja genau, die Suppe haben wir schon gehört.*
- 189 **B5:** [0:20:28.2] *(lacht) Die Suppe zusammen essen.*
- 190 **I:** [0:20:32.5] *Okay. Ich glaube da kommt nicht mehr Neues. Ich frage die nächste Frage. Es ist nämlich schon die Letzte. Jetzt müsst ihr gut zuhören. Wenn ihr jetzt eine Königin oder ein König wärd und ihr dürft wünschen, etwas was ihr im Wald macht in dieser Zeit. Was hättet ihr für eine Idee? Ihr dürft bestimmen, ihr dürft befehlen.*
- 191 **B4:** [0:21:02.1] *klettern*
- 192 **I:** [0:21:04.2] *Worauf klettern?*
- 193 **B4:** [0:21:05.7] *Auf einen Felsen.*

194 **B:** [0:21:12.2] *(B1 und B3 strecken auf und lachen) Ich habe etwas viel zu lustig. Dass sie mir einen Zaubertrank machen müssen. Dass ich dann fliegen kann.*

195 **B1:** *(unv.) Hamburger braten. (lacht)*

196 **I:** [0:21:22.1] *Du würdest auf dem Feuer Hamburger braten?*

197 **B1:** *Ja (lacht)*

198 **B6:** *Trampolin hüpfen*

199 **I:** [0:21:32.5] *Und wo, dann wäre mitten im Wald ein Trampolin?*

200 **B5:** [0:21:35.2] *(B6 und B5 sagen ja) Ein riesengrosses*

201 [0:21:38.9] **B7:** *Das wären die Bäume*

202 **B5:** [0:21:45.7] *Ein Schloss haben im Wald.*

203 **B6:** [0:21:53.0] *Was*

204 **B5:** *Ein Schloss haben im Wald.*

205 **B2:** [0:22:03.3] *Thronsaal*

206 **I:** [0:22:05.6] *Und wie würde er aussehen?*

207 **B2:** [0:22:07.3] *Hm (...) grau.*

208 **B5:** [0:22:13.0] *Was grau?*

209 **B2:** [0:22:13.7] *Ja.*

...sich und andere anerkennen

210 **B7:** *Ein Tier von ganz nahem zu sehen.*

211 **B3:** [0:22:28.6] *Den anderen Leuten sagen, dass sie für die Königin eine Höhle bauen sollen. Und mit einem Thron drin, dass sie darin leben kann. Und noch viel Zaubertrank, dass sie sich verzaubern kann in eine Eiskönigin und dass sie den Wald verzaubern kann in (...) (B1 lacht) in ein Eisland. Und dass sie alle Leute kann schlittschuhlaufen. Und dass sie alle*

10/15

Leute in einen Eiskönig verzaubern kann.

212 **I:** [0:23:06.7] *Hast du noch eine Fantasie? Weil eigentlich würde ich auch noch interessieren mit den Sachen, die es wirklich gibt im Wald.*

213 **B5:** [0:23:13.9] *(streckt auf) Ja, ich hab etwas, hab etwas.*

214 **I:** [0:23:16.7] *Ihr dürft wünschen, aber die Sachen, die es hat im Wald.*

215 **B1:** [0:23:20.7] *Ja, ich wünsche mir eine Flaschenpost zu finden.*

216 **B3:** [0:23:25.0] *Ja, Flaschengeist.*

217 **B1:** [0:23:27.2] *Flaschenpost*

..sich und andere anerkennen

218 **B5:** [0:23:30.9] *Und dass ich auf einem Reh reiten kann.*

219 **I:** [0:23:33.8] *Okay ein Pferd könnte man ja nehmen in den Wald.*

220 **B7:** [0:23:40.2] *Jetzt ist es mir grad wieder vergessen.*

221 **B5:** [0:23:43.2] *Dann kannst du jetzt schnell der B6 geben.*

bedeutsamer Lemgegenstand

..sich und andere anerkennen

222 **B6:** [0:23:45.2] *Dass ich sehe, ein Reh also ein Hirsch*

223 **B7:** *(flüstert) ein Wolf*

224 **I:** [0:23:52.8] *Was macht der Hirsch?*

225 **B6:** [0:23:55.3] *Hm (...)*

226 **I:** [0:23:58.1] *Dass du ihn siehst?*

227 **B6:** [0:23:59.2] *Ja.*

228 **I:** *Ah, okay.*

229 **B3:** [0:24:03.6] *Dass ich zu einem Hirsch hingehen kann, zu einem Rothirsch. Weil mein Cousin hat schon einmal ein Rothirsch gehabt. Bei sich zu Hause. Er ist in die Stadt gekommen.*

..sich und andere anerkennen

230 **B4:** [0:24:17.7] *Dass ich ein Reh streicheln kann.*

231 **B6:** [0:24:20.9] *Ui, das wäre cool.*

bedeutsamer Lemgegenstand

..sich und andere anerkennen

232 **B5:** [0:24:23.2] *Dass ich ein Bambi als Haustier haben kann.*

233 **I:** [0:24:26.7] *Das ist wieder viel Fantasie. Die will doch bei ihrer Mama*

...sich und andere anerkennen	{	234	bleiben. B6: [0:24:32.2] <i>Nein die Mama kommt zu ihr nach Hause.</i>
bedeutsamer Lerngegenstand	{	235	B2: [0:24:38.9] <i>Dass man ein Eulennest sieht mit Eiern drin.</i>
		236	B1: [0:24:50.5] <i>Ich kann die Eule streicheln.</i>
bedeutsamer Lerngegenstand	{	237	B7: [0:24:56.4] <i>Dass ich mal ein "Böckli" sehe.</i>
...sich und andere anerkennen		238	I: [0:24:58.9] <i>Ein Rehbock?</i>
		239	B7: [0:25:00.4] <i>Hm (nickt)</i>
		240	B3: [0:25:06.8] <i>Dass man kann, wenn man das Nest einer Eule findet und noch Eier drin sind, dass man diese vielleicht essen kann.</i>
		241	I: [0:25:21.3] <i>Oh</i>
		242	B3: (lacht) <i>Dass sie nur ein Streich gespielt hat und dort Eier von den Hühner drin sind.</i> (lacht)
		243	B7: [0:25:33.3] <i>Uh gruusig</i>
		244	B1: [0:25:37.3] <i>Einmal eine Eule fotografieren.</i>
		245	I: [0:25:41.3] <i>Okay, letzte Antwort noch.</i>
		246	B2: [0:25:44.9] <i>Ostereili</i>
		247	I: [0:25:47.9] <i>Was ist mit den Ostereili?</i>
		248	B2: <i>Dass sie im Wald herumliegen.</i>
...sich und andere anerkennen	{	249	B5: [0:26:01.7] <i>Dass ich mal ein Igel sehe.</i>
		250	I: [0:26:06.3] <i>Also ihr würdet alle gerne die wilden Tiere sehen?</i>
		251	B5: [0:26:09.5] <i>Ja</i>
		252	I: [0:26:11.4] <i>B7, hast du noch etwas zu den Tieren? Oder eine andere Idee? (...) Wenn ihr jetzt was selber spielen könnt oder so, jetzt mal abgesehen von den Tieren, die ihr sehen möchtet. Etwas eigenes spielen, was würdet ihr denn am liebsten spielen, wenn ihr selber bestimmen könnt im Wald?</i>
bedeutsamer Lerngegenstand	{	253	B7: [0:26:40.0] <i>Hütten bauen (lächelt) Die Schwester möchte das auch immer mit mir spielen.</i>
...sich selbst sein und werden		254	I: <i>Hm Hütten bauen.</i>

..sich selbst sein und werden		255	B7: [0:26:49.9] <i>(Ich?) bin gut darin.</i>
bedeutsamer Lerngegenstand	{	256	B3: [0:26:51.7] <i>Detektiv spielen</i>
		257	I: [0:26:57.2] <i>Da muss man sich suchen im Wald?</i>
		258	B3: [0:26:59.1] <i>Nein//</i>
		259	B2: // <i>Bächli machen</i>
..sich und andere anerkennen	}	260	B3: // <i>Die Spuren suchen der wilden Tiere.</i>
bedeutsamer Lerngegenstand	{	261	B2: [0:27:04.1] <i>Bächli bauen</i>
		262	B6: [0:27:14.2] <i>Eine Höhle bauen</i>
..sich und andere anerkennen	}	263	B1: (leise zu I.) <i>Bist du heute auch in der Waldschule dabei (I. nickt)</i>
..Fantasie und Kreativität	{	264	B5: [0:27:20.0] <i>Also eine Höhle bauen und dann darin schlafen.</i>
bedeutsamer Lerngegenstand	}	265	I: [0:27:25.4] <i>Hm, mal übernachten im Wald.</i>
..sich austauschen und daz		266	B5: <i>Ja (nickt)</i>
		267	I: [0:27:27.4] <i>Hättest du den Mut?</i>
		268	B5 und B6: [0:27:30.2] <i>Ja</i>
		269	B2: [0:27:31.3] <i>Ich nicht.</i>
bedeutsamer Lerngegenstand	{	270	B1: [0:27:32.0] <i>Schwerter bauen und dann Fechtkämpfe spielen.</i>
		271	I: [0:27:35.9] <i>Mit Holzästen?</i>
		272	B1: [0:27:37.8] <i>Nein, mit echten Schwertern</i>
		273	I: [0:27:40.3] <i>Das gibt es ja nicht im Wald.</i>
		274	B1: [0:27:43.4] <i>Ja</i>
		275	B7: [0:27:44.4] <i>Nein ich möchte dann halt Holz nehmen.</i>
		276	B3: [0:27:46.1] <i>Ich werde vielleicht im Wald echt übernachten. Weil mein Papi will vielleicht ein Wohnwagen kaufen.</i>

	277	B5: [0:27:51.7] <i>Ja, mis Mami auch, aber ich muss warten im Sommer.</i>
	278	I: [0:27:57.3] <i>Hast du auch noch eine Idee für ein Spiel, das du gerne machen möchtest? (schaut B4 an) (B4 schüttelt den Kopf)</i>
bedeutsamer Lerngegenstand	279	B3: [0:28:03.3] <i>Ich habe nochmal eins. Hm im Wald den Bach befreien.</i>
..Mitbestimmen und gestalten	280	I: [0:28:10.4] <i>Wie geht das?</i>
	281	B3: [0:28:11.6] <i>Ja, weisst du, wenn viele Äste und so drin liegen. Das raus fischen.</i>
..sich und andere anerkennen	282	B5: [0:28:18.0] <i>Dort, wo ich und B2 und so dran sind, dort. Wir haben so einen kleinen Wasserfall gemacht und L. Und jetzt ist der, jetzt hat es der Matsch wieder aufgesogen. Und jetzt ist er wieder weg.</i>
	283	B2: [0:28:34.2] <i>Ja (nickt) leider.</i>
	284	I: [0:28:34.7] <i>Den wieder neu machen.</i>
	285	B5: [0:28:37.1] <i>(nickt)</i>
	286	<i>(Kinder werden unruhig, sprechen leise miteinander, I. sagt pscht)</i>
..Freispiel, Pause	287	B1: [0:28:48.4] <i>Versteckis</i>
bedeutsamer Lerngegenstand	288	I: [0:28:49.7] <i>Versteckis spielen?</i>
	289	B5: [0:28:52.6] <i>Das kann man auch im Wald.</i>
	290	I: [0:29:07.2] <i>(B2 hält das Reh, (...)) Grad vergessen</i>
..Fantasie und Kreativität	291	B3: [0:29:09.8] <i>Schlucht suchen und so. Also gefährliche Dinger suchen und vielleicht noch Ungeheuer, Teufel oder so.</i>
	292	I: [0:29:20.0] <i>Aber das gibt es ja nicht richtig oder?</i>
	293	B3: [0:29:21.2] <i>Früher hat es mal einen gegeben.</i>
	294	B1: [0:29:24.0] <i>Schon?</i>
	295	B3: [0:29:24.8] <i>Ja</i>
	296	I: [0:29:25.4] <i>Nach etwas Wichtiges, weil nachher müssen wir langsam zurück gehen zu Frau B.</i>
..Fantasie und Kreativität	297	B5: [0:29:30.1] <i>Wenn es zum Beispiel Schnee hat. Dann baue ich mir einfach (...) Ich weiss es nicht mehr.</i>

298 **B6:** [0:29:42.4] *Hast du diese Uhr mitgenommen?*

299 **I:** [0:29:53.2] *(schüttelt den Kopf) Also jetzt hätte ich noch gerne, dass ihr nochmals den Namen sagt. Wir beginnen mal auf dieser Seite.*

300 **B3, B1, B2, B7, B5, B6, B4**

301 **I:** [0:30:06.4] *Super und ich bin die Frau W. und jetzt stelle ich ab.*

Interview Fokusgruppendifkussion Schule W.(Fokusinterview 1)

1	I: [0:01:37.9] Okay, dann fangen wir doch an.
2	B1: [0:01:39.2] Kannst du zuerst das Wort Selbstwirksamkeit noch ein wenig erklären?
3	I: [0:01:42.3] Genau. Das wäre jetzt auch für mich eine Frage gewesen. Was versteht ihr unter Selbstwirksamkeit? Ich kann auch sagen, was ich darunter verstehe. Soll ich das...
4	B1: Ja gerne. (die anderen nicken)
5	I: [0:01:58.0] <i>Für mich bedeutet es, dass die Kinder sich zutrauen eine schwierige Aufgabe selber zu lösen. Die innere Einstellung, doch ich kann etwas Schwieriges lösen.Egal, ob sie es dann wirklich schaffen oder nicht. Aber einfach die eigene innere Einstellung, doch ich denke, ich kann das machen. (...) Zum Beispiel, wenn sich das Mädchen getraut. Sie probiert immer wieder auf einen steilen Hügel zu steigen und dann schafft sie das wirklich. Sie denkt, ich kann das heute und probiert es erneut auf diesen Hügel zu steigen. (...) Jetzt meine erste Frage. Warum habt ihr euch entschieden regelmässig mit euren Kindern in den Wald zu gehen. Oder in einen ausserschulischen Lernort.</i>
6	B2: [0:03:06.7] Weil es für mich viele Lernumgebungen gibt. Die Kinder können so vieles unterschiedlich lernen und auch anwenden.
7	B1: [0:03:19.2] Ich denke, die heutige Gesellschaft ist so übersättigt mit auch Spielsachen, Spielzeugen, Medien, dass ein Schritt zurück zur Natur tut jedem Kind gut. Es bekommt eine Beziehung zur Natur. Und automatisch ohne, dass ich das gross herausfordere, werden Beobachtungen gemacht, was sich verändert, wie es sich verändert. Und diese Bindung, diese Beziehung, das wird sie prägen für ihr ganzes Leben. Und das möchte ich ihnen als Rucksack mitgeben. Das ist heute nicht mehr selbstverständlich, dass die Kinder so viel in der Natur sind. Selbst in W. ist es nicht selbstverständlich. Und deshalb finde ich es notwendig, dass die Kinder die Chance haben, das zu erleben, mitzunehmen nachher.
8	B3: [0:04:13.9] Mir macht es einfach Freude, B2 zu begleiten. (lacht)
9	I: [0:04:20.3] Und warum unterstützt die Schulgemeinde M., das hier in W.?
10	B2: [0:04:38.5] Ich denke im Kindergarten ist es noch bevorzugt, wenn man ab und zu in den Wald geht. Wie B1 schon gesagt hat, es ist nicht mehr selbstverständlich, dass die Kinder auch in die Natur gehen in der Freizeit.
11	I: [0:04:54.4] <i>Da gab es nie Diskussionen, dass das nicht möglich wäre.</i>
12	B1: [0:05:01.7] Nein, gar nicht. Im Gegenteil, man hat es sofort auch gefördert und gesagt, dass ... Auch mit dem Aufwand, mit den Kosten dafür. Das war nie ein Problem. Ich muss es im Budget eingeben und ich erhielt jede Schaufel, die ich wollte.
13	I: [0:05:23.8] <i>Wie denkt ihr kann die Natur, diese Selbstwirksamkeit fördern? Warum genau die Natur? Wo seht ihr die Chancen?</i>
14	B1: [0:05:36.1] Also ich hab selbst gesehen, gestern, als ich wieder in den Wald ging. Sie freuten sich unheimlich. Wir gehen wieder, wir dürfen wieder. Und diese Lust, diese Motivation überhaupt dorthin zu gehen, finde ich zeigt ja schon, dass sie eben gerne dort sind. Und wenn sie gern dort sind, ist auch das für diese, sie sehen dann selbst Aufgaben. Sie sehen und erleben das von sich aus. Also da muss man nicht mal gross sie drauf hinweisen oder "ufälupfä". Sondern das kommt von selbst.
15	B3: [0:06:24.4] Sie haben auch die Möglichkeit, durch diese Unebenheit vom Boden die Feinmotorik und die Balance in sich selber wieder zu finden. Und das fördert ja dann auch die Entwicklung des Gehirns. Nebst all der ganzen Freude, das einfach denk ich in der heutigen Zeit einfach Priorität hat. (...) Wenn man mit Freude was lernt...

- 16 **I:** [0:06:58.3] *Wo seht ihr denn diese schwierigen Aufgaben. Also, habt ihr ein Beispiel im Kopf mit einer anforderungsreichen Aufgabe?*
- 17 **B1:** [0:07:13.4] *Also es kann bei Kindern, die motorisch vielleicht ein bisschen ungeschickt sind oder nicht so sportlich sind, kann es eine sportliche Aufgabe sein, einen Baum hochzuklettern oder über ein Seil zu kraxeln. Oder was auch immer. Es kann aber auch etwas mit Mut zu tun haben. Also Feuer anzünden, oder mit einem Sackmesser umzugehen. Das sind so Sachen, wo dann Mut erfordert oder wo man sich dann plötzlich getraut, das zu tun. (...) Und ich denke, das ist nicht bei jedem Kind gleich. Die einen, sind die Aufgaben anders gelagert oder diese Selbstwirksamkeit anders gelagert als bei den anderen Kindern. Es kann auch sein, dass ein unruhiges Kind lernt im Wald, ruhig zu werden. Oder ein ruhiges Kind taut auf im Wald, wo, das kann ja auch eine Aufgabe sein, dass es aufblüht oder reagiert auf die Umgebung.*
- 18 **B3:** [0:08:24.3] *Und dass sie spüren, dass man kalte Füße bekommt, wenn man sich zuwenig gut anzieht. Dass es nasse Hände gibt, wenn man in den Schnee hineinfällt.*
- 19 **B1:** [0:08:34.2] *Und dass, wenn man sich bewegt, dass es wieder wärmer wird. Ich sag immer, dann spring dreimal ums Waldsofa rum. Und das zu erleben dann. Ah ja, das stimmt. Jetzt hab ich wieder warm.*
- 20 **I:** [0:08:49.7] *Direktes Feedback*
- 21 **B3:** [0:08:53.5] *Das ist sehr haptisch, gel. Das alles im Wald draussen.*
- 22 **B1:** [0:09:03.5] *Manchmal auch so aufgeben. Schnell sagen, ah, das kann ich nicht, das will ich nicht. Das hatte gestern gerade L., der sagte. Ah, ich will nicht da, ich warte da. Da sagte ich: "Einmal musst du mit dem Füdlirutscher." Und nachher wollte er nicht mehr aufhören. (lachen)*
- 23 **I:** [0:09:24.0] *Er hat diese Ermunterung gebraucht, einmal und dann...*
- 24 **B1:** [0:09:35.5] *Ja oder wenn wir etwas Basteln. Eben mit dem Messer oder mit Seil oder mit Draht, so umwickeln. Mach ich oft, dass sie dann zu zweit dann sind. Einer hält, der andere wickelt. Die Freude, wenn es nachher etwas Schönes gibt, dann sind sie STOLZ, wenn sie nachher etwas haben, wo ihnen gefällt, was sie dann mit Stolz auch heimnehmen können.*
- 25 **I:** [0:10:00.3] *Für sie ist es auch an der Mimik dann ...*
- 26 **B3:** [0:10:05.2] *Heute war doch so schön. Ein Mädchen hat das erste Mal die Säge in die Hand genommen und es hat sofort geklappt. Das war ein Fest. (lacht) Ja, das war so schön.*
- 27 **I:** [0:10:25.6] *Welche Angebote für eigene Ideen, Umsetzung für Autonomie, dass sie selber etwas entscheiden können, bietet sich auch in der Natur?*
- 28 **B1:** [0:10:39.9] *Also bei mir ist es ganz klar die Pause. In der Pause können sie sich entwickeln. Da mache ich ihnen auch, ausser die Regeln, wo sie sein dürfen, welche Werkzeuge sie wie brauchen dürfen, mache ich eigentlich keine Einschränkungen, was sie spielen müssen oder dürfen oder sollen. Also wenn sie irgendwie beginnen zu grob zu werden oder zu mobben oder irgendein Spiel, das ich finde, das ist too much. Dann weise ich sie schon darauf hin. Aber in der Regel, also bis jetzt ist es vielleicht zwei, dreimal vorgekommen, in meinen elf Jahren, aber sonst finden sie... Aber das Schöne ist, sie können sich auch, sie können weggehen. Es hat genug Platz, dass die einen da können, die anderen da, die dritten dort. Die einen können mit dem Bach spielen oder mit dem Holz, da mit dieser Staumauer. Die anderen gehen zu ihrer Knochenaufstellung//*
- 29 **B3:** [0:11:39.0] *(lacht)*
- 30 **B1:** //die sie haben. Die dritten lieben die vorgefertigten Spielelemente wie die "Gigampfi" und die Slackline. Noch andere finden noch etwas Neues wieder, immer wieder neue Sachen. Vieles ist auch Rollenspiel. Rollenspiel, was nicht unbedingt nur mit Wald zu tun hat, sondern das hat sehr viel auch mit

Selbstwirksamkeit zu tun, weil sie dann in eine andere Rolle schlüpfen und das Soziale mit den andern anders erleben oder sich anders geben. Was wäre jetzt wenn... Dieses ganze Spiel. (...) Da ist eben der Raum da. In der Pause sind sie zu stark aufeinander. Da sind sie weg und können auch aus einem Baum ein Haus machen. Und aus Stecken ist ein Tier oder was auch immer. Sie können der Fantasie freien Lauf lassen.

31 **I:** [0:12:49.9] *Habt ihr auch noch ein Beispiel für eigene Ideen, die ihr so beobachten konntet?*

32 **B2:** [0:13:04.3] *Hauptsache auch im Freispiel. Dann können sie selber wählen, was sie spielen wollen, ob sie auf die "Gigampfi" gehen oder jetzt mit dem "Füdlilob" hinunterrutschen oder ob sie schnitzen.*

33 **B3:** [0:13:20.5] *Oder auf den Baum klettern. Hinkommen und schon schwupp ist man auf dem Baum. (lacht) Das ist doch so herrlich, gel.*

34 **B1:** [0:13:31.6] *Also ich habe schon so Stunden gemacht, wo ich einmal gesagt hab, macht, was ihr wollt. Vor Weihnachten zum Beispiel, habe ich jedem ein Teelicht gegeben. "Mach etwas zu Weihnachten." Dann haben sie zum Teil aus Tannenzweigen so einen kleinen Baum gelegt. Und dann das Teelicht reingelegt oder sie haben sich zu viert zusammen getan und einen Adventskranz aus Schnee gemacht und Sachen reingesteckt und die vier Teelichter. Oder sie haben eine Höhle gebaut und das Teelicht... Also jeder hatte die gleiche Ausgangslage dieses Teelicht. Und sie konnten dann irgendwas gestalten.*

35 **I:** [0:14:11.9] *Also die offene Aufgabe hat dann eine grosse Vielfalt//*

36 **B1:** [0:14:17.6] *// Ja und auch die Wahl, will ich etwas alleine etwas machen oder will ich mich zusammentun mit anderen. Das hab ich schon gemacht. Aber dann hab ich auch schon ihnen Schnur, so ein Akubohrer mit Stiften und Widenruten, einfach hingelegt. "Jetzt dürft ihr mal was machen." Und dann mit Moos und so sind wirklich, ich staunte. Und ein paar Holzrugeli hatte ich auch noch bereit. Ich staunte, was sie daraus machten und wie unterschiedlich. Das war glaub ich eine Gruppenarbeit. Aber es ging ja auch alleine. Aber da hab ich zwei... zusammen machen. Oder was ich auch schon gemacht habe, Schneefiguren. Nicht ein Schneemann, sondern ein Hund oder was auch immer. Und da hab ich schon gemacht ein, beim Thema Dinosaurier, dass sie eine eigene Dinosaurierwelt aufbauen konnten. Und dann diese Plastikfiguren, drinn verstecken. Und dann hab ichs fotografiert und die andern mussten herausfinden, wo sind überall diese Figuren da, diese Dinosaurier. Das ist dann so weit gegangen wie die Asche aus dem Feuer geholt haben und ein Vulkan. Da bliesen sie rein und ich musste in dieser Zeit das Foto machen, dass man sieht wie//*

37 **B3:** [0:15:32.6] *(lacht) cool*

38 **B1:** *//die Asche rauskommt beim Vulkan. Also sie entwickeln dann ungeheure Ideen dann.*

39 **B2:** [0:15:41.6] *Ja, man muss ihnen einfach den Raum geben, dass sie das wieder tun dürfen. Weil es schlummert ja in jedem Kind drin.(...) Ich denke auch die Ruhe und die Sinneserfahrung im Wald, also, jetzt hört man die Vögel wieder pfeifen und der Bach rauscht anders wie im Winter. Also ich denke, das wirkt einfach ganz tief auf die Seele des Kindes. (...) ausgleichend, harmonisierend.*

40 **I:** [0:16:27.0] *Wie wirken sich die Naturtage auf die sozialen Beziehungen aus unter den Kindern?*

41 **B2:** [0:16:38.3] *Ich habe das Gefühl, dass die Kinder mehr miteinander spielen oder auch andere Kinder miteinander spielen, nicht immer die gleichen.*

42 **B1:** [0:16:54.1] *Diese Beobachtung habe ich gerade auch gestern gemacht. R. hat plötzlich mit den Mädchen, ja R. wars, der hat plötzlich mit den Mädchen irgendwo anders, bei den Knochen hinten. Die anderen Knaben haben gesagt: "Warum ist jetzt R plötzlich?" Aber das Thema interessierte jetzt ihn. Also wirklich auch andere, plötzlich auch andere "Gspänli", eben auch über diese drei Klassen hinweg, gibt es dann Mischungen. Es kann nicht nur positiv sein, es ist natürlich auch Plattform für zum Beispiel Mobbing oder. Es ist natürlich da der Raum grösser, kann ich nicht alles überwachen, was die dann dort*

	<i>spielen oder ob sie auf einem einer rumhacken. Das kann schon auch sein. Ja, also ich gebe mir Mühe, das aufzufangen oder zu beobachten und dann zu zerstreuen. Aber es bietet die Gelegenheit.</i>
43	<i>I: [0:18:07.0] Wie die andere Seite der Freiheit, oder? Die andere Seite (...)</i>
44	<i>B1: [0:18:15.2] Und es ist natürlich auch der... viel mehr Möglichkeit zum Beispiel hilfsbereit zu sein. Im Schulzimmer kann man vielleicht einem mal ein Gummi geben, aber da kann man helfen die Wurst reinzuhalten. Das machen sie noch oft, einander gegenseitig die Würste... Ja ich mag nicht, dann mach ich für dich, gib dann dafür ein Bissen vom Brot oder vom Wurst oder so. Dass sie sich so gegenseitig helfen oder unterstützen. Oder auch irgendwo hochzuklettern, einander halten und helfen. Da kommst du auch drauf. Auch ermutigen mit Worten. Das schaffst du schon, komm. (...) Da geht eigentlich viel ab im sozialen Bereich, denk ich.</i>
45	<i>I: [0:19:19.1] Wir hatten vorhin schon kurz das angesprochen. Wenn ein Kind sagt: " Ich kann das nicht." Kennt ihr solche Situationen? Was kann man da machen als Lehrperson?</i>
46	<i>B2: [0:19:35.9] Also ich versuche immer zu sagen, dass er es trotzdem probieren soll. Und ermutige ihn so und meistens klappt es nachher. Meistens brauchen sie nur einen Anschubser.</i>
47	<i>B1: [0:19:58.8] Also das Thema Feuer und das Anzünden eröffne ich auch offiziell. Das ich es auch einmal durchnehme und erkläre. Und dann kann man dann versuchen. Also wenn jetzt jemand zwischendurch mal sagt: "Darf ich heute versuchen?" Dann geht das schon. Aber wenn ich das Thema Feuer, wie man es auch aufbaut, durchnehme, dann darf dann auch jeder einmal versuchen. Und zwar einmal mit dem Zündstreichholz oder mit dem . Das einfachste ist ja das lange da,(zeigt mit den Händen) wo man so drücken muss. Das ist dann die Vorstufe. Das schaffen alle. Und dann kommt der Feueranzünder, das lange Zündholz, das kurze. Das ist dann //</i>
48	<i>I: [0:20:42.2] //ein Aufbau</i>
49	<i>B1: [0:20:43.0] genau. Und auch die Erklärung, worauf es ankommt. Und auch beim Reiben, auf was, dass man achten muss, nicht stossen, nicht abbrechen. Sondern auf all die Sachen kann man darauf hinweisen und dann ist die Freude, wenn es dann klappt, ist dann wirklich auch gross. Der Stolz, jetzt hab ich es gemacht, geschafft. (...) Das Gleiche mit dem Sackmesser. Da gibt es bei mir ziemlich strenge Regeln, dass man nur sitzen darf, wenn man das Messer offen hat. Gerade wenn es so viele Kinder sind, die ich habe, dass sie wirklich. Fast zu viel, also ich würde da jetzt, wenn ich sie jetzt mit dem Messer arbeiten würde, würde ich zwei Gruppen machen. Eine macht irgendwas, die anderen habe ich dann im Kreis im Überblick, dass alle sitzen und all in die gleiche, von sich weg schnitzen. Aber mit achtzehn ist es mir zuviel. Da müsste ich jetzt in zwei Tranchen arbeiten, ja. (...) Und dann kommt es dazu, dass geht jetzt wieder in das Soziale hinein. Natürlich auch dass ich oft Postenlauf mache mit Fragen. Das kann der Erstklässler noch nicht so gut lesen, dass sie da einander gegenseitig helfen. Oder auch das, was ich gestern gemacht habe mit der Suche nach den Adjektiven. Die Erstklässler, denen kommt auch ein Adjektiv in den Sinn. Und der Drittklässler schreibt es dann rasch auf. Also das sie das mittun, im Wettbewerb. Das habe sie heute auch geschrieben. Wir haben einen Wettbewerb gemacht. Das war wirklich eigentlich. Sie mussten Adjektive suchen. Das war ein Spiel. Sie haben nicht gemerkt, wieviel dass sie gelernt haben. Also habe ich heute wieder gemerkt. "Wir haben doch ein Wettbewerb gemacht. Wir haben 35 Punkte geschafft!" Das war das Wichtige. Das was sie da gelernt haben dabei, das war Lernstoff//</i>
50	<i>I: [0:22:38.2] Und die Wörter waren ja vom Wald.//</i>
51	<i>B1: [0:22:39.9] J</i>
52	<i>I: //also es war wie diese Verbindung.</i>
53	<i>B3: [0:22:48.8] Das Spielen und Lernen geht Hand in Hand. (...) Und ich denke im Kindergarten ist das das A und O. Unterstufe denke ich auch noch.</i>

54	B1: [0:23:05.8] <i>Die Lust und die Freude. Eigentlich müsste es in der Erwachsenenwelt ja auch so sein.</i>
55	B3: [0:23:10.5] <i>Ja genau. (lacht)</i>
56	B1: [0:23:13.5] <i>Die Lust und die Freude da ist zum etwas. (...) Dankbarkeit, wenn es geschafft ist. (lacht)</i>
57	I: [0:23:28.1] <i>Wenn ihr an Schüler mit besonderen Bedürfnissen denkt, also sei es im Verhalten oder auch kognitiv, was können die Waldtage für sie bedeuten oder auch verändern?</i>
58	I: <i>Also es können sowohl Chancen sein, aber auch Schwierigkeiten im Wald oder in der Natur.</i>
59	B1: [0:24:21.4] <i>Also für mich ist es ganz klar, dass ein schwaches Kind, schulisch schwach, vielleicht eben im Wald dann vielleicht körperlich stärker ist. Also wenn ich jetzt an L. denke. Der ist, schulisch muss er immer hinten nach oder, er ist eher schwach. Aber im Wald ist er jemand. Da schauen sie auf zu ihm. Er weiss wie umgehen. Er hat Kraft. Er ist der, der dir den Stein herausreißen kann aus dem Boden. Oder einen Ast hochhalten oder was auch immer. Also da, für das Selbstbewusstsein ist das natürlich super. Das ist das eine. Dann gibt es Kinder, denen fällt es vielleicht schwer in der Schule still zu sein, wie A. zum Beispiel. Der fällt auf oder wird bestraft, weil er nicht ruhig sitzen kann, immer dreinschätzt und und und. Das fällt im Wald viel weniger auf. Er darf da auch LAUT sein. Da sage ich höchstens im Kreis, da muss er sich zusammen nehmen. Aber draussen darf er dann wie er möchte. Und das kommt ihm dann wieder zu gut, natürlich. (...) Ja und ich denke es ist viel mehr, eben im Sozialen, dass sie halt einander anschauen können, miteinander etwas machen im Wald viel mehr als im Schulzimmer. Also wenn ich das vergleiche. Jeder arbeitet auf seinem Blatt, in seinem Rechnungsbuch. Und da ist es viel mehr, dass ich auch bewusst Gruppenarbeit mache. Oder sie auch einander anschauen bei praktischen Sachen, nicht nur beim. Oder auch beim Mündlichen, dass sie da einander helfen können, ja.</i>
60	B2: [0:26:20.7] <i>Ich habe das Gefühl, dass motorisch schwache Kinder recht viel profitieren können im Wald. Sei es nur schon über Wurzeln laufen oder den Berg hochkommen, die Steigung schaffen.</i>
61	I: [0:26:43.0] <i>Gibt es auch solche, die mit dieser offenen Struktur Schwierigkeiten haben? Kinder die, ich meine im Schulzimmer, das kann auch ein bisschen Sicherheit geben, dieses Zimmer. Gibt es auch Kinder, die Mühe haben mit diesem offenen Raum?</i>
62	B2: [0:27:04.5] <i>Ich habe das Gefühl, durch die Freiheit regt das viel mehr die Fantasie an. Und sie fühlen sich, meine Kinder jetzt, eigentlich sicher in der Natur. Sie geniessen es auch. Und für solche Kinder, welche nicht ruhig sitzen können im Kreis oder so, erlebt man auch anders. Dass sie eigentlich ruhig sind, nicht immer reinschwatzen.</i>
63	B1: [0:27:45.9] <i>Ja, also ich hatte letztes Jahr ein Kind, das hatte ADS. Und das war auch für mich nicht immer (einfach?). Eigentlich wäre es für ihn eine Chance gewesen. Er kam auch sehr gerne in den Wald. Aber er ist mir auch da oft davon gelaufen. Und das ist dann eher schwierig für mich als. Wenn es dann nicht geht, hat er dann viel den grossen Wirksamkeitsraum zum Davonlaufen oder die Gefahr, dass etwas passiert ist dann grösser. Ja, ich hab dann nicht im Blick, was er jetzt wirklich macht oder. Im Schulhaus kann da nicht soviel oder. Geht er vielleicht bis vor die Tür gegangen oder so. Ja, ich würde nicht sagen es ist nur schwierig. Es hat auch Chancen, sind da drin gewesen. Ich denke, es hat sich so die Waage gehalten. Aber für mich als Lehrperson war es eher schwieriger da. Das aufzufangen dann. Und er war schon einer, der gerne Struktur hatte. Und das zerfiel dann im Wald eigentlich. Und er hatte den Anspruch, ich kann gut pickeln und ich kann gut schaufeln und wenn es dann nicht ging. Oder wenn jemand anders das ebenso gut kann, wurde er wütend. Und dann war alles wieder (lacht) nicht mehr gut. Und dann hat er rumgeschrien "Ihr könnt das nicht. Ihr versteht mich nicht." Und es war nicht so einfach, ja.</i>
64	I: [0:29:11.7] <i>Also er kam auch dort irgendwie in diese Konkurrenz?</i>

65	B1: [0:29:14.9] <i>Ja. (...) Und schon etwa vor phi wahrscheinlich bald zehn Jahren, hatte ich ein ähnliches Kind. Und auch mit dem Fortlaufen, wenn ich alleine bin, muss ich die anderen zehn oder zwölf oder fünfzehn Kinder stehen lassen und dem einen Kind nachlaufen.</i>
66	I: [0:29:41.4] <i>Das stresst.</i>
67	B1: <i>Dass da kein Programm mehr bei den anderen oder, was machen sie jetzt? Und ich muss jetzt da, ja.</i>
69	I: [0:29:49.3] <i>Aber irgendwie hast du das gemanaged.</i>
69	B1: [0:29:53.1] <i>Ja, musste. (lacht)</i>
70	I: [0:29:55.8] <i>Ja, das stelle ich mir schwierig vor. Ja, jetzt kommen wir schon zur letzten Frage. Welche Erinnerungen sollen die Kinder von den Waldtagen oder den ausserschulischen Lernorten mitnehmen? Was ist euch wichtig, welche Erinnerungen sollen sie haben?</i>
71	B3: [0:30:50.9] <i>Die Achtsamkeit der Natur gegenüber. Das ist etwas. Und halt nochmals die Freude. (...)Dass SEIN dürfen.</i>
72	B2: [0:31:16.0] <i>Ich denke, was der Wald alles mit sich bringt. Also sei es neue Spielsachen oder sei es (...) Pilze oder Bäume verschiedene oder was man alles aus der Natur gewinnen kann.</i>
73	B1: [0:31:41.5] <i>Für mich sind es mehrere Punkte. Einerseits, dass sie das Empfinden haben, ich bin willkommen im Wald. Der Wald lädt mich ein. Ich darf jederzeit, wenn ich kann kommen. Der gibt mir auch was. Das zu wissen im Hinterkopf, zu spüren, ja als Kind habe ich das schon erlebt. Ich kann, ich bin willkommen. Ich kann da auch Kraft ausschöpfen. Dann die Identität. Also jetzt das ist unser Waldplatz. Also die Identität mit dem Wald. Ein Stück weit gehört es zu mir, zu meiner Persönlichkeit. Dieses, was ich erlebt habe, das gehört zu mir. Dann eben die Freude. Und wenn ich so die Waldhefte, wo die Schüler schreiben, durchlese. Oft ist der letzte Satz. Es war cool oder heute war es sehr cool. Sehr cool. Einfach das kommt immer, der letzte Satz. Obwohl es manchmal für mich so null acht fünfzehn Morgen sind, wo ich denke, ja wir haben dann eben auch gerechnet zwischendurch mal. Oder das war nicht SO spektakulär war. Aber sie finden das immer cool. Und schreiben am Schluss. Es war sehr cool.</i>
74	I: [0:32:50.7] <i>Mit diesem eigenen Platz kommt mir in den Sinn. Gestern haben sie auch gesagt, jetzt müssen wir schauen, dass nicht gefällt wurde. Und dass wir dann wieder Bäume pflanzen können. Also da habe ich auch gespürt, dass ist IHR Platz. Sie wollen//</i>
75	B1: <i>//also auch die Verantwortung dafür//</i>
76	I: <i>//ja</i>
77	B1: <i>also auch über natürlich auch mit der Ordnung, mit eben was sie mal nicht machen, die Bäume umtun und so. Oder eben dann mit dem Abfall wieder mitnehmen. Sie sind verantwortlich. Und wir dürfen nur, wir sind Gast im Wald und wir dürfen nur in den Wald kommen, wenn wir ihn so zurücklassen, wie wir gegangen sind. Diese auch Achtsamkeit und Respekt vor der Natur, gehört mit zur Erziehung. Das ich ihnen mitgeben möchte, ja.</i>
78	I: <i>Ja, A. hat dann auch gesagt. "Ich bin gespannt wie er aussieht"</i>
79	B1: [0:33:50.9] <i>Ja, genau, weil so lange nicht mehr//</i>
80	I: [0:33:53.3] <i>//Ja genau.</i>
81	B1: <i>Ja, war ich auch, weil ich dachte, das sei alles kaputt. (lacht) War erleichtert und froh, dass alles noch einigermaßen ganz war.</i>
82	I: [0:34:11.5] <i>Ja, gibt es sonst noch etwas, das ihr ansprechen wollt? (Kinder fragen nach dem Schlüssel, darum wiederholt die I. die Frage nochmals)</i>

- 83 **B1:** [0:34:58.2] *Also vom Lehrplan her oder irgendwie wegen dem Schulfach, was einige ja Angst haben, wir kommen da mit dem Lehrplan nicht durch. Dass da so viele Sachen gelernt werden, dass das mit gutem Gewissen vertreten werden kann. Diese vier Lektionen in den Wald zu gehen.*
- 84 **I:** [0:35:20.5] *Jede Woche, so wie du es machst. //*
- 85 **B1:** [0:35:22.7] *//ja, ja. Auch in der Unterstufe. Im Kindergarten liegt es ja sowieso wahrscheinlich drin. Aber sogar, ich würde sogar meinen, es ginge auch in der Mittelstufe. (...) Also ich habe jetzt eben eine Stunde Turnen, Sport weniger. Das ist selbstverständlich, weil es wird da auch konditionell. Eben es braucht ein bisschen was, bis man dort oben ist. Jetzt grad im Schnee auch wieder. (...) Und eben, was sie alles entdecken und sehen ist (energen?) was immer in Natur in pur, wo eigentlich manchmal nur wie geimpft wird und gar nicht über den Verstand, sondern direkt über die Seele oder //*
- 86 **B3:** [0:36:09.0] *//Herzen- und Seelennahrung ist das.*
- 87 **B1:** [0:36:10.6] *Ja, genau.*
- 88 **B3:** [0:36:14.9] *Man darf mit dem Herzen lernen und nicht mit dem Verstand.*
- 89 **B1:** [0:36:27.7] *Und was ich auch noch toll finde ist, oder speziell. Also ich bin den Kindern viel näher im Wald als im Schulzimmer. Obwohl ich wahrscheinlich vom Abstand her im Schulzimmer näher bin. Aber mit Hochgehen schwatzt man, erzählt man, sagen sie das, achten sie das. Oder ich erkläre, warum liegen jetzt da alle Buchennüsschen auf dem Schnee? Oder dann kommen die Fragen. Ich erzähle. Sie erzählen von zu Hause oder von den Ferien oder was auch immer. Sie öffnen sich. Es ist Raum und Zeit da zum Erzählen mit dem Hochgehen. Es ist auch die Möglichkeit für MICH zu beobachten. Wie achtsam sind sie? Wie gehen sie miteinander um? Wie hilfsbereit sind sie? Wie Ausdauer haben sie? Wie schnell "ah nei, ich mag nümä, schiist mi a." Oder wie lang. Da staune ich manchmal wie Kinder lange am Graben sind, wo ich denke, der hat schon längst aufgegeben. Oder bei einer schulischen Sache würde er schon lange sagen, es geht nicht mehr. Aber da kann er noch lange, hat er Ausdauer, wirklich.*
- 90 **I:** [0:37:36.0] *Und überträgt sich das dann auf das Schulzimmer? Oder sind das doch zwei verschiedene Welten? Oder manche Aspekte fließen dann auch ins Schulzimmer//*
- 91 **B1:** [0:37:48.9] *Ja ich denke. Ich finde es einfach schön, dass ich das beobachten kann und weiss, an und für sich könnte er. Da kann ich ihn auch holen und sag "Schau, das hast du dort doch auch so gut gemacht. Jetzt denk nur, dass das auch so eine Aufgabe ist, die du erledigen musst. Da beginnst du und da wirst du fertig."*
- 92 **I:** [0:38:06.7] *Aber da ändert sich auch deine Haltung? Ein Stück weit, es hat dann auch mit deiner Haltung zu tun. Du siehst, weil du siehst er kann das, du traust ihm das dann zu.*
- 93 **B1:** [0:38:17.1] *Ja ich denke. Eben ich sag, die Beurteilung von einem Kind, was kann er. Also die Beurteilung, die ich dann einfließen lasse in einem Elterngespräch, die ist tiefgründiger, denke ich. Und vielseitiger, weil ich ihn dann auch noch im Wald beobachten kann. Oder auch wer zuhört und wer gehorcht. Wenn wir in Zweierkolonne herunterlaufen, gibt es immer solche, die wieder ausscheren, wieder mitten in der Strasse laufen. Das sieht man dann eben auch. (lacht)*
- 94 **I:** [0:39:03.4] *Okay. Dann beschliessen wir das hier. Besten dank.*

Interview Fokusgruppendifkussion Schule M. (Fokusinterview 2)

1	I: [0:01:22.9] : Ich möchte mich herzlich bedanken, dass ihr euch bereit erklärt, diese Diskussion mit mir zu machen. Ich bin sehr dankbar und (...) ich hab mich schon ein wenig vorgestellt, im Mail. Ich bin auch Primarlehrerin und jetzt im letzten halben Jahr im Masterstudium für Heilpädagogik. Jetzt fehlt mir noch diese Masterarbeit und dann hätte ich es dann hoffentlich geschafft. (lacht) Ich arbeite in Sargans in einem Teilpensum, habe zwei Mädchen 13 und 15 Jahre alt. (...) Ich denke, dass es etwa eine halbe Stunde bis Stunde geht und ich bin dankbar, wenn ihr auf Hochdeutsch sprecht. Das macht es mir einfacher es dann zu transkribieren. Alle diese technischen Geräte sind nur, um es aufzeichnen zu können. Aber das wird dann anonymisiert und wenn ich das alles bestanden habe, dann auch gelöscht. Die Aufnahme und die Videoaufnahme. (...) Habt ihr noch Fragen zum Rundherum? (210222_1644, Pos. 1)
2	B1: nein
3	B2: nein
4	I: Also dann würde ich mit der ersten Frage anfangen. Es gibt natürlich keine falschen Antworten, das ist eure persönliche Meinung und eure Erfahrungen, die ich jetzt ein bisschen erkunden möchte. [0:01:39.6]
5	Warum habt ihr euch entschieden regelmässig mit den Kindern in den Wald zu gehen? Und die Frage noch an dich M. Warum unterstützt die Schule Quartan die Waldtage?
6	B: [0:02:04.1] (...)
7	I: Vielleicht könnt ihr mal von eurer Sicht als Lehrerinnen anfangen.
8	B1: Ja, also für mich ist überhaupt das Angebot zu haben, dass es so eine Waldschule in unserem Dorf gibt, war für mich der Anlass, das wirklich zu machen mit den Kindern. Weil ich denke ein ausserschulischer Lernort bietet einfach immer noch Möglichkeiten, die das Schulzimmer nie im gleichen Masse erfüllen kann. (...) Rein das Umfeld, wo man dann das Lernen erlebt. Und eigentlich beginnt es schon mit dem Weg zu diesem Lernort. Den auf sich zu nehmen bei jedem Wetter. Sich in dieses Abenteuer zu stürzen. Das finde ich etwas schon ganz Wichtiges.
9	B2: [0:02:59.5] Ich würde da vielleicht anhängen und für mich ist es so, das Erlebnis, das auch mitfließt. Es ist jeder Tag anders im Wald. Das Wetter ist anders. Man sieht andere Tiere. Spannend finde ich auch, dass der Unterricht vom Plan abweichen kann. Dass wir zum Beispiel an einer Arbeit dran sind, die mit Mathematik zu tun hat. Aber dann in der Nähe sich eine Kröte befindet. Und wir uns dann schnellstmöglich von der Arbeit abwenden und den Moment erfassen möchten oder wir uns damit beschäftigen möchten. Weil es sind Momentaufnahmen und die Kröte, die verschwindet wieder, wenn wir den Moment nicht gleich packen.
10	I: Ja, es ist dann ein authentisches Erlebnis, das sie dann mit Erinnerungen verknüpfen können.
11	B2: Ja für mich hat das auch einen Einfluss. Und ich hoffe, dass sie diese Erinnerungen auch später im Erwachsenenalter darauf zurückgreifen können. Und daran denken können. OH JA GENAU, als wir noch im Wald waren habe wir diese und diese Tiere kennen gelernt. Wir haben auch Raupen gefunden. Wir mussten nachschauen wie die Raupen heissen. Es waren Streckfüssler. (lachen) Ja, Raupen, die wir alle noch nicht kannten.
12	I: [0:04:11.9] Man lernt selber wieder etwas dazu, oder?
13	B2: Ja
14	[0:04:45.4] B1: Ja und der Unterschied finde ich eben auch, im Schulzimmer passiert das auch. Oah, ein Flieger. Nein nicht jetzt, jetzt sind wir da. (tippt auf das Blatt)

15	Im Schulzimmer ist man immer so auf das (...) lernen auch vom Blatt oder so fixiert.(...) Und das ist im Wald anders. Dort hat das irgendwie Platz. (...)
16	B3: [0:05:08.5] Äh, eine Waldschule passt hervorragend ins Leitbild, passt hervorragend zur Umsetzung zum Lehrplan 21. (...) Von dort her ist es wirklich auch Aufgabe der Schule, solche Lernorte auch zu unterstützen. (...) Nicht nur ein Muss, sondern auch ein Darf. Und wenn ich jetzt da schaue, das Konzept anschau. Das wurde 2016 unterschrieben. Das hat sicher ein, zwei, drei Jahre Vorarbeit gebraucht. Warst du (<i>schaut B1 an</i>) schon dabei?
17	B1: [0:05:44.7] Nein. C. war da.
18	B3: [0:05:48.4] C. war da eine treibende Kraft.
19	B1: [0:05:49.6] Ja, genau
20	B3: [0:05:52.7] Der das eigentlich von dort her initiiert und vorangetrieben hat und dann die Unterstützung bekommen hat. Ich kann voll und ganz hinter dieser Waldschule stehen. Wenn ich an meine persönliche Schulzeit zurückdenke, die ist doch schon einige Jahre her. Was ist mir geblieben an Nachhaltigkeit? Sicher nicht eine einzelne Mathematiklektion, sondern wir hatten keine Waldschule, Wir hatten hin und wieder einen Ausflug.
21	I: [0:06:21.4] Exkursion
22	B3: [0:06:24.3] Solche Exkursionen in den Wald, die sind mir geblieben, aber nicht die einzelne Mathematiklektion. Persönliche Erfahrung, was du, was ihr gesagt habt. Das was bleibt sind solche Sachen. Die Kröte, die Kröte bleibt. Das Eichhörnchen bleibt.
23	I: hm. Genau. Jetzt zu diesem Begriff Selbstwirksamkeit. Den ich ja, für meine Arbeit ist das ein zentraler Begriff. Was versteht IHR denn darunter? Dass wir so etwa das Ähnliche verstehen. Was versteht IHR darunter? Oder was versteht ihr darunter oder sagt ihr, ich kenne diesen Begriff gar nicht unbedingt. (...) Möchte jemand etwas zu Selbstwirksamkeit sagen?
24	B1: [0:07:13.5] (...)Ja, ich denke Selbstwirksamkeit ist, dass ich spüre, dass ich etwas bewirke, positiv oder negativ. Und in der Schule ist es oft so, dass es Kinder gibt, die vorallem auch spüren, wie sie negativ wirken. Und das denke ich ist im Wald auch wieder eine Chance, weil es viel bewegter ist. Und spontaner, ein wenig unkonventionell auch, dass wie jeder eine Chance bekommt, seine Selbstwirksamkeit zu spüren. Oder ich auch spüre wie die Kinder, was sie bewirken. Das finde ich sehr spannend.
25	B2: [0:08:03.5] Für mich ist Selbstwirksamkeit auch ein Begriff, was ich als Person ausmachen kann. Dass es zum Beispiel auch der Umwelt besser geht. Also wir thematisieren auch Themen wie Abfall. Also wir werfen den Abfall nicht einfach in den Wald. Sondern wir versorgen ihn im Rucksack. Weil wir wollen ja, dass der Wald als Freizeitort und als Lernort sauber bleibt. Und ja, es geht vorallem auch darum, was ich auch leisten kann. Es schwingt immer so das Persönliche mit, ob ich mir das zutraue oder nicht. Es hat einen starken Einfluss. Und ich habe auch nachgelesen, dass vorallem auch jüngere Kinder noch Mühe damit haben, sich einzuschätzen, ob sie jetzt etwas können oder nicht. Ich merke das auch bei den 2.Klass Kindern. Einige trauen sich viel weniger zu oder versuchen es gar nicht. Und diesen Kindern muss man helfen und sie motivieren, dass sie überhaupt die Chance ergreifen. Und ich glaube auch im Wald ist es etwas, dass sie vielleicht auch Mut brauchen, um dann an Selbstwirksamkeit zu wachsen.
26	I: [0:09:30.3] Kommt dir ein Beispiel in den Sinn, als du so eine Situation hattest, dass du ein Kind aufmuntern oder ermuntern musstest etwas Schwieriges zu machen.
27	B2: [0:09:34.6] Im Wald zum Beispiel? Ja wenn es zum Beispiel darum geht, wir haben dort eine grosse Hütte. Dass sie zum Beispiel Mut brauchen über die Hütte zu spazieren oder zu balancieren. Oder halt über einen Baumstamm, der irgendwo im Weg steht. Einige Kinder

	machen das mit links. Ihr Selbstwirksamkeit wird wahrscheinlich positiv sein. Sie denken, ja ich schaffe das. Ja und andere müssen da einfach noch Unterstützung haben von unserer Seite her.
28	I: [0:10:09.4] Ja, das wäre grad auch die Antwort auf meine nächste Frage, wie denn die Natur die Selbstwirksamkeit fördern kann. Das war jetzt auch ein schönes Beispiel dazu. B1, kommen dir auch noch Beispiele in der Natur in den Sinn? Daran hast du gesehen, dass ein Kind einen Schritt machen konnte.
29	B1: [0:10:33.8] (...) Ja ich denke einfach auch neue Chancen in der Gemeinschaft zu agieren. Also zum Beispiel ich weiss // Wir sind mal runter gegangen vom Wald zurück. Sie sind GERANNT. Man sagt immer Achtung langsam. Es hat nichts genützt. Ein Kind ist gestürzt. Und bis ich da hin kam, haben sie schon eigene Pflaster ausgepackt und verarztet. Und ich fand das super. Sie wussten sich zu helfen. Und ich denke, auch dieses Kind, das dann geholfen hat oder auch dem Kind, dem geholfen wurde. Das sind Erfahrungen von unschätzbarem Wert. (...) Man ist es wert, dass man Hilfe bekommt. Oder die Leute bedanken sich, dass man geholfen hat. Und das finde ich gegenseitig schön, sind das schöne Erfahrungen.
30	I: [0:11:35.3] Dann würdest du auch sagen, dass sich die Naturtage auf die sozialen Beziehungen untereinander auswirken? Gibt es da Dynamiken, die anders sind als in der Schule, also im "Haus" Schule?
31	B2: [0:11:49.6] (...) Aus meiner Sicht ist es klar, ein Lernort, an dem auch soziale Beziehungen wachsen können. Weil man sich auch anders kennen lernt, vielleicht. In der Schule ist es oft gesittet, einfach es muss ruhiger sein. Im Wald, der strahlt schon diese Ruhe aus. Und man selber kann auch etwas lauter sein, es stört eigentlich niemanden, wenn es irgendwo ein Geschrei hat. Das Gemeinsame, das gegenseitige Helfen ist im Wald auch ein Punkt, der sich selber reguliert. Die Kinder helfen einander automatisch.
32	I: [0:12:42.8] Wenn ihr jetzt an Schüler mit den besonderen Bedürfnissen denkt. Kinder, die vielleicht in den sozialen Beziehungen Schwierigkeiten haben. Seht ihr da eher Schwierigkeiten oder ist das eine Chance diese Waldtage?
33	(...) oder kann man das nicht genau sagen. (...) Gibt es beides?
34	B3: Also ich möchte nachfragen. Du meinst also, ein Kind, das völlig rebellisch im normalen Unterricht ist, das verhält sich im Wald ganz anders, weil es da irgendwie in seinem Element ist. Und das in der Schule überhaupt nicht akzeptiert wird, ist es dann das Kind, bei dem man alles nachfragen kann. Verstehe ich dich richtig?
35	I: [0:13:50.0] Könnte in diese Richtung sein. Könnte auch sein, dass ein Kind vielleicht eher noch mehr abseitssteht und nicht gefragt wird, spielst du mit uns.
36	B2: [0:14:00.1] Ich denke, es hat für einige Kinder bestimmt einen Vorteil. Also ich denke jetzt an einen Jungen aus einer anderen Klasse. Er eckte in der Schule oft an bei den anderen Kindern. Aber da oft mit seinem Vater in der Freizeit im Wald unterwegs ist und auch die Waldarbeiten kennt, er weiss wie man Bäume fällt usw. Dass er dort sein Vorwissen oder sein Wissen den anderen Kindern nahebringen konnte. Den anderen (Kindern) das imponiert hat. Wobei es aus meiner Sicht nicht wirklich übertragbar war, nachher in der Zeit wieder in der Schule.
37	B3: Aber
38	B2: [0:14:50.4] Aber im Wald hatte er ein positives Erlebnis, auch bezüglich sozialem Kontakt. Aber er konnte das wie nicht in die Schule übertragen.
39	B3: Aber jetzt meine ich von dort her. Aus meiner Sicht hat dieses Kind sehr viel Selbstvertrauen gewonnen, das es vielleicht in der Schule brauchen konnte. So nach dem Motto, so schlecht bin ich eigentlich gar nicht. Ich habe einfach ANDERE Fähigkeiten als jetzt Mathematik und Deutsch.

40	B2: [0:15:25.6] Ja, ich denke für dieses Kind war das wirklich ein positiver Aspekt.
41	B3: Auch wenn das notenmässig, keine halbe Note Unterschied brachte. Aber für das Selbstbewusstsein für die Weiterentwicklung hat es sicher etwas gebracht.
42	B1: [0:15:40.4] Ja auch das Wohlfühlen dann in der Klasse oder in der Gemeinschaft. Wenn man mindestens an einem Vormittag weiss, da macht es richtig Spass.
43	I: [0:15:51.1] Gab es auch das Umgekehrte, dass Kinder sich irgendwie wie verloren gefühlt haben im Wald oder zuwenig Struktur hatten?
44	B1: [0:16:02.4] Ich empfinde es immer ein bisschen als eine Gratwanderung vorallem am Anfang. Welchen Kindern kann wieviel zutrauen auch an Verantwortung. Ihr dürft arbeiten wo ihr wollt. Und am Anfang denke ich dann manchmal. Schaffen die das? <i>(lacht)</i> Ja aber, meistens klappt es. Aber ich denke es gibt auch Kinder, die gehen überhaupt nicht gerne in den Wald. Und ich sage, sie gehen nicht gerne, weil der Weg ist für sie unheimlich blöd. Ja, im Wald sind sie gerne. Aber hoch gehen <i>(schüttelt den Kopf. lacht)</i>
45	I: [0:16:54.7] Wie kann dann die Lehrperson diese Selbstwirksamkeit fördern? Ihr habt schon ein paar Sachen gesagt. Ermuntern kann ich mich zum Beispiel erinnern, das dieser Ausdruck gefallen ist. Gibt es noch andere Sachen wie man als Lehrperson machen kann, damit ein Kind sich etwas zutraut.
46	B2: [0:17:16.6] Ich denke, indem man dem Kind auch Eigenverantwortung übergibt. Und ihm auch versucht, das Vertrauen zu schenken. Also wenn man sagt "Ihr dürft euch einen Lernort selber auswählen im Wald." Dass sie spüren, dass wir ihnen vertrauen und dass wir auch immer mal wieder nachschauen, wo sie dran sind, und nachfragen, unsere Hilfe auch anbieten. Sie nicht permanent stören bei der Arbeit. Aber trotzdem, dass sie merken, dass wir da sind.
47	B1: Ja und ich denke, es gibt auch so viele kleine Momente, wo man ganz individuell Kontakt haben kann. Und nur einem Kind zeigen kann, wie man jetzt da mit dem Streichholz das Feuer macht. Und da schauen nicht alle zu. Das sind so Nischen, die unheimlich viel wert haben, auch für mich. Oder man geht hoch und hat ein Gespräch und das berührt. Und das ist wichtig
48	B2: [0:18:21.9] Auch der Weg in den Waldplatz finde ich sehr wertvoll. Auch für kleine Gespräche mit den Schülern. Die in der Schule, also im Schulzimmer selten Platz haben. Auf dem Weg lässt man das auch eher zu.
49	B3: Ist das auch eine Art, falsch ausgedrückt, Ablösung von den Eltern, du darfst nicht dreckig werden. Jetzt wird das Kind halt dreckig. Wird durch das vielleicht, VIELLEICHT, könnt ihr vielleicht sagen, etwas selbständiger oder selbstbewusster. "Du Mami, ich darf au emol dräckig wärde." Macht ihr auch solche Erfahrungen? <i>(wendet sich B1 und B2 zu)</i> Irgendwie. Oder manchmal sind die Kinder ja überbehütet. Und dass sie jetzt ein Schritt aus dieser Überbehütung raus macht.
50	B2: Bei diesem Punkt kommt mir gerade das Sackmesser in den Sinn.
51	B3: [0:19:24.1] Ja, voilà
52	B2: <i>(lacht)</i> Weil für uns gehört das dazu, dass die Kinder lernen mit dem Sackmesser umzugehen. Und es gilt immer der Spruch "Wer schnitzt, der sitzt."
53	B1: [0:19:34.7] <i>(lacht)</i>
54	B2: Und schlussendlich//
55	B3: [0:19:35.6] Was, wer?

56	B2: "Wer schnitzt, der sitzt."
57	B3: [0:19:38.0] okay.
58	B1: <i>(lacht)</i>
59	B2: [0:19:38.9] Und schlussendlich ist es, man kann sagen, eine Gratwanderung. Weil es gibt Kinder, die hatten noch ein Sackmesser in der Hand. Und oh, sie dürfen sich zum ersten Mal mit diesem, wie sagt man, "Instrument", beschäftigen. Natürlich sind da Gefahren, mit denen sie auch rechnen müssen. Und die wir ihnen auch zeigen und mit ihnen besprechen. Und trotzdem ist es für uns irgendwie wichtig, dass sie auch, wenn eine Verletzung zum Beispiel entstehen kann, dass sie dann auch wissen, wie man dann handelt. Weil es kann passieren, dass sich ein Kind in den Finger schneidet. Aber du <i>(schaut zu B1)</i> hast auch schon gesagt. Die Kinder weinen selten.
60	B1: Ja.
61	B2: [0:20:29.1] Also es ist nicht schlimm für sie. Weil schlussendlich können sie eine Erfahrung machen mit etwas, das sie nicht kennen.
62	B1: Ja, das fällt mir sowieso auf. Im Schulzimmer man kommt von der Pause. "Ah, ich habe da, schauen sie."
63	<i>(B1 imitiert ein Kind und streckt den Finger vor)</i> Und dann, ja genau. Ich seh das nicht mehr so genau <i>(meint ihre eigene Sehkraft)</i> Aber im Wald, wenn man sich da schneidet. "Oh, ich habe mich geschnitten." Dass ist ganz etwas anderes. Spannend. Ja, aber die Kinder haben auch keine Angst vor dem Sackmesser. Die Mütter, die telefonieren. "Sind sie sicher..." <i>(lacht)</i>
64	B3: [0:21:06.3] Telefonieren die Mütter?
65	B1: [0:21:09.4] Ja oder Sprachnachrichten. <i>(lacht)</i>
66	B3: Also einfach die Mütter finden es nicht ganz unproblematisch mit dem Sackmesser?
67	B1: [0:21:20.3] Sie glauben es den Kindern nicht, dass sie das eigene Sackmesser mitnehmen dürfen.
68	B3: Okay.
69	B1: [0:21:26.7] Und ich sage dann jeweils. Wenn ich die Ausbildung oder der Umgang mit dem Sackmesser mache, dann sitzen wir einfach im Kreis. Wenn sie ein eigenes Sackmesser mitnehmen. Dann denke ich, sie haben schon gewisse Erfahrung, wenn die Eltern wollen, dürfen sie das Sackmesser mitgeben. Und sie sitzen einfach im Kreis zum Schnitzen, dann, mit dem eigenen Messer, auch wenn ich nicht Unterricht mache mit dem Sackmesser.
70	B3: Und Kinder ohne eigenem Sackmesser?
71	B1: [0:21:59.6] Wir haben schon Schulsackmesser.
72	B3: Dürfen dann das auch benutzen?
73	B1: [0:22:02.4] Ja//
74	B3: //von den Eltern her.//
75	B1: Ja, also, jeweils am Elternabend erwähne ich, dass wir diesen Schnitzkurs durchführen und wenn sie in der Schule schnitzen, dann sitzen einfach immer maximal so sechs, sieben Kinder da.
76	B3: Dann sind wir ja wieder bei der Selbstwirksamkeit.
77	B1: [0:22:24.1] Hm <i>(nickt)</i> genau.

- 78 I: [0:22:24.6] Ja (...) kennt ihr auch solche Kinder, die sagen "ich kann das nicht". Könnt ihr mal von diesen Situationen erzählen? (...) was sind das für Kinder?
- 79 B2: [0:22:48.6] Ich denke, das sind vor allem Kinder, die sich selber sehr stark unter Druck setzen, indem sie sich vergleichen, vielleicht mit anderen Kindern. Oder auch vergleichen mit ihrem Vorbild. Also ich habe Zwillingsschwestern und ein Mädchen, eines davon. Also die Schwester hat das Gefühl, die andere ist immer schneller, immer besser. In Mathematik immer schneller, im Lesen immer schneller. Und ich denke für sie ist es eine Chance in einem anderen Bereich, wie zum Beispiel im Wald. Dort an Selbstwirksamkeit zu wachsen. Weil sie vielleicht etwas anderen, das NICHT in der Schule stattfindet, besser kann als ihre Schwester. Und sie sagt oft "Oh, das kann ich nicht. Und die ist viel besser" Und irgendwie das ins Positive zu lenken, das braucht viel Zeit und immer wieder Motivation, auch seitens der Lehrpersonen, egal ob im Wald oder in der Schule.
- 80 B1: Ja, oder ich finde halt oft sind die Kinder auch ein bisschen so verweichlicht. "Ja, ich mag nicht. Da hab ich jetzt keine Lust." Das ist für mich ein bisschen ein Graus. Und im Wald kann ich am besten dagegen ankämpfen. Dass man so mal sagen kann. "Geht nicht, gibts nicht. Wir probieren weiter." Und weil man wieder diese Momente hat, wo man dem Kind ganz nahe ist. Das bringt wahnsinnig viel, finde ich. "Komm wir machens schnell zusammen." Oder nicht schnell, wir sitzen da zusammen hin und ja.
- 81 B2: [0:24:36.1] Der Unterschied ist einfach. Der Wald ist grösser, strahlt schon diese Ruhe aus. Im Klassenzimmer, wenn ich mich mit einem Kind beschäftige, dann machen die anderen (*lacht*) Tumult. Also es wird sofort laut.
- 82 B1: (*lacht*) Ja
- 83 B2: Im Wald kann man das besser händeln.
- 84 B1: Ja, das finde ich auch. Ich finde auch, interessant ist, im Wald finde ich es nie so laut wie im Schulzimmer. Aber wahrscheinlich bin ich viel zu sehr eingengt und (*lacht*) gestresst. Ja, und im Wald, wenn man da mit den Füßen scharrt, kümmert gar niemanden. Oder Bewegung da ist. Ja richtig.
- 85 I: [0:25:20.7] (...) Ja, dann würden wir schon zur letzten Frage kommen. Nein, eine habe ich noch, Entschuldigung. Welche Angebote für eigenen Ideen, Umsetzung, also für Autonomie, bietet sich im Wald? Dass sie selber etwas entscheiden können. Was habt ihr da für Erfahrungen?
- 86 B2: [0:25:44.2] Also ist damit gemeint, dass man auch Ideen umsetzt, die jetzt die Kinder bringen?
- 87 I: [0:25:50.5] Ja, oder wo dürfen sie mitentscheiden. Wo können sie (...) für sich selber etwas entscheiden? Habt ihr auch solche Situationen im Wald? (...) Haben da die Kinder mehr Möglichkeiten, selber etwas zu bestimmen? (...)
- 88 B1: Ja, also ich denke, wenn man einen Auftrag gibt, dann kann man einen Auftrag offen formulieren. Also wir haben zum Beispiel einmal haben wir beschlossen einen Kogel für ein Eichhörnchen zu bauen. Und eigentlich, ich so, habe Bilder gezeigt. Und habe gedacht, jetzt probieren die das so. Nein, überhaupt nicht. Von Baum zu Baum wurden da Schnüre gespannt. Es war mege (*lacht*) interessant. Das hat mir sehr imponiert, wie kreativ die Kinder waren. Uns sonst so eigene Entscheidungen. Es hatte einmal Schnee, vor zwei Wochen. Und dann hat ein Junge gefragt. "Könnten wir heute nicht einen Schneemann bauen?" Und dann habe ich zu ihm gesagt: "Ich finde das eine super Idee. Wir machen Gruppen und dann macht ihr Schneemänner. Und wir schauen die dann an, machen wir ein Foto. Und dann hat mich die Mutter, später einmal angerufen und hat gesagt: "Er war so stolz." Dass ich erstens ja gesagt habe und den Kindern gesagt habe, dass das seine Idee war.

89	B3: [0:27:26.3] Aber dann hättest du auch noch Schneefrauen machen müssen.
90	I: <i>(lacht)</i>
91	B1: Ja, sie haben alles Mögliche. Sie haben auch Schneebabies gemacht.
92	B2 und I: <i>(lachen)</i>
93	B1: [0:27:32.0] Schneetiere. Ja, ja, Schneefiguren. Ja, natürlich <i>(lacht)</i>
94	I: Oder auch wenn ihr die geführte Sequenz vorbei habt.
95	B1: Dann ist natürlich Freispiel, ja.
96	I: [0:27:49.5] Nutzen sie das für eigene Ideen? Habt ihr da auch schon gestaunt?
97	B2: [0:27:52.1] Ja, beim Hütten bauen zum Beispiel, benutzen sie oft Material. Fragen sie uns teilweise auch. "Können sie mir rasch helfen? Es ist zu schwer für uns, auch wenn sie schon zu fünft an einem Ast reissen.
98	I: [0:28:08.1] <i>(lacht)</i>
99	B2: Und schlussendlich. Ich finde das genau das Spannende, dass sie so viel Material zur Verfügung haben und es kommt nicht darauf an, mit was sie arbeiten. Auch wenn (...) wir sagen wir bauen eine Hütte. Jede Hütte sieht anders aus.
100	B1: [0:28:30.6] Ja und wir brauchen wenig Material, das wir eigentlich mitnehmen. Es hat vielleicht Schnur und eine Schere oder. Aber aus wenig, viel Verschiedenes machen. Das ist natürlich schon das Potential ja genau. Und einmal habe ich ihnen den Auftrag gegeben. Eure einzige Aufgabe besteht heute darin, dass ihr // überlegt während des Hochlaufens, was macht ihr heute im Wald. Ihr müsst das aufschreiben. Und es das war schon da interessant, die Ideen. Und was sie da aufgeschrieben haben. Eben das war "Wir gehen Spuren suchen. Wir suchen Skelette oder Knochen.
101	I: [0:29:08.2] <i>(lacht)</i>
102	B1: Und ja, das haben sie aber auch gemacht.
103	I: Nun zur letzten Frage. Welche Erinnerungen sollen die Kinder von ihren Waldtagen in der Schule mitnehmen? Was ist euch wichtig, welche Erinnerungen sollen sie mal haben, später erzählen. Das war glaube ich ziemlich am Anfang auch schon mal gefallen. (...)
104	B1: [0:29:40.7] Für mich ist das Wichtigste. Lernen Lösungen zu finden, irgendwelche Lösungen, die möglich sind. Nicht, dass ich alles googeln muss. Sondern da ist mein Problem, was könnte ich jetzt machen. Zum Beispiel, meine Hose fällt mir immer runter. Da hat es Schnur, mach etwas daraus. So EINFACH wie möglich. Ich möchte die Kinder lebensstüchtig machen und für mich ist der Wald einer der besten Möglichkeiten.
105	B2: Ich sehe das auch so. Für mich ist es am wichtigsten, dass sie Kompetenzen lernen, die sie auch später als Erwachsenen nutzen können und darauf zurückgreifen können. Wie das Beispiel mit dem Sackmesser. Dass sie als Erwachsene denken können. "Ja, genau, besser sitze ich ab, sonst schneide ich mir vielleicht irgendwo in die Hand oder so. Wenn ich da einfach mit stehen unkontrolliert schnitze und ja diese Problemlösungsstrategien, die sie im Wald schneller hoffentlich finden. Wenn sie jetzt eine Hütte bauen, dass sie sich gegenseitig auch unterstützen können und gemeinsam Strategien entwickeln. (...) Dass es einfach auch nachhaltig ist und für die Lebensstüchtigkeit.
106	B1: [0:31:20.9] Das gute Gefühl auch irgendwo, oder?

107	B2: [0:31:22.0] Erfolgs-erlebnisse, die sie vielleicht im Schulzimmer nicht haben. Dass sie im Wald diese erleben können.
108	I: [0:31:42.2] (<i>schaut den B3 an</i>) Und für die Schule insgesamt? Was sollen sie von den Walddagen, von oben geschaut (<i>von der Schulleitung aus gesehen</i>). kann man das sagen?
109	B3: [0:31:45.4] Für mich sind jetzt, nicht nur Walddage, sondern generell ausserschulische Lernorte, sehr wertvoll für Kinder, ob es jetzt im Wald ist oder am See oder wo auch immer. Man kann da sehr viel lernen an Kompetenzen, an sozialen Aspekten, an Gemeinschaftssachen, an Lernfähigkeiten, die gesagt wurden. Wie gehe ich ein Problem an, wie finde ich eine Lösung? An Umgang mit der Umwelt, an Plastik nicht wegwerfen, weil das stört im Wald. Petflaschen, die stören im Wald. Dass da ein Bewusstsein aufkommt. Es sind für mich auch sehr viele übergeordnete Ziele, die vielleicht kurzfristig noch nicht greifen, aber langfristig vielleicht irgendwann einmal ins Bewusstsein der zukünftigen jungen Erwachsenen kommen. Es ist eine Natur, zu der muss ich sorgen. Wenn ich zur Natur nicht Sorge trage, kann ich keine Fährten mehr lesen, kann ich keine Eichhörnchen mehr hegen und pflegen. Einfach auch das Bewusstsein mit der Natur oder zur Natur schauen, ist für mich auch wichtig. Und das jetzt nicht nur WALD sondern generell ausserschulische Lernorte. Das kann auch irgendwo auf der Wiese sein, an einem Bach sein, wenn man da Fische beobachten oder sonst irgendwelche Sachen. Oder Fische fangen geht und nachher grilliert.
110	B1: [0:33:24.3] (<i>lacht</i>) <i>sehr fein.</i>
111	B2: [0:33:26.8] Originale Begegnung
112	B1: [0:33:33.0] Ja genau
113	B3: Nicht nur auf dem Youtube//
114	B1: Ja genau.
115	B3: [0:33:34.3] //sondern wirklich eins zu eins den Wald riechen//
116	B1: genau
117	B3: [0:33:35.6] //die Natur riechen//
118	B1: mit allen Sinnen
119	B: // den Schnee erfahren. Der ist tatsächlich kalt.
120	B1: Jawohl (<i>lacht</i>)
121	B3: [0:33:44.6] Der "Spiesse" in der Hand, der tut halt weh, aber ist nicht so schlimm. Einfach mit allen vier, fünf, sechs, sieben Sinnen, etwas erleben.Und das kann ein schwacher Schüler, das kann ein starker Schüler. Ich weiss konkret, wir hatten an der Schule nicht hier, ein Kind mit Trisomie 21, war integriert. Und dieser Knabe GENOSS es im Wald unterwegs zu sein. Weil da konnte er SEINE Fähigkeiten zeigen. Denn sein Vater war sehr viel mit ihm im Wald. Also schnitzen war für dieses Kind kein Problem. Und da machten die anderen Riesenaugen. "Aha, was, der kann das!" Also das war unheimlich positiv für dieses Kind. (...)
122	I: [0:34:39.5] Vielen Dank. Super!
123	B1: [0:34:43.0] (<i>lacht</i>)
124	I: (<i>lacht</i>)

11.7. Protokolle Feldbeobachtungen

Protokoll Beobachtungen Schule W. 16.12.20

1	Au. Sagt einem anderen Kind: "Gib das Holz. Du kannst das nicht."
2	Au. Bläst am fertigen Zwergenhäuschen. Die Mädchen haben Angst, dass es einstürzen könnte und wollen ihn davon abhalten. Als die Lehrerin das Haus fotografiert, sagt Au. er schiesse mit seinem Maschinengewehr rein.
3	Abg. Sitzt allein auf der Schaukel. Sie baut nicht mehr mit. Ein Mädchen setzt sich zu Ab. Sie schaukeln einen Moment. Eine Weile später baut sie wieder mit.
4	Au. Und Lu. Werfen von aussen Schneebälle ins Waldsofa. Dann jagen sie sich mit dem langen Stock.
5	Li. Rennt einem Mädchen nach, die schreiend in das Waldsofa kommt. Die Lehrerin schlichtet und beruhigt die zwei streitenden Kinder. Die Lehrerin gibt die Regeln bekannt.
6	Lu. Hat klare Ideen wie die Zwergenhütte gebaut werden soll. Er gibt den anderen Aufträge: «Wer holt noch Steinplatten?» Alle rufen ja.
7	Ga. Liegt neben der bauenden Gruppe. Die Äste für das Dach sind zu kurz. Au. Ruft: "Es braucht lange Äste!" Li. Ruft: "Dort drüben hat es lange Äste." Gab. Steht auf, sucht zusammen mit einem anderen Kind lange Äste und bringt einen langen. Er springt rauf, um ihn zu brechen. Es gelingt nicht. Er fragt, was er jetzt tun soll.
8	Li. Versucht den Ast zu brechen. Nach drei Versuchen, bricht er. Li. Lächelt. Er fragt Ga. Wie schwer er sei. Dann erklärt er ihm, dass er eben schwerer sei und deshalb sei der Ast gebrochen.
9	Lu. Zeigt den fertig genagelten Stern und lächelt dabei. Die Lehrerin macht ein Foto. Danach legt es das Kind an den Ort der Ausstellung.
10	G. zeigt den fertigen Stern und fragt, ob es gut sei. Ich frage ihn, was er denn denkt. Er antwortet, er finde ihn gut und lächelt.
11	Li. Hilft dem 1. Klässler mit Ausdauer beim Stern basteln.
12	Fl. Gruppe hat das Haus fertig gebaut. Sie hatten etwa 45 min Zeit. Fl. Lächelt.
13	Die Jungs kämpfen und rammeln im Schnee. G. und ein anderes Kind kämpfen ernsthaft. Sie treten sich mit den Füßen. G. zieht sich zurück und setzt sich abseits hin.
14	Fl. Hämmert ihren Stern in die Holzscheibe. Sie arbeitet konzentriert und erspürt mit den Fingern, ob alle Nägel gleich tief eingeschlagen sind.
15	Ab. Hat sich auf den Finger gehämmert. Die Lehrerin tröstet und verarztet den Finger. Dann macht Ab. weiter.
16	Lu. baut am Zwergenhaus. Seine Gruppenmitglieder spielen mehr als dass sie bauen. Er baut mit Ausdauer weiter. Ab und zu fordert er sie auf ihm etwas zu bringen. Was sie dann kurzfristig machen, bevor sie wieder in ein Spiel versinken.
17	Fl. Ist mit dem Stern fertig. Sie ist zufrieden und lächelt.
18	Ab. Beginnt mit der Arbeit am Zwergenhaus. Sie hat eine Idee wie das Haus gebaut werden könnte und holt Schnur.
19	Fl. Arbeitet in ihrer 4-er Gruppe mit und hat eine Idee wie das Dach gebaut werden kann. Sie bindet kleine Äste zusammen.

20 Li. Baut am Zwergenhaus. Er kann seine eigenen Ideen umsetzen.

Protokoll Beobachtungen Schule M. 3.2.21

- 1 Co. läuft mit mir. Er erzählt mir, dass er gut auf dem Eis laufen kann und dass er gerne in den Wald geht, auch wenn der Weg dorthin anstrengend ist.
- 2 La. Erzählt der Lehrerin von dem gemauerten Bogen, den er neben dem Weg entdeckt hat. Er denkt, dass es von einer verlassenen Burg kommt. Die Lehrerin hört zu. Sie stellt eine Frage dazu und gibt zu bedenken, dass es auch von einem Bach oder ähnlichem kommen könnte.
- 3 LP erklärt den Auftrag. Es gibt die gleichen Gruppen wie beim Kochen. Die LP bestimmt jeweils ein Kind als Schreiber. Es darf aber auch noch beim Schreiben gewechselt werden. Material ist bereit. Die Kinder finden schnell in die Gruppe und starten.
- 4 Ni + ein anderes Kind schubsen sich. Ni. lacht, muss das Gleichgewicht ausbalancieren. Er hat Muskeldystrophie. Dann sagt er dem anderen Kind etwas, was ich nicht verstehe. Der andere Junge sagt: «Du musst halt sagen hör auf!»
- 5 Drei Kinder schreiben zusammen den Ablauf der Gemüsesuppe. Ein Junge hat den Anfang gemacht. Nun ist Ni. Dran. Er tut sich schwer. Ein anderer Junge liest mit ihm zusammen, was schon geschrieben stand, während der 2. Junge im Kreis «herumwuselt». Nach einer Weile sagt Ni. Bestimmt. «Wo. komm uns jetzt helfen!»
- 6 La. Klettert auf einen grossen Stein. Er ruft den anderen Kindern zu: «Ich cha ufnä hochä Stei chlätterä!» Er lächelt. Sein Freund schaut ihm zu.
- 7 La. Fragt, wo das Blatt und die Unterlage sei. LP lacht und sagt, ob er es gemerkt habe oder lieber in den Schnee schreiben würde.
- 8 Le. sitzt bei ihrer Gruppe und beteiligt sich nicht bei der Schreibearbeit. Sie sagt nichts. LP kommt und ermuntert Le. mitzumachen und sagt den anderen zwei Mädchen, sie sollen doch auch Le. fragen, sie wisse bestimmt auch etwas. Die zwei Mädchen schauen Le. an. Sie machen weiter. Le. beugt sich nun auch zum Blatt.
- 9 Zwei Kinder der Gruppe von La. Schreiben, während er mit zwei dehnbaren Ästen eine Schlaufe bildet. Er habe eine Fischerrute gemacht, sagt La.
- 10 Die Gruppe von Le. überlegt. Le. schreibt. Er stockt. LP kommt und unterstützt. Sie fragt und wartet ab, ob die Kinder selbst auf die Lösung kommen.
- 11 Der Schuh eines Jungen ist in einem Schneeloch stecken geblieben. Mehrere Kinder versuchen zu helfen. Ein Junge ist vorne am Loch und versucht mit der Hand den Schuh zu ergreifen. Er kommt nicht ran. Nun hat er die Idee mit einem langen Stock den Schuh etwas auf die Seite zu schieben, damit er ihn ergreifen kann. Es gelingt nicht. Nach einer Weile helfe ich.
- 12 Le. klettert zuoberst auf einen grossen Felsbrocken schaut herab und fragt, ob der Junge nun seinen Schuh gefunden habe. Zwei Mädchen sind hinter ihr und klettern ebenfalls auf den Felsen.
- 13 Alle, Kinder können vorauslaufen und immer wieder bei bestimmten Plätzen warten. Manchmal wählen die Kinder einen kleinen Weg neben dem offiziellen Wanderweg oder nehmen eine steile Abkürzung
- 14 Ni. spielt mit einem anderen Kind ein Rollenspiel an einem Felsen.

- 15 Ein Kind bittet die LP um Hilfe. Sie hat Schnee im Schuh. Die LP fragt, was sie nun machen könne. Sie ermuntert das Mädchen, den Schnee selbst aus dem Schuh zu kratzen.

Protokoll Beobachtungen Schule W. 24.2.21

- | | |
|----|---|
| 1 | Fl. Und zwei andere Mädchen dürfen Holz holen und dieses ins Feuer werfen. |
| 2 | Ab. Trinkt, hat die Kappe über den Augen. LP sieht dies und weist sie zurecht. |
| 3 | LP schnitzt den Stock für Fl. |
| 4 | Ga. hält seinen Stock mit der Wurst ins Feuer. Er lächelt und singt später auch. LP spricht ihn darauf an, fragt, ob er glücklich sei und ob dies so sei, weil sie nun wieder zum ersten Mal in den Wald gehen würden. |
| 5 | Au. Sagt unpassende Worte. LP weist ihn zurecht. Bevor die Kinder in die Pause gehen, nimmt sie Au. Zur Seite und fragt ihn, ob er wirklich Bäume fällen wolle. Er sagt, dass dies nur Spass sei. Sie sagt, dass die anderen eben glauben könnten, er meine dies ernst. |
| 6 | Zwei Mädchen fragen Ab., ob sie ihnen nicht dabei hilft, den Schnee von der Wippe zu nehmen. |
| 7 | Die LP pfeift, alle Kinder kehren zur Waldhütte zurück. Die LP sagt, es habe 10 min. gedauert, dies wäre zu lange. Sie erinnert die Kinder an die Regel. |
| 8 | LP fragt, wie sich die Kinder den Nebel aus dem Mund erklären. Lu. Streckt auf, sagt, die Luft gefriert, wenn sie aus dem Mund kommt. Die LP bestätigt dies. |
| 9 | Die LP sucht Adjektive, die zu dem Wort Wald passen. Die Kinder sind konzentriert. Auch Ga., Fl., Au., Li. Strecken auf und können passende Adjektive zum Cluster beitragen. Die LP schreibt die Wörter an die WT. |
| 10 | Eine Seite der Wippe steckt im Schnee. Ab. Löst den Schnee von der Wippe, indem sie mit dem Fuss gegen den Schnee kickt. |
| 11 | Li, Au. Und andere Kinder springen von einem hohen Baumstrunk ins tiefere Bachbett. Es ist mindestens 2-3 Meter hoch. Die LP sieht zu und macht Fotos. |
| 12 | Fl., Li, Au., Lu, Ga. rutschen über einen sehr hohen Hügel mit kleinem Felsband runter. Es braucht Mut. Die LP schaut zu und fotografiert. |
| 13 | Au. Fragt die LP, ob sie den anderen Weg nehmen dürfen. LP sagt ja. |
| 14 | Lu. , Ab. und andere Kinder rutschen durch den Waldhang. Sie haben eine Füdlibobpiste mit eingebauten Schanzen. |
| 15 | Sie laufen immer wieder hoch, um runter zu rutschen. |

Protokoll Beobachtungen Schule M. 3.3.21

1	C. spielt auf dem Weg mit einem anderen Kind.
2	Ni. wandert umher. Er ist allein unterwegs. Später macht er auch den Schreibauftrag allein.
3	Le. ist mit der Dreiergruppe auf einen entfernten Steinblock gegangen. Dort schreibt er die Wörter. Er weiss ein Wort.
4	Die LP pfeift. Die Kinder geben das Blatt ab. Bei der Gruppe von Le. hat nur er geschrieben. Die LP spricht die anderen zwei Kinder darauf an, sie ermahnt sie und stellt Le. als gutes Beispiel hin.
5	Ein paar Kinder wollen mir ihre geheime Hütte zeigen. Ni kommt ohne Aufforderung mit. Es ist für ihn ein weiter und anstrengender Weg. Er meistert ihn. Unten bewundert er zuerst die Hütte und sagt dann, er stehe jetzt da als Wächter.
6	Ni. Ist wieder zurück beim Waldsofa. Die LP zupft ihm ein kleines Ästchen aus der Mütze. N. sagt, er sei bei der geheimen Hütte gewesen und lächelt.
7	La. entdeckt ein Schneeglöckchen am Wegrand. Er zeigt es einem Mitschüler. Später erzählt er auch der LP von seiner Entdeckung. Diese ist erfreut und bittet ihn, es bei Rückweg dann zu zeigen.
8	La. entdeckt ein Mauselloch, später steigt er auf einen hohen Stein und sagt, dass er überall hochkomme.
9	C. versucht auf das Holzdächli des Brennholzes zu steigen. Er versucht es mehrmals, es gelingt ihm nicht.
10	C. versucht auf ein gespanntes Seil zu steigen, er probiert mehrmals, sagt, er habe Angst. Die anderen K. machen dies vor. C. schaut nicht richtig zu. Er gelingt ihm nicht.
11	La. Ist in einer Zweiergruppe unterwegs. Er rutscht den Stein runter. Dazwischen geht er wieder zum Blatt und schreibt. Er fragt mich, ob ich ein Wort zum Buchstaben N wisse.
12	C. kommt mit einem geschälten Wanderstock in die Schule. Er zeigt ihn mir und später der LP. Er sagt, dass er ihn dann noch schnitzen möchte.
13	LP gibt den Kindern den Auftrag in Gruppen nach dem ABC die Waldwörter aufzuschreiben. Sie dürfen selbst die Gruppen machen oder allein schreiben. Sie dürfen auch den Platz suchen.

Protokoll Beobachtungen Schule M. 24.3.21

1	Le. und ein Mädchen besprechen auf dem Weg, was sie in der Pause spielen wollen. Ein Junge hängt den Arm um Le. Das Mädchen sagt: «Wir sind die Chefen.»
2	Heutige Aufgabe: vorbereitetes Holz zum Holzhäuschen tragen, stapeln, damit es für einige Waldtage genug Holz zum Feuern hat.
3	LP bespricht mit Ni. die Aufgabe. Er soll das Holz ein stapeln. Ni. macht es eine Weile, dann setzt er sich nach hinten auf einen Ast.
4	Zu mir sagt er, dass er kontrolliere, ob der Stapel gut gemacht sei.
5	Ni. ist bei einer Kindergruppe. Er liegt auf dem Boden und sägt an einer Wurzel. Dabei schaut und hört er den andern zu.

6	J. hält ein Mädchen an der Hand. Sie balanciert über einen Baumstamm. Das andere läuft ihr genau gleich nach.
7	J. findet ein «Kätzchen» der Esche und zeigt es der LP. Die LP bewundert und streichelt es und erklärt was das ist.
8	La. Sieht eine Feuerwanze und ruft der LP. Die LP geht den Weg zurück und schaut. Sie reden über die Käfer. Die LP sagt, er sei ein Detektiv.
9	Nach dem gemeinsamen Singen sagt die LP, dass La. Feuerwanzen entdeckt hat. Wer sie sehen wolle, könne mit La. Mitgehen. Einige Kinder gehen mit.
10	Ein Junge trägt eine Feuerwanze in der Hand. La. Erklärt ihm, dass die Feuerwanze an ihrem Platz bleiben solle. Er hätte es auch nicht gerne, wenn er an einem fremden Ort ausgesetzt werden würde.
11	Der Junge hört auf ihn und bringt den Käfer zurück.
12	J. und ein Mädchen schnitzen. J. schnitzt einen Stock, um Würste zu bräteln. Ausdauernd schnitzt sie die Spitze, dann lächelt sie und zeigt ihn.
13	Le. und zwei Kinder klettern auf eine selbstgemachte Schaukel. Die LP klettert auch drauf. Die Schaukel ist etwas klein. Die LP hilft den Kindern ein grösserer Ast zu zersägen, um eine grössere Schaukel zu machen.
14	Le. probiert danach mit grosser Ausdauer vom Seil auf die Schaukel zu klettern. Er balanciert ausdauernd aus und es gelingt ihm auf die neue Schaukel hinüberzuqueren. Ein Junge kommt und fragt ihn, wie geht's? Le. antwortet. Jetzt gut und lächelt. Sie wechseln sich ab.
15	Le. und Co. Schleppen zu zweit einen grossen langen Ast zum Waldplatz. Die LP sagt: «Das habt ihr super getragen.»
16	Die LP nimmt einen anderen Weg als üblich. Sie erklärt genau, wie die Kinder laufen sollen. «Ihr habt nichts in den Händen und seit wie ein Tier, dass auch noch die Hände als Füsse nehmen könnt.» Sie sollen in einer Einkerlonne und vorsichtig gehen. Der Weg ist sehr steil und hat eine Treppe, bei der alle rückwärts runtersteigen müssen. Alle Kinder meistern die Aufgabe. Es braucht Mut.
17	Ein Junge hat ein grosses langes Brett gefunden und will es zum Waldplatz mittragen. Co. Hilft dem Jungen. Sie tragen es miteinander. Sie tragen es etwa 10 Minuten lang den Berg hinauf. C. sagt, dass er müde sei. Sie gibt ihm den Tipp, sie sollen beide auf der gleichen Seite tragen. Sie tragen das Brett bis zum Waldplatz. Die LP sagt, dass sie das super getragen hätten.
18	Le. hat die Idee, die Holzäste in seinen Rucksack zu packen und so zu tragen. Die anderen Kinder finden die Idee toll.
19	C. Wurst ist in das Feuer gefallen. Er bittet die LP um Hilfe. Sie bespricht mit ihm zuerst das Vorgehen, bevor sie ihm hilft.
20	N. und ein Junge schaufeln eine Falle. Die LP fragt, ob sie ein Grab schaufeln würden und lacht. Die Kinder erklären der LP, was ihr Plan ist. Sie schaut ihnen eine Weile zu.

Protokoll Beobachtungen Schule W. 7.4.21

1	Die Kinder singen vor dem Schulhaus ein Begrüßungslied. Beim Pfiff setzen sie sich auf den Schlitten. Das letzte Kind verbeugt sich vor allen. Au. zögert 2-3-mal extra das Absitzen heraus. Er verbeugt sich und steht im Mittelpunkt. Die LP spricht ihn darauf an, dass er dies extra machen würde und es so nicht lustig sei.
2	Lu. Merkt, dass sein Rucksack fehlt. Er fährt mit dem Schlitten zum Hang hinunter, wo sie geschlittelt haben, um ihn zu suchen. Le. begleitet ihn. Er hat seinen Rucksack letzte Woche ebenfalls vergessen.
3	Lu. Und Le. kommen ohne Rucksack zurück. Die LP bespricht mit ihnen, welche Lösungsmöglichkeiten sie nun haben.
4	Au. und Li sprechen von den Weibern. Die LP korrigiert sie und sagt ihnen, dass dies Mädchen heissen würde.
5	Ga. schöpft zweimal Suppe nach. Beim zweiten Mal sagt er mir mit Schalk, er habe noch keine Suppe gehabt. Nach dem Essen sagt er zur LP, sie habe das (die Suppe) gut gemacht und lächelt.
6	Die LP sieht, dass Lu. Keinen Znüni dabei hat (Rucksack nicht da) und auch keine Suppe isst. Sie spricht ihn darauf an. Au. bietet Lu. An, er würde mit ihm teilen.
7	Fl. Und 2 Mädchen balancieren auf der Slackline, halten sich am Führseil fest, probieren verschiedenen Varianten aus. Fl. steht in der Mitte und lacht laut.
8	Au. öffnet ohne zu fragen die Materialtruhe. Die LP erinnert ihn an die Regel und als einige Kinder dies ebenfalls kommentierten, sagt sie ihnen, es reiche, wenn sie Au. dies sagen würde, sie sollen nicht noch nachdoppeln.
9	Es hat fünf Kinder auf der Wippe, Fl. Und Ab. sind dabei. Die Kinder rechnen das Körpergewicht zusammen und überlegen, wer nun wo sitzen muss.
10	Ein Mädchen fragt die LP, ob sie schlitteln gehen dürfe. Die LP schaut sie fragend an und sagt, sie habe Angst, sie könnten in die Bäume fahren und sich verletzen. Das Mädchen versucht die LP zu beruhigen. Die LP gibt ihr die Erlaubnis.
11	LP. Gibt den Ablauf des Morgens bekannt. Sie erzählt dann eine Bildergeschichte mit konkreten Gegenständen wie den Springseilen. Alle Kinder hören aufmerksam zu und sind dabei. Au. scharrt mit dem Fuss auf dem Boden. Niemand stört dies.
12	Fl. Und ein anderes Mädchen stellen eine Bilderbuchszene nach. Es wird darüber nachgedacht, wie zwei Kinder zusammen mit einem Seil hüpfen können. Als beide keine Idee haben, tauscht Fl. Mit einem anderen Mädchen. Später hat sie eine Idee und bringt diese verbal ein.
13	Bei einem Posten ist Seilspringen gefragt. Le. nimmt das Seil und schafft auf Anhieb 8-mal. Ein Mädchen schafft 2 und der grosse Li auch weniger als der kleine Le. Darauf nimmt Le. nochmals das Seil, schafft wieder viele Sprünge und lächelt.
14	Ab. und Ga. arbeiten am Postenlauf zusammen. Die LP hat die Gruppe bestimmt. Ab. nimmt widerwillig das Schreibmaterial, spricht kaum. Am Posten steht sie unmotiviert herum. Ga. sagt, er könne nicht schreiben und zeigt auf die dicken Handschuhe. Sie lesen die Aufgabe und machen diese. Ga. diktiert Ab., was sie schreiben soll.
15	Au., Li. Und ein anderer Junge graben eine Grube, eine Falle. Sie benutzen Pickel und Schaufel. Der dritte Junge sucht Äste, um diese über die Falle zu legen und zu tarnen. Sie diskutieren darüber, wie die Äste sein sollten. Sie strengen sich sehr an und graben ein 20 cm tiefes Loch.

- 16 Nach dem Singspiel dürfen die Kinder zu zweit, zu dritt zusammen eine Gruppe bilden und den Schlitten zum Waldplatz hochziehen.
- 17 Unten am Schlittelhang erfragt die LP die Schlittelszene des Bilderbuches und erklärt im Anschluss die Aufgabe des Rollenspiels. Die Kinder dürfen die Rolle Schaf oder Wolf zu zweit besprechen und analog dem Bilderbuche die Schlittelszene spielen. Die LP setzt den Umkreis des Hanges fest.
- 18 Ein Mädchen fragt die LP, ob sie ihr helfe die Flasche zu öffnen. Dies macht die LP.
- 19 Ein Mädchen fragt Fl., ob sie nach dem Znüni schlitteln komme. Sie gibt zur Antwort mal schauen und lächelt.